

Hochschule für Heilpädagogik
Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt: PMGB

MASTERARBEIT
FÜR STUDIERENDE MIT OBERSTUFENLEHRDIPLOM

Emotionale Entwicklung und herausforderndes Verhalten

Eine schulinterne Studie (Teil II)

Eingereicht von: Esther Bessey
Begleitung: Ariane Bühler
Abgabedatum: 4.12.2020

ABSTRACT

Herausforderndes Verhalten begegnet uns im Alltag mit kognitiv beeinträchtigten Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Oft bringt es alle Beteiligten an ihre Grenzen. Im Bereich des Umgangs mit herausforderndem Verhalten gibt es bereits viele erprobte Herangehensweisen, Methoden und theoriegeleitete Konzepte. Die vorliegende Arbeit rückt in diesem Zusammenhang einen in der Praxis bisher noch wenig berücksichtigten Aspekt in den Fokus: sozio-emotionale Entwicklung und den angepassten Umgang damit.

Aufbauend auf ein bereits durchgeführtes Praxisprojekt wurde im Rahmen dieser Arbeit eine schulinterne Fragebogenumfrage an meiner Institution durchgeführt. Diese untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Auftreten von herausforderndem Verhalten und dem Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes.

Erste Umfrageergebnisse zeigen, dass ein enger Zusammenhang zwischen herausforderndem Verhalten und dem sozio-emotionalen Entwicklungsstand sehr wahrscheinlich ist. Der Blick sollte diesbezüglich in der Praxis weiter geschärft werden. Um dies an meiner Institution zukünftig zu gewährleisten, entsteht in dieser Arbeit, in Anlehnung an die bereits bestehenden SEO und SEED – Bögen, ein für die Praxis alltagstaugliches Erfassungsinstrument für die Bestimmung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes und ein dazugehöriges Handbuch mit praktischen Umsetzungstipps für den Alltag.

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract	1
1. Einleitung	3
2. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf im Praxisprojekt (Teil I).....	4
2.1 Fragestellungen.....	5
2.2 Zielformulierungen.....	5
2.2.1 Persönliche Ziele	6
2.2.2 Ziele auf Ebene der Gruppe.....	6
2.3 Didaktische Modelle.....	7
2.3.1 Lernen am gemeinsamen Gegenstand	7
2.3.2 Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts.....	7
2.3.3 Lern- und Entwicklungsstandserfassungen	8
2.4 Ablauf und Durchführung.....	9
2.5 Auswertung.....	10
2.6 Schlussfolgerungen und Ausblick auf Teil II.....	12
3. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf in der Praxis (Teil II)	13
3.1 Fragestellungen und Hypothesenbildung	13
3.2 Zielformulierungen.....	14
3.2.1 Persönliche Ziele	14
3.2.2 Ziele Der MitarbeiterInnen.....	15
3.2.3 Ziele der Schülerinnen	15
4. Theoretischer Bezugsrahmen	16
4.1 sozio-emotionale Entwicklung	16
4.1.1 Phasenmodell nach Došen	18
4.1.2 Sozio-emotionale Entwicklung und kognitive Beeinträchtigung	19
4.1.3 Vorhandene Diagnostikinstrumente	20
4.1.4 Seo und Seed.....	21
4.2 Erkenntnisse aus der Hirnforschung	24
4.2.1 Limbische Funktionen	24
4.2.2 Exekutive Funktionen.....	26
4.2.3 Zerebrale Schädigungen	27
4.3 Herausforderndes Verhalten	28
4.3.1 Begrifflichkeiten und Definitionen.....	28
4.3.2 Mögliche Ursachen für herausforderndes Verhalten	30
5. Praxisteil: Schriftliche Fragebogenumfrage	31
5.1 Wahl der Methode.....	31
5.2 Entstehung des Fragebogens.....	33
5.3 Zielgruppe.....	36
5.4 Durchführung der Fragebogenumfrage	36
5.5 Auswertung der Fragebögen	37
5.6 Darstellung der Ergebnisse.....	37

5.7 Fazit	41
6. Interpretation und Diskussion	41
6.1 Interpretation und Beantwortung der Fragestellung.....	41
6.2 Schlussfolgerungen für die Praxis	46
7. Produkterstellung	47
7.1 Entstehung des Erfassungsinstruments.....	47
7.2 Entstehung Handbuch	48
8. Ausblick	49
9. Schlusswort	50
10. Abbildungs-und Tabellenverzeichnis	51
11. Literaturverzeichnis	52
12. Anhang.....	54
12.1 Lernen am gemeinsamen Gegenstand	54
12.2 Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts.....	54
12.3 angepasste Lern-und Entwicklungsstandserfassung	55
12.4 Kognition- und Aneignungsmöglichkeiten.....	55
12.5 Ablaufplan Zirkusprojekt	56
12.6 Beobachtungsbögen (Direkt Behavior Rating).....	56
12.6.1 Interaktion	56
12.6.2 Aufmerksamkeit / Teilnahme.....	57
12.6.3 Stimmungsbild	57
12.7 Auswertungen	58
12.7.1 Auswertung: Interaktion	58
12.7.2 Auswertung Aufmerksamkeit	58
12.8 Fragebogen.....	59
12.9 Fragebogenauswertungen	63
12.10 Erfassungsinstrument	67
12.11 Handbuch.....	78

1. EINLEITUNG

„Ich fühle, also bin ich.“¹

Mit diesen prägnanten aber aussagekräftigen Worten rückt der portugiesische Neurowissenschaftler António Rosa Damásio die Gefühlswelt und die damit verbundenen Emotionen und Bedürfnisse in den Vordergrund. Dies tat auch ich im Rahmen meines neunwöchigen Praxisprojektes im vergangenen Jahr. Zum ersten Mal konzipierte ich meinen Unterricht nicht nur auf der Grundlage des kognitiven Entwicklungsstandes und ausgewählter ICF-Bereiche, sondern räumte auch den individuellen emotionalen Bedürfnissen meiner Schülerinnen und Schüler² bei der Planung, Gestaltung und Umsetzung des Projekts genügend Platz ein. Nach Beendigung der Projektphase zeigte sich in den Auswertungen der Beobachtungsbögen, dass herausforderndes Verhalten im Verlauf des Projekts reduziert werden konnte und zugleich die Stimmung der ganzen Gruppe stieg. Diese positiven Entwicklungen führte ich auf die Beachtung der individuellen emotionalen Entwicklungsstände meiner SuS und den daran angepassten Umsetzungen im Unterricht zurück. Die gezeigten Erfolge, gepaart mit persönlichem Interesse, motivierten mich dazu, in einem weiteren Teil dieser Arbeit an die Bedeutung des Einbezugs der emotionalen Entwicklung anzuknüpfen und sie mit dem ebenso relevanten Themenbereich des herausfordernden Verhaltens in Verbindung zu bringen.

Die vorliegende Masterarbeit für Studierende mit Oberstufenlehrdiplom gliedert sich in zwei Teile: **Praxisprojekt (Teil 1)** und **Theorie, Umfrage und Produkterstellung (Teil 2)**.

Im ersten Teil wird mein bereits im letzten Jahr durchgeführtes Praxisprojekt zusammengefasst dargestellt und daraus gewonnene Erkenntnisse, besonders in Bezug auf die sozio-emotionale Entwicklung, herausgearbeitet.

Im zweiten Teil wird thematisch an den ersten Teil angeknüpft. In den ersten Kapiteln wird ein theoriegeleitetes Fundament gelegt, welches aus den folgenden Themengebieten besteht: sozio-emotionale Entwicklung, herausforderndes Verhalten und Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Besonderheiten, die sich innerhalb dieser Themenbereiche bei Menschen mit

¹ Quelle: Damasio, 2013, zitiert nach: Schwarz-Friesel, 2013, S.1.

² Anmerkung: SchülerInnen und Schüler wird zukünftig durch SuS abgekürzt

einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen, werden aufgezeigt. Im Anschluss an die Theorie wird der Blick auf die Praxis gelenkt. Es wird unter drei Berufsgruppen (Lehrpersonen, TherapeutInnen und WohngruppenmitarbeiterInnen) eine schulinterne Fragebogenumfrage an meiner Institution durchgeführt. Diese dient als Standortbestimmung und geht der Frage nach, inwiefern sich herausforderndes Verhalten durch den Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes zum Positiven beeinflussen lässt und welche Anpassungen dafür in der Praxis verschiedener Berufsgruppen nötig sind (vgl. Kapitel 3.1: Fragestellungen und Hypothesenbildung).

Abschliessend werden anhand der Umfrageergebnisse nicht nur die leitenden Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet und die Hypothese überprüft, sondern auch zwei anschlussfähige Produkte für die Praxis entworfen. Entstehen soll ein möglichst alltagstaugliches Instrument für die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes und ein dazugehöriges Handbuch für den Alltag.

2. AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSBEDARF IM PRAXISPROJEKT (TEIL I)

Im letzten Jahr unterrichtete ich eine Basisstufe an einer heilpädagogischen Schule. Die Klasse bestand aus drei Jungen und drei Mädchen im Alter von 6 – 8 Jahren. Diese Gruppe war von einer enormen Heterogenität geprägt, was sich sowohl in den körperlichen wie auch in den kognitiven und emotionalen Voraussetzungen zeigte. Der kognitive Entwicklungsstand meiner SuS reichte von basal-perzeptiv (1a) bis hin zu einem konkret- vorstellenden Aneignungsniveau (2b) (vgl. Tabelle: 12.4: Kognition- und Aneignungsmöglichkeiten). Eine ebenso grosse Spannbreite zeigte sich in der emotionalen Entwicklung. Hier reichten die unterschiedlichen Entwicklungsstände meiner SuS von Phase 1 *erste Adaption* bis hin zu Phase 3 *erste Individuation* (vgl. Sappol & Zepperitz, 2016). Auch motorisch waren ganz unterschiedliche Voraussetzungen gegeben: drei der sechs SuS waren im Rollstuhl, zwei von ihnen konnten sich recht agil und frei bewegen und ein Schüler lernte gerade mit diversen Hilfsmitteln das Laufen. Diese enorme Heterogenität innerhalb eines Klassenraumes stellte mich vor die grosse Herausforderung, alles „unter einen Hut zu bekommen“ und zugleich differenziert und individuell zu fördern. Erschwerend kam neben der Heterogenität hinzu, dass es innerhalb des Unterrichts häufig zu Störungen und Zwischenfällen der SuS durch herausforderndes Verhalten verschiedenster Art kam. Hierzu zählte: Schreien, Resignation, Schlagen, selbstverletzendes

Verhalten und Beissen. Dadurch wurde die Gesamtatmosphäre stark belastet und die Weiterführung des Unterrichts war teilweise gar nicht mehr möglich. Weiter fiel mir in dieser Klasse auf, dass es keinen spürbaren Klassenzusammenhalt unter den SuS gab, obwohl die Klasse bereits das 3. Jahr in genau derselben Konstellation zusammen beschult worden war. Aus genau diesen Situationen heraus ergaben sich für mein Praxisprojekt verschiedene Fragestellungen, die ich im Folgekapitel näher erläutern möchte.

2.1 FRAGESTELLUNGEN

Bezugnehmend auf die soeben beschriebene Ausgangslage in meiner Klasse letztes Jahr, kristallisierten sich für mich folgende Fragen heraus:

Wie kann ich in einer solchen heterogenen Gruppe an einem gemeinsamen Thema arbeiten und dennoch individuelle Anknüpfungspunkte und Fördermöglichkeiten für jeden einzelnen Schüler/Schülerin schaffen ohne zu über-und/oder unterfordern?

Wie gelingt es mir dann auch noch ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen und die Interaktion innerhalb der Gruppe zu erhöhen?

Wie erschaffe ich eine Atmosphäre/ein Unterrichtssetting, das für Wohlbefinden und Sicherheit aller sorgt und bestenfalls sogar herausforderndes Verhalten minimiert?

Diese Fragen leiteten mich durch das gesamte Projekt. So machte ich es mir zum einen zur Aufgabe, ein Projekt innerhalb eines Unterrichtssettings zu schaffen, in dem sich alle SuS meiner Klasse wohlfühlten, sie aufeinander zugehen und sich wahrnehmen konnten. Zum anderen sollte es darüber hinaus Einheiten zur Förderung geben, die den individuellen Bedürfnissen meiner SuS auf kognitiver und emotionaler Ebene entsprachen. Nach längeren Überlegungen entstand daraus ein Zirkusprojekt. Auf den genauen Ablauf werde ich im Kapitel 2.4: „Ablauf und Durchführung“ näher eingehen.

2.2 ZIELFORMULIERUNGEN

Innerhalb meines Praxisprojektes formulierte ich Ziele auf Ebene der SuS, auf Ebene der Heilpädagogin und auf Ebene der Gruppe. Um mich an dieser Stelle nicht im Detail zu verlieren, sondern den Blick auf das für diese Arbeit Wesentliche und Relevante zu lenken, verzichte ich in diesem Kapitel darauf alle individuellen Ziele meiner SuS zu präsentieren. Diese sind bei Interesse in meinem Evaluationsbericht zum Praxisprojekt einsehbar. Vielmehr möchte ich mich darauf konzentrieren, darzulegen, welche Ziele ich für mich persönlich und für die Gruppe,

bzw. das Projekt gesetzt habe. Des Weiteren sehe ich aus Übersichtsgründen davon ab, Methoden und Indikatoren für die Zielüberprüfung zu erläutern.

Der ✓ zeigt an, ob die Ziele erreicht wurden. Detailliertere Ausführungen zu den Zielerreichungen befinden sich ebenfalls in meinem Evaluationsbericht.

2.2.1 PERSÖNLICHE ZIELE

Ziel 1:	Ich kenne Methoden und didaktische Prinzipien im Bereich der Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen. ✓
Ziel 2:	Ich erfasse den Lern- und Entwicklungsstand der Kinder detailliert und beziehe Kontextfaktoren, Wechselwirkungen, Bildungspotenziale und den emotionalen Entwicklungsstand mit ein. ✓
Ziel 3:	Ich erstelle Lernangebote, die dem (emotionalen) Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. ✓
Ziel 4:	Ich erstelle Lernangebote, die die ganze Klasse als Gesamtes ansprechen und ein Gemeinschaftsgefühl fördern. ✓

2.2.2 ZIELE AUF EBENE DER GRUPPE

Zur Hilfe der Zielüberprüfung auf Ebene der Gruppe nahm ich die ausgewerteten Beobachtungsgrafiken (vgl. Kapitel: 2.5: Auswertung & 12.7: Auswertungen).

Ziel 1:	Erschaffen eines Zusammengehörigkeitsgefühls durch Steigerung der Interaktion untereinander. ✓ (vgl. Grafik: Interaktion: 12.6.1)
Ziel 2:	Steigerung des Selbstwertgefühls durch Erhöhung des Erlebens von Selbstwirksamkeit im Unterricht. (Teilhabe soll erhöht werden) ✓ (vgl. Grafik: Aufmerksamkeit und Partizipation: 12.6.2)
Ziel 3:	Erschaffen eines grundlegenden Wohlfühls für alle SuS innerhalb des Projekts durch die Berücksichtigung der jeweiligen sozio-emotionalen Entwicklungsstände und die dementsprechende Gestaltung der Lehr- und Lernumgebung. ✓ (vgl. Grafik: Stimmungsbild: Kapitel 2.5)

2.3 DIDAKTISCHE MODELLE

Nach eingehender Literaturrecherche für mein Praxisprojekt entschloss ich mich schliesslich dazu, vorrangig mit den folgenden didaktischen Modellen zu arbeiten:

2.3.1 LERNEN AM GEMEINSAMEN GEGENSTAND

Georg Feuser, der als einer der radikalsten Vertreter des Integrationsgedankens gilt, entwarf eine Didaktik, die alle Kinder – ganz unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit und ebenso unabhängig vom Grad ihrer Behinderung miteinschliesst. Er fordert „Jedem alles auf seinem Niveau!“ (Feuser 1989, zitiert nach Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 13).

Im Zentrum der Unterrichtsplanung stehen die individuellen Aneignungsprozesse des Kindes und die damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung. Als zentrales methodisches Element definiert er den „gemeinsamen Gegenstand“. Aus diesem wiederum entstehen subjektive Lernprozesse auf unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsniveaus (Thommen et al, 2010, S. 4-7).

ABBILDUNG 1: LERNEN AM GEMEINSAMEN GEGENSTAND (THOMMEN ET AL, 2010, S. 5)

2.3.2 DIDAKTISCHES MODELL INKLUSIVEN UNTERRICHTS

Diese didaktischen Dimensionen und Aufgabenfelder bringen detaillierte Antworten auf die bedeutende Frage: „Wer lernt was und wie?“. Da die Antworten auf genau diese Fragen Aufschluss darüber geben wie, was, für wen aufbereitet werden sollte (vgl. Grafik: Subjekt-Welt-Repräsentationsformen-Unterrichtsarrangement), konzipierte ich meinen Unterricht hauptsächlich entlang dieses Modells. Mein Ziel war es, allen SuS einen möglichst hohen Anteil an Partizipation und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten

ABBILDUNG 2: DIDAKTISCHES MODELL INKLUSIVEN UNTERRICHTS (A.BÜHLER & A. DIETRICH)

bieten zu können. Dieses Modell bildet für mich in meiner Arbeit den Anschluss an Feusers Didaktik: Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Nachdem der gemeinsame Gegenstand ausgewählt wurde, geht es an die Fein- und Differenzierungsarbeit mit dem Ziel „jedem alles auf seinem Niveau“ aufzubereiten und dadurch allen SuS Zugang zu Lerninhalten zu ermöglichen. Nach diesen beiden Modellen arbeite ich noch immer. Sie ermöglichen es mir jeden dort abzuholen, wo er steht (vgl.: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts) und dennoch an etwas Gemeinsamem (vgl.: Lernen am gemeinsamen Gegenstand) zu arbeiten.

2.3.3 LERN-UND ENTWICKLUNGSSTANDSERFASSUNGEN

Um nun also die Frage nach dem *wer*, *was* und *wie* noch differenzierter beantworten zu können (vgl. Kapitel 2.3.2: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts), gilt es für jeden einzelnen Schüler eine ausführliche Lern- und Entwicklungsstandserfassung durchzuführen. Aus dieser wiederum soll eine fundierte Planungsgrundlage resultieren. Nebst der Erfassung der klassischen ICF- Bereiche und des kognitiven Entwicklungsstandes (vgl. Anhang: 12.4: Kognitions- und Aneignungsmöglichkeiten), bezog ich ausserdem noch *Wechselwirkungen*, *Entwicklungs- und Bildungspotenziale* und den *emotionalen Entwicklungsstand* mit ein. Ein Beispiel über eine Lernstandserfassung wie ich sie in diesem Zusammenhang durchgeführt habe befindet sich im Anhang (12.3: angepasste Lern- und Entwicklungsstandserfassung). Den Einbezug der drei neu dazugekommenen Kategorien möchte ich im Folgenden kurz begründen: **Wechselwirkungen (Körperfunktionen - Umweltfaktoren – Partizipation)**: Oftmals erfordert es nur kleine Anpassungen, wenn die Partizipation unter Einbezug der Körperfunktionen und Umweltfaktoren erhöht werden soll. Um sich das Konstrukt aus diesen drei Faktoren bewusst vor Augen zu führen und in die Planung einfliessen zu lassen, scheint mir die genaue Betrachtung der Wechselwirkungen innerhalb jeder Lernstandserfassung unabdingbar.

Entwicklungs- und Bildungspotenziale: Die Erfassung der Entwicklungs- und Bildungspotenziale bietet die Möglichkeit, Anknüpfungspunkte innerhalb der Interessengebiete der Kinder zu schaffen. Dieses Wissen und die daraus entstehenden Sequenzen sind des Weiteren grundlegend für eine gewinnbringende Beziehungsarbeit.

Analyse der emotionalen Entwicklung: Während der Vorabrecherche für mein Praxisprojekt stiess ich per Zufall auf das Buch „Das Alter der Gefühle“. Ich war von der Darstellung und der Komplexität der emotionalen Entwicklung von Anfang an sehr beeindruckt und beschloss, den emotionalen Entwicklungsstand meiner SuS anhand des Tests (SEO) zu erfassen und diesen in

die Lern- und Entwicklungsstandserfassung miteinzubeziehen. Der Grund für den Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes war, dass er Anhaltspunkte darüber gibt, wie die Gestaltung der Interaktion und der Lehr- und Lernumgebung aussehen sollte, um dem Kind soziale Teilhabe und einen möglichst hohen Grad an Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Die jeweiligen Angebote werden auf diese Weise nicht nur kognitiv abgearbeitet, sondern sollen zusätzlich die am Projekt beteiligten Kinder in ihren Gefühlswelten erreichen.

2.4 ABLAUF UND DURCHFÜHRUNG

Nachdem ich die Lern- und Entwicklungsstandserfassungen ausführlich erarbeitet hatte, entwarf ich daraus abgeleitet Ideen für mein Projekt. Aus diesen Ideen resultierte schliesslich ein Zirkusprojekt, welches über neun Wochen mit immer demselben Ablauf über ca. 20 Minuten durchgeführt wurde. Die Sequenz fand im Kreis statt, alle trugen gelbe T-Shirts und wir starteten immer mit einem musikalisch untermalten Einmarsch in unsere „Zirkusshow“. Den detaillierten Ablaufplan habe ich im Anhang verortet (vgl. Anhang: 12.5 Ablaufplan Zirkusprojekt). Um schliesslich herauszufinden, ob die gesetzten Zielformulierungen (vgl. Kapitel 2.2: Zielformulierungen) erreicht wurden, setzte ich drei Beobachtungsbögen mit den folgenden Schwerpunkten ein:

TABELLE 1: BEOBACHTUNGSSCHWERPUNKTE

Partizipation und Aufmerksamkeit	Interaktion	Stimmungsbild
<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme • Aufmerksamkeit • Interesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Blickkontakt • Körperkontakt • Verbale Ansprache 	<ul style="list-style-type: none"> • Freude /Lachen • Partizipation vs. Resignation • Positive Energie

Die Beobachtungsbögen wurden nach den Kriterien des *Direct Behavior Ratings* entworfen und täglich von drei meiner MitarbeiterInnen und mir ausgefüllt. (vgl. Anhang 12.6: Beobachtungsbögen). Der Einsatz und die Auswertung dieser Bögen war sehr zielführend, da das Instrument eine Kombination aus direkter, systematischer Verhaltensbeobachtung und Verhaltensbeurteilung ist und immer mehrere Personen gleichzeitig eine Situation über einen klar definierten Zeitraum bewerten konnten. Dies ermöglichte mir die Ermittlung von objektiveren Werten, auf die ich hier angewiesen war (Huber, 2016, S. 150 – 159).

2.5 AUSWERTUNG

In diesem Kapitel werden die aus den Beobachtungsbögen resultierenden Ergebnissen dargestellt.

Auswertung: Partizipation und Interaktion

Die grafischen Auswertungen der Kategorien *Partizipation* und *Interaktion* befinden sich im Anhang (12.7.1 & 12.7.2). In diesen beiden Auswertungen ist klar zu erkennen, dass die Aufmerksamkeit wie auch die Interaktion im Laufe der Wochen bei der Mehrheit der SuS zunahm. Die positiven Ergebnisse im Bereich der Interaktion der SuS machten sich schnell auch in der Gruppendynamik bemerkbar. Es war zu erkennen, dass sie auch ausserhalb des Projektes deutlich mehr aufeinander zuzingen. Dadurch entstand zunehmend ein spürbares Gefühl des Klassenzusammenhalts. Dieses Ergebnis führte dann auch zur Erreichung des gesetzten Ziels der Erschaffung eines Zugehörigkeitsgefühls.

Auswertung: Stimmungsbild

Am eindrücklichsten, jedoch, erschienen mir die Auswertungen des Stimmungsbildes, welches die Stimmung der SuS während der Durchführung des Zirkusprojektes widerspiegelt.

ABBILDUNG 3: AUSWERTUNG STIMMUNGSBILD

Unsere Beobachtungskriterien waren (vgl. Tabelle 1): sichtbare Freude und auftretendes Lachen; Partizipation anstelle von Resignation und Störungen und eine positive Energie - allesamt Faktoren, die in Summe Wohlgefühl ausdrücken. Wie die Grafik unmissverständlich aufzeigt, hatten wir am Anfang noch mit häufigen Störungen zu kämpfen. Von Woche zu Woche jedoch, wurde die Stimmung besser und das Auftreten etwaiger Störungen wurde weniger. Dies übertrug sich zugleich positiv auf die Gesamtstimmung. Am Schluss lief es sogar so gut, dass nach Beendigung des Projektes immer wieder von den SuS nachgefragt wurde, wann wir denn endlich wieder Zirkus spielen würden. Auch für mich war dies ein spannendes Ergebnis, da ich bisher noch nie Projektunterricht dieser Form mit der gesamten Klasse über so viele Wochen gemacht hatte. Nach Beendigung meines Projektes reflektierte und hinterfragte ich die dargestellten Ergebnisse. Ich suchte nach möglichen Komponenten, aus denen sich der positive Verlauf der Stimmungskurve und die damit verbundene Minimierung der Störungen erklären liess. Im Zuge dessen fragte ich mich, worin sich die Planung und Durchführung des Projekts zu meiner

sonstigen Unterrichtsplanung unterschied. Mein Unterricht zeichnet sich schon lange durch Routinen und immer wiederkehrende Strukturen aus. Ein Faktor, der innerhalb dieses Projekts allerdings neu war, war die Erfassung des Einbezugs der individuellen emotionalen Entwicklungsstände meiner SuS (vgl. Kapitel 2.3.3: Lern- und Entwicklungsstandserfassungen). Die Erfassung ermöglichte es mir, die Kinder auch emotional abzuholen. Aufgrund der grossen Diskrepanz innerhalb der verschiedenen Entwicklungsstufen (SEO 1 – SEO 3) auf Ebene der Klasse, war es mir ein Anliegen, Aspekte aus allen Entwicklungsstufen in das Projekt miteinzubeziehen, um so allen SuS garantiert ein Geborgenheitsgefühl vermitteln zu können. Als Inspiration, Hilfe und theoretischen Input nahm ich zur Gestaltung meines Projekts die Tipps für die pädagogisch-therapeutische Interventionen (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S.92-98) zur Hand. Aus diesen konzipierte ich schliesslich grosse Teile der Zirkusequenz. Nachfolgend möchte ich aufzeigen, welche Aspekte ich jeweils in welcher Stufe übernommen habe (in orange markiert). In dieser Übersicht ist zu erkennen, dass sehr viele Faktoren, die dem emotionalen Entwicklungsstand Beachtung schenken, in das Projekt miteingeflochten wurden.

TABELLE 2: PHASE 1: ERSTE ADAPTION (SEO 1)

Phase 1: Erste Adaption (SEO 1)
<ul style="list-style-type: none"> - Taktile, visuelle und auditive Angebote (sensorisch auffallend und stimulierend) → rotes Tuch, Glitzerhut, Popcorn Bei Bedarf intensiven Körperkontakt in angemessener Form anbieten → Betreuungspersonen in reichbarer Nähe Erkennungsrituale → Eingangsmusik; Gong... - Umfeld mit wenigen Veränderungen. → Zirkusprojekt fand immer am gleichen Ort mit derselben Sitzordnung, zur selben Zeit statt.

TABELLE 3: PHASE 2: ERSTE SOZIALISATION (SEO 2)

Phase 2: Erste Sozialisation (SEO 2)
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichbarkeit der Bezugsperson ist Voraussetzung für das Wohlfühlen → Unterrichtssetting im Kreis → Bezugspersonen in erreichbarer Nähe - Für gemachte Erfahrungen Loben (durch Worte, Mimik, Berührungen) → Betreuungspersonen wurden dementsprechend angeleitet. Lösungsspiele: Fang mich, Versteckspiele, etwas nehmen, etwas geben → Spiel der Zirkusshow: Verstecken mit dem roten Tuch "Wer ist unter dem roten Tuch?" - „Werkzeuge“ anbieten (z.B. Rassel, Perlenschnur, Eimer) → Einstiegslied wird von allen SuS mit Instrumenten begleitet - Situatives Ansprechen mit hinweisender Gestik der Bezugsperson → Betreuungspersonen wurden dementsprechend angeleitet. - Affekte teilen (gemeinsam lachen, stampfen, singen) → Betreuungspersonen wurden dementsprechend angeleitet.

TABELLE 4: PHASE 3: INDIVIDUATION (SEO 3)

Phase 3: Individuation SEO 3
<ul style="list-style-type: none"> - Struktur vorgeben → Zirkusprojekt lief über Wochen nach immer derselben Struktur ab. - Loben, Verantwortung übergeben & Förderung der Autonomie → 2 der Schüler agieren als Zirkusdirektoren. Nach der 6. Woche kam ein 3. Schüler dazu. - Einfache Piktogrammpläne → Ablauf wurde bereits im Morgenkreis anhand von Piktogrammen besprochen. - Selbst Entscheidungen treffen lassen → die Auswahl zwischen 2 Dingen (Gegenstände / Bilder etc) wurde mehrfach in den Ablauf des Projekts integriert. - Soziale Situationen mit Gleichrangigen anbieten und fördern → Spiele des Aufeinanderzugehens / miteinander Interagieren wurden miteingebaut - Erweiterung des Wortschatzes → Anmoderation der Zirkusdirektoren.

Im nächsten Kapitel werden Schlussfolgerungen aus dem Praxisprojekt gezogen und ein Ausblick auf den nächsten Teil meiner Arbeit gegeben.

2.6 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK AUF TEIL II

Nach Beendigung und Evaluation meines Praxisprojektes wurde mir erneut bewusst, dass Routine, Wiederholungen und Struktur Elemente waren, auf die im Alltag keinesfalls verzichtet werden darf. Darüber hinaus zeigten die im vorherigen Kapitel dargestellten Auswertungen, dass auch die Beachtung des emotionalen Entwicklungsstandes der Kinder offenbar eine beachtliche Rolle in Bezug auf deren individuelles Wohlbefinden spielt. Durch die Lektüre des Buches „Das Alter der Gefühle“ und die darin enthaltenen praktischen Tipps für die Praxis eröffneten sich mir, und im Nachhinein betrachtet auch den Kindern, ganz neue Horizonte. Mein Blick für die Ganzheitlichkeit eines Menschen wurde weiter geschärft und es wurde mir auf sehr eindrückliche Art und Weise bewusst, dass die Emotionalität und vor allem die Befriedigung der emotionalen Bedürfnisse keinesfalls vernachlässigt werden dürfen. Auch die Reduktion des Auftretens von Störungen und herausforderndem Verhalten (vgl. Auswertung Stimmungsbild: 2.5) führte ich zu einem grossen Teil darauf zurück, dass im Rahmen meines Zirkusprojektes auch den emotionalen Bedürfnissen meiner SuS bewusst Beachtung geschenkt wurde. Dadurch, so vermute ich, entstand schlussendlich auch eine Atmosphäre, in denen sich alle sichtlich wohl und individuell abgeholt fühlten. Diese gewonnenen Erkenntnisse motivierten mich dazu in einem zweiten Teil dieser Arbeit an den Themenbereich der emotionalen Entwicklung anzuknüpfen und mehr in die Praxis zu übertragen. Die Ausgangslage und der Entwicklungsbedarf in der Praxis werden im nächsten Kapitel dargelegt.

3. AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSBEDARF IN DER PRAXIS (TEIL II)

An erster Stelle fiel mein Blick auf die förderdiagnostische Erfassung unserer SuS, da diese die Grundlage für jede weitere Fördersituation bildet. Innerhalb dieser förderdiagnostischen Erfassungen werden in der Praxis neben der Einschätzung des kognitiven Entwicklungsstandes auch die unterschiedlichen Bereiche nach ICF differenziert erfasst und genau dokumentiert. Für all diejenigen Bereiche (Kommunikation, Mobilität, Umgang mit Anforderungen, Allgemeines Lernen etc.) steht uns eine Fülle an Diagnostik- und Erfassungsmaterial zur Verfügung. Immer wieder werden uns auch im Rahmen von Sitzungen neue Diagnostikinstrumente vorgestellt, die genau diese Entwicklungsbereiche abdecken. Was aber war mit der gründlichen Erfassung und dem Einbezug der emotionalen Entwicklung, fragte ich mich? Dieser wurde, so zumindest war mein Eindruck, bisher im Rahmen von förderdiagnostischen Erfassungen zu wenig Bedeutung geschenkt.

Des Weiteren sind wir in unserer täglichen Arbeit oft mit herausforderndem Verhalten konfrontiert. Dies nehme ich nicht nur innerhalb meines Klassenzimmers, sondern auch in anderen Klassen wahr. Durch die im Praxisprojekt gemachten Erfahrungen war mein Interesse geweckt und ich wollte innerhalb dieser Themenbereiche bleiben und in einem etwas grösseren Rahmen an meiner Institution untersuchen, inwiefern der Einbezug der emotionalen Entwicklung Einfluss auf herausfordernde Verhaltensweisen hat. Nach einer einleitenden theoretischen und wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung dieser Themenbereiche, werde ich in die Praxis übergehen und eine schulinterne, schriftliche Fragebogenumfrage innerhalb von drei Berufsgruppen durchführen. Einzelheiten bezüglich des Umfrageschwerpunktes und der Zielgruppe folgen im Kapitel 5: Fragebogenumfrage.

3.1 FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESENBUILDUNG

Die soeben dargelegte Ausgangslage bringt mich neben meinen Erkenntnissen aus dem Praxisprojekt (Teil I) nun zu folgenden Fragestellungen, die mich durch den zweiten Teil meiner Arbeit leiten werden.

Hauptfragestellung:

Inwiefern lässt sich herausforderndes Verhalten durch den Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes reduzieren und wie wirkt sich dieser Einbezug auf unsere alltägliche Arbeit aus (Lehrpersonen/TherapeutInnen/WohngruppenmitarbeiterInnen)?

Unterfrage 1:

Welche Besonderheiten zeigen sich in der sozio-emotionalen Entwicklung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Unterfrage 2:

Welche methodisch-didaktischen Konsequenzen und Herausforderungen ergeben sich durch den Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes für die Praxis? (für das Arbeitsfeld der Lehrpersonen/TherapeutInnen und WohngruppenmitarbeiterInnen)?

3.2 ZIELFORMULIERUNGEN

Auch im zweiten Teil meiner Arbeit werde ich Zielformulierungen meines Vorhabens auf unterschiedlichen Ebenen vornehmen. Beginnen werde ich mit der Darstellung meiner persönlichen Ziele als Heilpädagogin. Fortfahren werde ich mit den Zielformulierungen auf Ebene der Gruppe, die sich in zwei Untergruppen (MitarbeiterInnen und SuS) gliedert.

3.2.1 PERSÖNLICHE ZIELE

Ziele, die ich im Rahmen dieser Arbeit als Heilpädagogin ableiten möchte, sind die Folgenden:

Übergeordnetes Ziel:	
Erschaffen von Bewusstsein für die Wichtigkeit der Erfassung und Einbezugs des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes im Umgang mit Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung.	
Ziel 1:	Ich kenne: <ul style="list-style-type: none"> • die Meilensteine der sozio-emotionalen Entwicklung und damit verbundene Besonderheiten in Bezug auf kognitive Beeinträchtigung. • Ursachen und Erklärungsansätze von herausforderndem Verhalten und kann Bezüge zur emotionalen Entwicklung und zu relevanten Erkenntnisse aus der Hirnforschung herstellen.
Ziel 2:	Ich entwerfe einen Umfragebogen , der: <ul style="list-style-type: none"> - den IST-Zustand an meiner Institution erfasst und relevante Themen aus meiner Forschungsfrage innerhalb von 3 Berufsgruppen erhebt: <ul style="list-style-type: none"> • Häufigkeit und Arten von herausforderndem Verhalten im Alltag • Kenntnisstand der MitarbeiterInnen über die sozio-emotionale Entwicklung und deren Erfassung
Ziel 3:	Ich erschaffe: <ul style="list-style-type: none"> zwei auf die Umfrageergebnisse angepasste Produkte, die den Einsatz im Alltag erleichtern: <ol style="list-style-type: none"> 1.) alltagstaugliches Erfassungsinstrument (Erfassung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes) 2.) Handbuch mit praktischen Tipps für den Arbeitsalltag in Bezug auf den jeweiligen emotionalen Entwicklungsstand.

3.2.2 ZIELE DER MITARBEITERINNEN

Innerhalb dieser Kategorie möchte ich Ziele auf Ebene der MitarbeiterInnen benennen.

Zu dieser Personengruppe zählen alle Lehrpersonen, TherapeutInnen und WohngruppenmitarbeiterInnen. Ich strebe hier keine berufsgruppenspezifische Unterteilung an, sondern sehe die MitarbeiterInnen als ein Kollektiv. Ein Kollektiv, das nach Beendigung meiner Arbeit allesamt denselben Wissensstand erlangen sollen, um so effizient, interdisziplinär und im Sinne unserer SuS weiterabreiten zu können.

Ziel 1:	Die MitarbeiterInnen gewinnen durch meine Arbeit Bewusstsein und Wissenszuwachs in den Bereichen der sozio-emotionalen Entwicklung und herausforderndem Verhalten durch: <ul style="list-style-type: none">• Meine Umfrage• Meine Ergebnispräsentation nach Beendigung der Arbeit• Meine erstellten Produkte: Erfassungsinstrument + Handbuch für die Praxis
Ziel 2:	Die MitarbeiterInnen beziehen nach meinen Inputs den emotionalen Entwicklungsstand mehr in ihre Arbeit ein und gestalten die Lehr- und Lernumgebung entsprechend (mit Hilfe des Erfassungsinstruments und dem dazugehörigen Handbuch).

3.2.3 ZIELE DER SCHÜLERINNEN

Ziel 1:	Die SuS fühlen sich durch die auf ihre Bedürfnisse angepasste Lehr- und Lernumgebung sicher und wohl. Sie können dadurch besser gefördert werden, sich entfalten und wachsen.
Ziel 2:	Die SuS erleben weniger Momente der Eskalation und Frustration, was sich positiv auf das Wohlfühl und ihr Selbstwertgefühl auswirkt.

4. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

In den folgenden Kapitel werde ich die Themenbereiche „sozio-emotionalen Entwicklung“ und „herausforderndes Verhalten“ in einen theoretischen Kontext einbetten und ergänzend relevante Erkenntnisse aus der Hirnforschung miteinfließen lassen.

4.1 SOZIO-EMOTIONALE ENTWICKLUNG

Das folgende Kapitel hat zum Ziel einen Überblick über den Entwicklungsverlauf zentraler Fertigkeiten der sozio-emotionalen Kompetenz zu geben. Nebst entwicklungsrelevanten Aspekten aus dem sozio-emotionalen Bereich, werde ich hier auch noch einige ausgewählte „Entwicklungsaufgaben“ (Affektregulation, Objektpermanenz, Bindung, Theory of mind) näher beleuchten und in den Entwicklungsverlauf miteinflechten. Dies hat den Grund das „Konzept der emotionalen Entwicklung“ vollständiger zu machen, da dieses laut Sappok und Zepperitz (2019) neben emotionalen auch soziale, sensomotorische und kognitive Faktoren beinhaltet (S.19).

In den ersten sechs Lebensjahren, so Wiedebusch und Petermann (2016), erzielen Kinder wichtige Fortschritte in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung, die bereits in den ersten Wochen nach der Geburt beginnen (S.37). Kubesch (2014) gibt an, dass die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen eng miteinander verflochten sind und sie aus vielerlei zusammenhängenden Teilfertigkeiten bestehen. Sie werden deswegen nicht getrennt voneinander betrachtet, da davon auszugehen ist, dass einige der emotionalen Schlüsselfertigkeiten erst die Grundlage dafür bilden ein positives Sozialverhalten ausbilden zu können (Wiedebusch & Petermann, 2016, S. 64). Die Teilfertigkeiten zeichnen sich bei der emotionalen Kompetenz durch Emotionswissen, Empathie und emotionale Selbstregulation aus. Bei der sozialen Kompetenz hingegen gliedern sie sich in prosoziales Verhalten und die soziale Informationsverarbeitung (Sarimski, 2019, S. 146).

Ab dem ersten Lebensjahr, beginnend ab circa dem 3. Monat, bildet sich der mimische Ausdruck der sogenannten Basisemotionen heraus und zeigt, dass Neugeborene schon emotionale Wesen sind. Zu diesen Basisemotionen, auch primäre Emotionen genannt, gehören: Trauer, Freude, Angst/Furcht, Ärger/Wut. Säuglinge sind in der Lage, die genannten Emotionen zu zeigen, wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Dieser Austausch findet anfänglich im direkten Kontext der alltäglichen Interaktionen zwischen dem Säugling und der Bezugsperson statt (Sarimski, 2019, S. 25). Säuglinge und Kleinkinder, so erklären Wiedebusch und Petermann (2017), sind bis zum Ende des 2. Lebensjahres bei Ereignissen, die emotional

herausfordernd sind, auf ihre Bezugspersonen angewiesen, die sie bei der Emotionsregulation unterstützen. Gerade in den ersten beiden Lebensjahren zeigen Kinder einen intensiven Gefühlsausdruck (S.65). Während Affekte und Impulse in frühen Entwicklungsphasen überwiegend von Bezugspersonen reguliert werden, nimmt die Fähigkeit zu Affektregulation ab dem 4. Lebensjahr zu (Sappok & Zepperitz, 2019, 34 – 35).

Ausserdem zeigen Säuglinge bereits im 7.-9. Monat erste Anzeichen zum Bindungsverhalten. Sie äussern Skepsis gegenüber Fremden oder drücken ihr Unbehagen aus, sobald ihre Bezugspersonen ausser Sichtweite sind. Zwischen dem 9. und 18. Lebensmonat entwickeln Kleinkinder eine Hierarchie und unterscheiden zwischen wichtigen und weniger wichtigen Bezugspersonen. Eine sichere Bindung gilt als Basis für die Entwicklung von Urvertrauen und Sicherheit (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 29). Wiedebusch und Petermann (2017) fügen dem ausserdem ergänzend hinzu, dass eine sichere Bindung zu mindestens einer Bezugsperson sogar das Fundament für den Erwerb emotionaler und sozialer Kompetenzen ist. Aufgrund dieser Erkenntnis steht somit die sozio-emotionale Entwicklung in engem Zusammenhang mit der Bindungsentwicklung (S.70).

Ab Ende des zweiten Lebensjahres entwickelt sich der Ausdruck einer weiteren Gruppe von Emotionen: Stolz, Scham, Schuld, Neid und Verlegenheit. Diese Art von Emotionen nennt man sekundäre, selbstbezogene und soziale Emotionen. Das Erleben dieser setzt beim Kind allerdings voraus, dass es sich seiner selbst bereits bewusst ist und zur Selbstreflexion fähig ist (Wiedebusch & Petermann, 2016, S. 37-40). Die Sprachentwicklung von Kindern ist bis zum Ende des zweiten Lebensjahres so weit fortgeschritten, dass Anfänge einer verbalen Kommunikation über Gefühle zu beobachten sind. Das passive Verständnis von Emotionswörtern ist jedoch umfangreicher als der aktive Wortschatz. Dieser bewegt sich innerhalb dieser Entwicklungsphase noch eher auf einem rudimentären Level. Im weiteren Verlauf entwickelt sich jedoch ein immer umfassenderes Emotionsvokabular und die Fähigkeit, Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen, schreitet weiter fort (ebd., 2016, S. 67).

Ausserdem bildet sich bereits zwischen dem 1. und dem 2. Lebensjahr die Objektpermanenz aus. Diese geht auf Jean Piaget zurück, welcher darunter eine mentale Repräsentation der physischen Umwelt versteht. Konkret beschreibt dies die Fähigkeit über das Wissen, dass etwas oder jemand auch ausserhalb des eigenen Wahrnehmungsfeldes existiert. Eine sicher vorhandene Objektpermanenz ist nicht nur die Voraussetzung für die Entwicklung eines

sicheren Bindungsstils, sondern auch die Voraussetzung für die Kommunikationsfähigkeit mit räumlichem Abstand (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 28).

Ab dem dritten Lebensjahr sind Kinder laut Sappok und Zepperitz (2019) bereits in der Lage, emotionale Zustände anderer zu erkennen und diese durch angepasstes oder gar herausforderndes Verhalten zu beeinflussen. Fortschreitend im Vorschulalter entwickelt sich zusehends die Fähigkeit, affektive Zustände immer besser selbst zu regulieren sowie Ursachen und entsprechende Konsequenzen von Emotionen von sich wie auch von anderen verstehen und einordnen zu können (S.19). Die Entwicklung zur Mentalisierungsfähigkeit „Theory of mind“ erstreckt sich über einige Jahre. Sie gilt als Voraussetzung für die Fähigkeit zur Empathie und entwickelt sich schrittweise. Bereits ab dem 6. Monat fallen erste Blickfolgebewegungen zu sichtbaren Zielen auf. Bis Ende des zweiten Lebensjahres gibt es weitere nennenswerte Fortschritte in der Selbst-Fremd-Differenzierung und ab einem mentalen Entwicklungsalter von ca. 4 Jahren sind Kinder in der Regel in der Lage, sich in andere hineinzusetzen. Im Vorschulalter zeigen sich weitere Fortschritte im Erleben von Empathie. Gefühle anderer werden vermehrt erkannt und können sogar nachempfunden werden (Sappok und Zepperitz, 2019, S. 30 – 34).

4.1.1 PHASENMODELL NACH DOŠEN

Ergänzend zu den soeben beschriebenen Entwicklungsschritten, möchte ich an dieser Stelle noch das Phasenmodell nach Došen, einem niederländischen Psychiater, vorstellen. Auf dieses Modell stieß ich bereits während meines Praxisprojekts. Entwickelt wurde es auf der Basis von verhaltensbasierten und neurobiologisch untermauerten Kenntnissen über die kindliche Entwicklung. Entwicklungspsychologisch bezieht es nicht nur emotionale Faktoren mit ein, sondern auch soziale, sensomotorische und kognitive. Ursprünglich (Stand: 2016) bestand das Modell aus 5 verschiedenen Entwicklungsstufen: *Adaption, Sozialisation, Erste Individuation, Identifikation, Beginnendes Realitätsbewusstsein*. Später wurde es im Rahmen der Überarbeitung von Sappok und Zepperitz (2019) um eine 6. Stufe, der *Zweiten Individuation*, erweitert. Jede dieser Entwicklungsphasen ist an bestimmte emotionale Motivationen und Bedürfnisse geknüpft, welche in der jeweiligen Phase dominant sind (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 35 – 42). Um die Übersicht darüber zu gewährleisten, werden die 6 Phasen, das korrespondierende Entwicklungsalter und die wesentlichen Entwicklungsschritte- und ziele nachfolgend tabellarisch zusammengetragen. Inhaltlich orientiert habe ich mich an Angaben nach Sappok und Zepperitz (2019), S. 42 – 59.

TABELLE 5: ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNGSSTUFEN

Phasen	Lebensalter	Entwicklungsschritte	Entwicklungsziele
1.Phase <i>Adaption</i>	1.-6. Monat	Integration sensorischer Stimuli und äußerer Strukturen (Ort, Zeit und Menschen), Urvertrauen	Reizverarbeitung und-integration, Regulation körperlicher Vorgänge
2.Phase <i>Sozialisation</i>	7.-18.Monat	Soziale Bindungen, Bildung einer Vertrauensbasis, Entwicklung von Objektpermanenz	Bindungsbeziehungen entwickeln, Objektpermanenz, grobes Körperschema
3.Phase <i>Erste Individuation</i>	19.-36. Monat	Erkennen und Äussern des eigenen Willens	Ich-Du-Differenzierung, sicherer Bindungsstil, Autonomie
4. Phase <i>Identifikation</i>	4.-7. Lebensjahr	Ich-Bildung, Perspektivwechsel, Unterscheidung Fantasie / Realität	Theory of Mind, Interaktion mit Gleichrangigen
5.Phase <i>Beginnendes Realitätsbewusstsein</i>	8.-12. Lebensjahr	Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge	Ich-Differenzierung, Realitätsbewusstsein, logisches Denken
6. Phase: <i>Zweite Individuation</i>	13.-18. Lebensjahr	Abstraktionsfähigkeit, sexuelle Identität, Selbstreflexion, Verantwortung,	Identitätsentwicklung, logisches Denken

Der Einbezug dieses Modells erscheint mir in meinem Berufsfeld sehr wichtig, da es für mich die Grundlage für die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung bildet.

4.1.2 SOZIO-EMOTIONALE ENTWICKLUNG UND KOGNITIVE BEEINTRÄCHTIGUNG

Die bisher dargestellten Phasen bezogen sich auf Entwicklungsschritte innerhalb einer regulären und altersentsprechenden Entwicklung. „Diese altersangemessenen Veränderungen des emotionalen Systems sind die Basis für ein Selbstkonzept und für die Ausbildung einer Persönlichkeitsstruktur“ (Došen, 1997, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19). Da bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung die Entwicklung in vielen Fällen allerdings nicht altersentsprechend verläuft, stimmte mich diese Aussage nachdenklich und führte mich schliesslich zu der Frage: *Welche Besonderheiten gibt es im Verlauf der sozio-emotionalen Entwicklung bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung?* Sappok und Zepperitz (2019) machen deutlich, dass Menschen mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung ganz grundsätzlich genau dieselben Entwicklungsphasen durchlaufen wie Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung. Die Entwicklungsphasen verlaufen allerdings verzögert oder unvollständig.

Darüber hinaus können neben kognitiven Fertigkeiten auch emotionale, soziale und körperliche Fähigkeiten beeinträchtigt sein (S. 16 – 18). Erschwerend kann es ausserdem zur Ausbildung von auffälligem Verhalten oder auch zu psychischen Störungen kommen, wenn sich eine zu grosse Diskrepanz zwischen dem kognitivem und dem emotionalen Entwicklungsniveau zeigt (Schwarz-Friesel, 2013, S. 166). Oft bleibt diese Diskrepanz in der Praxis unbemerkt, da das Hauptaugenmerk vorwiegend auf den kognitiven Fähigkeiten liegt. Das emotionale Entwicklungsalter und der entsprechende Entwicklungsstand ist oft nicht bekannt und wird in der Praxis bisher leider noch wenig berücksichtigt. Sappok und Zepperitz (2019) gehen sogar so weit und behaupten, dass der emotionale Entwicklungsstand ein Schlüssel zum Verständnis von Verhalten bei Personen mit geistiger Behinderung sein kann und Aufschluss darüber gibt, wie ein Mensch betrachtet und vor allem betreut werden sollte. Da ich in meinem Praxisprojekt bereits ähnliche Erfahrungen machen durfte, wollte ich diesem Punkt unbedingt genauer auf den Grund gehen und in einem ersten Schritt Instrumente suchen, die es einem ermöglichen, den individuellen emotionalen Entwicklungsstand zu erfassen.

4.1.3 VORHANDENE DIAGNOSTIKINSTRUMENTE

Auf den ersten Blick, so schien es, stiess ich im Zuge meiner Literaturrecherche für die Masterarbeit auf zahlreiche Screening- und Diagnostikinstrumente im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung. Erst bei genauerem Hinschauen zeigte sich, dass sich die gefundenen Instrumente aus unterschiedlichen Gründen nicht für mein Vorhaben eigneten:

Ein von Wiedebusch und Petermann (2016) präsentiertes Entwicklungsscreening für den Kindergarten (*DESK -3-6-*) klang zunächst vielversprechend. Es deckte die Altersspanne 3-6 Jahre ab und beurteilte verschiedenste Entwicklungsbereiche der sozio-emotionalen Entwicklung. Jedoch sah ich mich hier vor der Problematik, dass zwar einige der Kinder, die an meiner Institution unterrichtet und betreut werden, sich innerhalb dieser Altersspanne befinden, es jedoch auch eine bedeutende Anzahl an Kindern gab, deren Entwicklungsalter weit unter der angegebenen Spanne lag und somit eine aussagekräftige Erfassung mit diesem Instrument nicht möglich gewesen wäre. Weiter entdeckte ich ein Erfassungs- und Beobachtungsinstrument, welches sich *Entwicklungsbeobachtung EBD 3-48* nennt. Dieses Instrument deckt zwar die frühen Monate (3-48 Monate) in der Erfassung ab, jedoch wird die emotionale Entwicklung neben anderen kindlichen Fertigkeiten nicht im Detail abgedeckt, sondern lediglich an der Oberfläche angeschnitten. In der Auswertung, so Wiedebusch und Petermann (2016), kann nur „eine grobe Klassifikation in „unauffällig“, „grenzwertig“ und

„auffällig“ erfolgen“ (S. 156 -157). Wenngleich dieses Diagnostikinstrument besser die Altersspanne- und Entwicklungsstufen meines Klientels traf, war „eine grobe Klassifikation in „unauffällig“, „grenzwertig“ und „auffällig““ im Rahmen meiner Masterarbeit nicht ausreichend, da diese Erfassung nicht detailliert und somit für mein Vorhaben nicht genügend zielführend war. Ich stiess auf weitere Tests, deren Zielgruppe alterstechnisch nicht meiner Zielgruppe entsprach oder aber der Fokus der Tests für mein Vorhaben auf dem falschen Schwerpunkt lag: emotionale Intelligenz, Emotionsregulation oder auch Interventionsprogramme. Somit erwiesen sich all die bisher gefundenen und eben beschriebenen Diagnostik- und Screeningverfahren aus unterschiedlichen Gründen für mein Vorhaben leider als ungeeignet. Aus diesem Grund beschloss ich nun doch wieder zurückzugreifen auf die bereits im Praxisprojekt verwendeten SEO – Bögen, die ich im nächsten Kapitel vorstellen werde.

4.1.4 SEO UND SEED

In den Lern- und Entwicklungsstandserfassungen meiner SuS für das Praxisprojekt orientierte ich mich im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung an den SEO-Bögen, welche im Buch: „Das Alter der Gefühle“ veröffentlicht wurden (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 93- 98). Diese eignen sich besonders für die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und liefern nebst der Entwicklungsstufe Angaben über die daran geknüpften Bedürfnisse und das ihnen zur Verfügung stehende Handlungsspektrum. Die Erfassung kann unabhängig vom Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung erfolgen und ist losgelöst von der Verbalisierungsfähigkeit der Menschen durchführbar. Es war mir anhand der daraus gewonnenen Ergebnisse möglich, mein Zirkusprojekt für alle am Projekt beteiligten SuS anschlussfähig und somit zugänglich zu machen. Unter anschlussfähig verstehe ich die an die emotionalen Bedürfnisse angepasste Gestaltung der Lehr- und Lernumgebung, die Konzeption von passenden Aktivitäten und einer angemessenen Interaktionsgestaltung zwischen Kind und Betreuer. Die SEO-Fragebögen waren in insgesamt 10 verschiedene Domänen aufgeteilt und enthielten pro Domäne jeweils drei unterschiedliche Auswahlitems pro Entwicklungsniveau. Wie ich im Zuge meiner Masterarbeitsrecherche erfuhr, wurden die SEO Bögen mittlerweile überarbeitet und weiterentwickelt (Stand: 2019). Sie erscheinen neu unter dem Namen: „Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik SEED“. Die ursprünglichen 10 Entwicklungsbereiche wurden zu 8 Domänen zusammengefasst. Die SEED erscheinen in manualisierter Form und bestehen aus insgesamt 200 binären (Ja-Nein) Items. Tabelle 5 zeigt

zum einen auf, welche 10 Domänen ursprünglich in den SEO-Bögen enthalten waren. Zum anderen wird dargelegt, welche vier Domänen in der Überarbeitung zusammengelegt wurden.

TABELLE 5: GEGENÜBERSTELLUNG SEO UND SEED

SEO	SEED
1.Umgang mit dem eigenen Körper	1.Umgang mit dem eigenen Körper
2.Umgang mit anderen Personen	2.Umgang mit Bezugspersonen (→ ursprünglich SEO-Domänen 2&3)
3.Selbst-Fremd-Differenzierung	
4.Objektpermanenz und Trennungsangst	3.Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz
5.Ängste	4.Emotionsdifferenzierung (→ ursprünglich SEO-Domänen 5&9)
6.Umgang mit Gleichrangigen	5.Umgang mit Peers
7.Umgang mit Dingen	6.Umgang mit der materiellen Welt
8.Verbale Kommunikation	7.Kommunikation
9.Affektdifferenzierung	8.Affektregulation
10.Aggressionsregulation	

Die Erhebung wird im Rahmen eines semistrukturierten Interviews durchgeführt, in dem das Verhalten der zu untersuchenden Person innerhalb dieser 8 Domänen beurteilt wird. Zur Erhebung ist es laut Sappok und Zepperlitz (2019) vorgesehen, dass ein entwicklungspsychologisch versierter Anwender den Teilnehmenden die Items als Fragen innerhalb eines Interviews formuliert. Innerhalb dieses Interviews sollten ausserdem viele verschiedene MitarbeiterInnen und Personen aus allen Lebensbereichen des Kindes anwesend sein, um so ein möglichst allumfassendes und aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Im Vergleich zu den SEO-Bögen gibt es bei der SEED – Erfassung pro Domäne 5 Antwortitems pro Entwicklungsniveau zur Auswahl. Die am meisten zutreffende Antwort bestimmt darüber, in welcher der Entwicklungsphasen sich ein Kind befindet. Die Erhebung bezieht sich auf einen klar definierten Zeitraum. Dieser kann zwischen zwei und zwölf Wochen liegen und wird im Voraus klar abgesteckt (S. 62 -65).

Auswertung und Ergebnisdarstellung

Nach Auswertung aller Bereiche erhält man ein Entwicklungsprofil auf Domänenebene und eine Gesamteinschätzung der emotionalen Entwicklung. Die Ergebnisse können schriftlich oder in grafischer Form (s. Abbildung 4) dargestellt werden.

ABBILDUNG 4: GRAFISCHE ERGEBNISDARSTELLUNG

Sie geben Aufschluss und Hinweise darüber, welche Anpassungen in der Praxis nötig sind. Bereits erarbeitete pädagogische Interventionen (vgl. Zappok & Zepperitz (2019), S. 147 – 164) geben Einblicke und konkrete Ideen über die entsprechende Gestaltung je nach Entwicklungsniveau. Auch diese wurden im Rahmen der Überarbeitung (2019) aktualisiert und angepasst. An den pädagogischen Interventionen kann man sich vor allem gut bei einem ausgeglichenen Entwicklungsprofil orientieren. Von ausgeglichen spricht man in diesem Fall, wenn sich die Ergebnisse innerhalb der 8 Domänen auf einem ähnlichen Entwicklungsstand befinden. Sollte sich innerhalb der grafischen Darstellung eine auffallend grosse Diskrepanz zwischen den jeweiligen Domänen ergeben, ist es nicht von Vorteil, dem Gesamtergebnis zu viel Wert zuzuschreiben. Vielmehr gilt es hier, den einzelnen Domänen genaue Betrachtung zu schenken und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Das erzielte Ergebnis, bzw. die erzielten Einzelergebnisse sollten daher nicht als einzige Wahrheit, sondern vielmehr als Hilfestellung betrachtet werden, die Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Motivationen von Menschen mit Beeinträchtigungen Einblicke zu gewähren (S. 63-66). Für die Interpretation der Bewertungen ist es nach Sappok und Zepperitz (2019) vorgesehen, dass diese von einem Experten durchgeführt wird, der sich ausreichend mit den emotionalen Entwicklungsphasen auskennt und diese auch in einen Gesamtkontext einordnen kann (Sappok, Zepperitz, Barrett & Došen, 2019, S. 23). Dies ist in der Praxis jedoch mit einem verhältnismässig grossen organisatorischen Aufwand verbunden und nicht immer ganz einfach direkt umzusetzen. Mehr dazu folgt im Kapitel 7.1: „Entstehung des Erfassungsinstruments“.

4.2 ERKENNTNISSE AUS DER HIRNFORSCHUNG

„Verstehen wir das Gehirn nicht, so verstehen wir auch das Seelisch-Psychische nicht!“³

In diesem Kapitel werden bisherige Erkenntnisse aus der kognitiven Neurowissenschaft zusammengefasst, die aus meiner Sicht im Zusammenhang mit der sozio-emotionalen Entwicklung und herausforderndem Verhalten von Bedeutung sind.

Sappok und Zepperitz (2019) erläutern, dass kognitive und emotionale Prozesse zwar miteinander in Verbindung stehen und sich gegenseitig beeinflussen, dennoch aber bestimmte neuronale Netzwerke und Strukturen für einzelne eher emotionale und eher kognitive Fähigkeiten hauptverantwortlich sind (S. 17). Ein Überblick über die verschiedenen Funktionen bietet die nachfolgende Tabelle (vgl. Roth & Strüber, 2019, S. 67 – 68):

TABELLE 6: ÜBERSICHT ÜBER DIE HIRNFUNKTIONEN

Sensorische Funktionen	Entstehung von Wahrnehmung
Motorische Funktionen	Steuerung des Bewegungsapparats
Kognitive Funktionen	komplexe Wahrnehmungsleistungen (denken, vorstellen, erinnern)
Limbische Funktionen	Entstehen und Kontrolle vegetativer Körperfunktionen von Affekten und Gefühlen
Exekutive Funktionen	Planung und Vorbereitung von Handlung

Da für die Hauptthemenbereiche dieser Arbeit, wie in der Tabelle markiert, vor allem die limbischen und die exekutiven Funktionen von Bedeutung sind, werde ich diese nachfolgend näher beleuchten.

4.2.1 LIMBISCHE FUNKTIONEN

Ruth und Strüber (2019) betiteln das limbische System als den „Sitz der Seele“ (S. 58). Neuroanatomisch sind dort die Funktionen des sogenannten „emotionalen Gehirns“ lokalisiert, welches über ausserordentlich vielfältige Funktionen verfügt. Zu diesen gehören, unter anderen, die Steuerung der vegetativen und basalen Überlebensfunktionen, die Steuerung des Stressregulationssystems, die Konditionierung frühkindlicher Bindungserfahrungen sowie die Determinierung basaler emotionaler Funktionen und Gefühlswahrnehmungen. Diese diversen Funktionen lassen folglich darauf schliessen, dass es sich beim limbischen System nicht um ein einzelnes Zentrum, sondern um ein komplexes Netzwerk handelt, welches das gesamte Gehirn

³Vgl.: Roth & Strüber, 2019, S. 58

durchzieht (S.72-74). Grob lässt sich das limbische System in drei Ebenen gliedern: eine untere, mittlere und obere limbische Ebene. Während Prozesse auf der unteren und mittleren limbischen Ebene weitestgehend unbewusst ablaufen und genetisch determiniert sind, bilden sich die Kompetenzen der oberen Ebene durch das jeweilige soziale Umfeld und weitere Umgebungsfaktoren weiter aus (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 22). Um eine Übersicht über die drei Ebenen, der zugehörigen Hirnareale, der Entstehungszeit, den entsprechenden Funktionen und der Mentalisierungsfähigkeit zu erschaffen, werden die Informationen in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Den Inhalt entnehme ich: Sappok & Zepperitz, 2019, S. 21-23.

TABELLE 7: ÜBERSICHT LIMBISCHES SYSTEM

Ebene und zugehörige Hirnareale	Funktionen
<p>Untere limbische Ebene</p> <p><u>bestehend aus:</u> Zwischenhirn und der zentralen Amygdala⁴.</p> <p><u>Entstehungszeit:</u> Strukturen entwickeln sich bereits vorgeburtlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der vegetativen und basalen Überlebensfunktionen (Essen, Sexualtrieb und Fluchtreaktionen) - Stressregulationssystem - Steuerung autonomer Körperfunktionen wie Schwitzen oder Herzfrequenz <p><u>Mentalisierungsfähigkeit:</u> Ziel- und handlungsorientiert; selbstbezogen</p>
<p>Mittlere limbische Ebene</p> <p><u>bestehend aus:</u> subkortikalen Hirnregionen (s. Abbildung links)</p> <p><u>Entstehungszeit:</u> Strukturen entwickeln sich pränatal, bzw. während der ersten Lebensmonate / Jahre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Determinierung basaler emotionaler Funktionen (Angst, Trauer, Ekel, Freude, Wut) - Bindungserfahrungen: Emotionen im Rahmen frühkindlicher Bindungserfahrungen werden konditioniert. - nonverbale Kommunikation (emotional-kommunikative Signale werden erkannt und verarbeitet) - inneres Belohnungssystem <p><u>Mentalisierungsfähigkeit:</u> Denken ist Realität; So-tun-als-ob-Modus</p>

⁴ Amygdala = Mandelkern (Hirngewebe, welches eine wichtige Verarbeitungszentrale für emotionale Informationen ist).
Quelle: Jäncke, 2017, S. 28)

	<p>Obere limbische Ebene Lokalisiert im assoziativen Neokortex (s. Abbildung links)</p> <p><u>Entstehungszeit:</u> Späte Kindheit / Adoleszenz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bewusste Gefühlswahrnehmung und sozialer Motivation - Handlungsplanung - Steuerung von: Impulskontrolle, Belohnungsaufschub, Frustrationstoleranz, Empathie und Abwägen der Konsequenzen des eigenen Handelns - Verankerung des moralischen Denkens <p><u>Mentalisierungsfähigkeit:</u> Theory of mind integriert</p>
---	---	---

4.2.2 EXEKUTIVE FUNKTIONEN

Unser komplexes Gehirn verfügt auch über ein „Kontrollzentrum“, welches im Stirnhirn (Frontalkortex) lokalisiert ist. Dieser Gehirnbereich, so Jäncke (2017), verändert sich in den ersten zwei Lebensdekaden anatomisch noch massiv und ist erst weit nach der Pubertät komplett ausgereift (S. 29). Die darin verorteten Funktionen werden exekutive Funktionen oder auch Kontrollfunktionen genannt. Zu diesen gehören, nebst anderen, die Selbst- und Impulskontrolle, die Korrektur von Handlungen, das Erkennen von Fehlern, der Umgang mit neuen Informationen, das Regellernen, das abstrakte Denken und die motorische Kontrolle (S. 343). Kubesch (2014) betont, dass all diese Funktionen im Zusammenspiel das selbstregulierte Verhalten steuern und uns darüber hinaus darin unterstützen nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern auch planvoll, flexibel und zugleich zielgerichtet vorzugehen. Des Weiteren befähigen uns diese Funktionen dazu, das eigene Handeln zu reflektieren und es gegebenenfalls zu korrigieren. Zusätzlich tragen die exekutiven Funktionen auch zur Willensbildung und zu diszipliniertem Verhalten bei und beeinflussen die sozio-emotionale Entwicklung wesentlich. Die Summe dieser Fähigkeiten bildet also nicht nur die Grundlage für eigenverantwortliches Handeln, sondern auch für ein friedvolles Miteinander. Diese Grundlage ist demnach eine sehr wichtige Voraussetzung um sich in alltäglichen Situationen am sozialen Geschehen erfolgreich beteiligen zu können (S. 9 - 15).

Im nächsten Kapitel wird es nun darum gehen, aufzuzeigen welche Konsequenzen Hirnschädigungen dieser beider Bereiche mit sich bringen.

4.2.3 ZEREBRALE SCHÄDIGUNGEN

Wie bereits im Kapitel 4.2: „Erkenntnisse aus der Hirnforschung“ aufgezeigt, besteht eine enge Verbindung zwischen Emotions- und Kognitionsprozessen. Der orbitofrontale Kortex gilt als wichtigstes Bindeglied zwischen Kortex und dem limbischen System. Ist die Interaktion dieser Bereiche gestört, kann es zu gravierenden Ausfällen kommen. Die Konsequenzen daraus spiegeln sich oft im emotionalen Bewerten und Erleben wider und können zu einem auffälligen, von der Norm abweichenden Sozialverhalten führen (Schwarz-Friesel, 2013, S. 121 - 122). Die Entwicklung und Funktion dieser Hirnbereiche kann kurz- oder langfristig beeinträchtigt sein. Auf mögliche Ursachen und Ausprägungen werde ich im Folgenden eingehen.

Zerebrale Störungen und Schädigungen

Die Gründe für zerebrale Schädigungen sind vielfältig. Sie können nicht nur im Rahmen genetischer Syndrome oder tiefgreifender Entwicklungsstörungen (z.B. Autismusspektrumsstörung) auftreten, sondern auch durch Unfälle, Operationsfehler oder Folgeerscheinungen von Erkrankungen (z.B. Hirnhautentzündung) entstehen. Des Weiteren zählen auch Umweltfaktoren wie ein problembehaftetes Entwicklungsmilieu, Stress, Traumatisierung oder eine unzureichende emotionale Förderung zu weiteren möglichen Faktoren, die nicht nur die Hirnentwicklung, sondern zugleich auch die sozio-emotionale Entwicklung beeinträchtigen können (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 20-21).

Schädigungen in Teilen des **Limbischen Systems** können ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Eine beidseitige Zerstörung der Amygdala kann beispielsweise dazu führen, dass die Betroffenen unfähig sind, bestimmte angsteinflößende Situationen mit Furcht zu verbinden. Andere Betroffene verlieren ihr Schmerzempfinden oder neigen zu extremen Negativbewertungen. Betroffene ohne Hippocampus erleben oft Angst- und Schreckreaktionen, die für sie weder erklärbar noch nachvollziehbar sind (Schwarz-Friesel, 2013, 121).

Kommt es hingegen im Bereich des **Frontalkortexes** zu Schädigungen, kann es zu teilweise erheblichen Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens kommen (Jäncke, 2017, S. 612). Zu diesen Beeinträchtigungen zählt Schwarz-Friesel (2013), unter anderen, die reduzierte Impulskontrolle, die Unfähigkeit sich an soziale Regeln zu halten, Handlungsabläufe zu planen und ein eingeschränktes Entscheidungsvermögen. Oft auch zeigt sich ein Mangel an Einfühlungsvermögen, was sich durch emotionale Kälte widerspiegelt. Den Betroffenen gelingt kein Perspektivwechsel mehr, was dazu führt, dass die Bedürfnisse der anderen in vielen Fällen nicht mehr erkannt werden können (S.122). Weiter ist bei Schädigungen innerhalb der

Exekutivfunktionen zu beobachten, dass es bei den Betroffenen zu einem gestörten Kommunikationsverhalten kommen kann. Dieses macht sich dadurch bemerkbar, dass die Kontaktaufnahme durch Aufdringlichkeit und Distanzlosigkeit gekennzeichnet sein kann (Müller, 2013, S. 18-19). Zerebrale Schädigungen und deren mögliche Auswirkungen auf Verhaltens- und Erlebensweisen sollten unbedingt als mögliche Ursache für herausforderndes Verhalten berücksichtigt werden.

4.3 HERAUSFORDERNDES VERHALTEN

Laut Sappok und Zepperitz (2019) tritt herausforderndes Verhalten bei Menschen mit schwerer Intelligenzminderung häufiger auf als bei Menschen mit leichter Intelligenzminderung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 101). In diesem Kapitel werden nicht nur verschiedene Begrifflichkeiten für herausforderndes Verhalten erläutert und ausgewählte Definitionen präsentiert, sondern auch mögliche Ursachen herausgearbeitet. Diese ergeben sich hauptsächlich aus den Erkenntnissen, die sich aus den vorherigen Kapiteln (4.1.: sozio-emotionale Entwicklung & 4.2: Erkenntnisse aus der Hirnforschung) gewonnen wurden.

4.3.1 BEGRIFFLICHKEITEN UND DEFINITIONEN

Bereits um 1980 wurde der Begriff *Verhaltensauffälligkeiten* als Leitbegriff in die Fachdiskussion miteingebracht. Verwendet wurde dieser Begriff für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die neben Lernschwierigkeiten oder komplexen Behinderungen auch noch zusätzliche Verhaltensprobleme nachgesagt bekamen. Aus dem angloamerikanischen Sprachraum stammen auch Begriffe wie *Verhaltensprobleme*, *Verhaltensstörungen* oder *Problemverhalten*, die allesamt als Synonyme für Verhaltensauffälligkeiten geläufig sind (Theunissen, 2016, S. 51-53). Laut Emerson und Bromley (2019) sind „Verhaltensstörungen [...] kulturell unangemessene Verhaltensweisen erheblicher Intensivität oder Dauer, die zu einer Gefährdung der körperlichen Gesundheit oder sozialen Teilhabe führen und nicht durch andere psychische Störungen oder körperliche Erkrankungen erklärbar sind“ (Emerson & Bromley, 1995, zitiert nach: Sappok & Zepperitz, 2019, S. 101). Ein ebenfalls aus dem angloamerikanischen Sprachraum importierter Begriff ist der des *herausfordernden Verhaltens*. Dieser Begriff weckte meine Aufmerksamkeit, da dieser Raum für Betrachtungsweisen zulässt, die „nicht allein aufs Individuum ausgerichtet sind, sondern Situationen und Interaktionen erfassen“ (Theunissen, 2016, S. 59). Auch Eléven (2017) betont, dass herausforderndes Verhalten ein Verhalten ist, das den Menschen um die betreffende Person herum Probleme bereitet (Eléven, 2017, S. 17).

Konkret heisst das, dass der Terminus des „herausfordernden Verhaltens“ zum einen die Bezugswelt adressiert und sich zum anderen mit Verhaltensweisen auseinandersetzt, die die Lebensqualität und die soziale Teilhabe der Betroffenen beeinträchtigen (Theunissen, 2016, S. 51-59). Theunissen (2016) jedoch merkt an, dass es, unabhängig jeglicher Definitionen, ausserordentlich schwierig ist, Verhalten als auffällig oder herausfordernd zu bestimmen. Verhalten sei immer normabhängig und misst sich daran, was der Beobachter als normabweichend oder auch als sozial unerwünscht definiert und wahrnimmt. Ein Festlegen von herausforderndem Verhalten fernab der Subjektivität ist daher sehr schwierig, eine Objektivität fast unmöglich. Um jedoch im Berufsalltag Anhaltspunkte für das Erfassen von herausforderndem Verhalten zu erhalten, präsentiert Theunissen (2016) eine Reihe von Verhaltensweisen, die er als normabweichende Verhaltens- und Erlebensweisen bezeichnet. Diese sind nachfolgend tabellarisch in etwas zusammengefasster Form aufgeführt (Theunissen, 2016, S. 54):

TABELLE 8: NORMABWEICHENDEN VERHALTENS-UND ERLEBENSWEISEN

Auffälligkeiten im Sozialverhalten	streiten, spucken, schlagen, treten, usw.
Auffälligkeiten im psychischen (emotionalen) Bereich	schreien, weinen, jammern, Wutanfälle, usw.
Auffälligkeiten im Arbeits-und Leistungsbereich	Verweigerung, mangelnde Konzentration, usw.
Auffälligkeiten gegenüber Sachobjekten	zerstören, wegwerfen, stereotypischer Umgang, usw.
Auffälligkeiten im somato-physischen (körperlichen) Bereich	mangelnde körperliche Belastbarkeit, motorische Überaktivität, usw.
Selbstverletzende Verhaltensweisen	sich mit dem Kopf Kopf schlagen, sich kratzen, usw.
Irritierendes Verhalten	Dinge / Personen beschnuppern, aufspringen und sich im Kreis drehen, usw.

Auch erachte ich es in diesem Zusammenhang als sehr wichtig, herausforderndes Verhalten von psychischen Störungen abgrenzen. Exakt darauf verweisen auch Sappok und Zepperitz (2019) und betonen, dass Verhaltensstörungen als eigenständige Kategorie anzusehen sind (Sappok und Zepperitz, 2019, S. 101). Dem schliesst sich Theunissen (2016) an und begründet, dass aus psychiatrischer Sicht „psychischen Störungsbildern eine Psychopathologie, ein subjektives Leiden, zugrunde liegt.“ (Theunissen, 2016, S. 52). Bei Verhaltensauffälligkeiten hingegen handelt es sich mehr um Verhaltensweisen, die aus sozialen Beziehungen hervorgehen und eine eigene Lerngeschichte aufweisen und/oder pädagogische Massnahmen betreffen. Theunissen (2016) schlussfolgert daraus, dass Verhaltensauffälligkeiten daher auch durch pädagogische und/oder soziale Massnahmen positiv beeinflusst werden können (S.52-

53). Dies wiederum ist eine für mich sehr relevante Information, die mich darin bestärkt weitere pädagogische Herangehensweisen in Bezug auf herausforderndes Verhalten zu untersuchen und in die Berufspraxis miteinfließen zu lassen.

4.3.2 MÖGLICHE URSACHEN FÜR HERAUSFORDERNDES VERHALTEN

Die Gründe und Ursachen für herausforderndes Verhalten können sehr unterschiedlich sein. Sappok und Zepperitz (2019) zeigen auf, dass herausforderndes Verhalten beispielsweise bei kognitiver Über- oder Unterforderung, im Rahmen genetischer Syndrome, bei Spannungen im Elternhaus oder auch bei ständigem Wechsel in der Betreuung vermehrt auftauchen können. Eléven (2017) fügt weiter an, dass auch unzureichende kommunikative Fähigkeiten zu herausforderndem Verhalten führen können. Eine verzögerte Sprachentwicklung und unzureichende Förderung führt sowohl im Bereich des Sprachverständnisses wie auch im Bereich der Sprachproduktion zu Frust, wenn die Möglichkeiten zur Kommunikation nicht ausreichend sind, um verstanden zu werden (S.37-38). Weiter nennt Eléven (2017) Stress, mangelnde Strukturen, Schlafstörungen, Reizüberflutungen, Lärm oder Schmerz als mögliche Ursachen (S.141-155).

Im Kapitel zur Hirnforschung (4.2) wurde des Weiteren aufgezeigt, dass auch Schädigungen in bestimmten Hirnarealen zu teils gravierenden Ausfällen im Emotionserleben und/oder im Verhalten führen können. Dies wiederum kann sich in der Praxis in herausfordernden Verhaltensweisen manifestieren. Mögliche hirnanatomische Beeinträchtigungen und damit verbundene Diagnosen sollten bei der Bewertung von herausforderndem Verhalten in der Praxis somit nicht ausser Acht gelassen werden.

Als letztes möchte ich einen für mich und meine Arbeit sehr relevanten Teil thematisieren und auf den entwicklungsbasierten Ansatz eingehen. Sappok und Zepperlitz (2019) machen deutlich, dass bei jedem dritten Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung der emotionale Entwicklungsstand nicht dem kognitiven Entwicklungsstand entspricht. Wird die Diskrepanz innerhalb der Entwicklungsbereiche in der Praxis nicht beachtet oder erst gar nicht erkannt, hat dies wiederum in der Betreuungsarbeit zur Folge, dass es oft zu Fehleinschätzungen von Verhalten und daran geknüpften Konsequenzen kommt. Weder die Betreuung noch die Gestaltung der Lehr- und Lernumgebung können adäquat gestaltet werden. Diese nicht angepassten Umsetzungen führen für die Betroffenen zweifellos zu dauerhafter Über- oder Unterforderung, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen kann. Meistens endet sie in einer Form von Eskalation. Aus diversen Studien ging hervor,

dass die Schwere der Verhaltensauffälligkeiten zunahm, je grösser die Diskrepanz zwischen emotionalem und kognitivem Entwicklungsstand war. Weiter zeigten diese, dass das Problemverhalten umso schwerwiegender war, je niedriger der emotionale Entwicklungsstand war (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 103 – 106). Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Feststellung des emotionalen Entwicklungsstandes dringend angeraten.

5. PRAXISTEIL: SCHRIFTLICHE FRAGEBOGENUMFRAGE

Im Verlauf meines Praxisprojekts konnte das Auftreten von herausforderndem Verhalten unter Berücksichtigung des emotionalen Entwicklungsstandes meiner SuS reduziert werden. Auch die im Theorieteil gewonnenen Erkenntnisse bestärkten mich in meiner Annahme, dass die Erfassung und der Einbezug des emotionalen Entwicklungsstands in enger Verbindung zum Auftreten von herausforderndem Verhalten stehen kann. Aus diesem Grund wollte ich diesem Aspekt unbedingt weiter nachgehen. Aufgrund des häufigen Auftretens von herausforderndem Verhalten unserer SuS im Alltag, entschloss ich mich dazu mein „Forschungsfeld“ von meiner eigenen Klasse (Praxisprojekt) auf den Bereich der gesamten Schule (Bereich: Kinder) auszuweiten. Durch eine schulinterne Fragebogenumfrage unter MitarbeiterInnen beabsichtigte ich es, den IST – Zustand in Bezug auf herausforderndes Verhalten (Häufigkeit) und sozio-emotionaler Entwicklung (Kenntnisstand der MitarbeiterInnen) zu erfahren. Um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, war es mir ein Anliegen, möglichst viele MitarbeiterInnen an der Umfrage teilnehmen zu lassen. Einzelheiten zur Entstehung, Zielgruppe, Wahl der Methode, Durchführung und Auswertung werden in den Folgekapiteln detailliert aufgeführt. Der komplette Fragebogen befindet sich zur Einsicht im Anhang (12.8: Fragebogen).

5.1 WAHL DER METHODE

Nach einigen Überlegungen und Rücksprachen mit meiner Mentorin zur Form der Befragung, entschloss ich mich schliesslich gegen qualitative und persönlich geführte (Leitfaden)-Interviews und für eine schulinterne Fragebogenumfrage. Die Vorteile dieser quantitativ ausgerichteten Erhebung in schriftlicher und gewollt analoger Form möchte ich im Folgenden darlegen:

- Quantitative vs. qualitative Erhebung

Die quantitative Erhebung vermisst quantifizierbare Phänomene der sozialen Welt, die eher auf das Messen und Zählen von Sachverhalten abzielt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 171). Um meine Hypothese (vgl. Kapitel: 3.2) belegen oder zu widerlegen zu können, bedarf es aussagekräftigen Zahlen und Fakten. Diese sind aus einer quantitativen Erhebung gut ableitbar und weiterverwertbar.

- Effiziente Möglichkeit alle MitarbeiterInnen anonym miteinzubeziehen

Einen weiteren Vorteil dieser schriftlichen Umfrage sah ich darin, möglichst alle MitarbeiterInnen miteinbeziehen zu können. Zugleich schliesst diese Form der Befragung den Aspekt der „Schweiger“ aus. Zurückhaltende Teilnehmer, die in einer mündlichen Umfrage durch verschiedenste Faktoren verunsichert oder gehemmt werden könnten, bleiben bei dieser Form aus. Durch die gegebene Anonymität der Befragung kann jeder Befragte eigenständig und ohne Einschränkungen seine Meinung abgeben. Dies wiederum schliesst zugleich Verzerrungen des Gesamtbildes innerhalb des Ergebnisses aus (Lamnek, 2010, S.492).

- Hoher Rücklauf durch effiziente Präsenzbefragungen

Wenngleich eine Onlinebefragung zwar deutlich schneller und einfacher auszuwerten gewesen wäre, entschloss ich mich dennoch bewusst gegen eine Onlinebefragung und für eine klassische, handschriftliche Umfrage im Rahmen von Teamsitzungen. Innerhalb dieser Sitzungen wurden die Fragebögen ausgeteilt und von der jeweiligen Teamleiterin direkt wieder eingesammelt. Durch dieses Vorgehen versprach ich mir den Rücklauf möglichst hoch halten zu können. Ein weiterer Punkt der für dieses Vorgehen sprach war die Tatsache, dass nicht alle MitarbeiterInnen täglich am Computer arbeiten.

- Keine Beeinflussung durch die Forschende

Im Vergleich zu einem persönlich geführten Interview, konnte bei meiner schriftlichen Fragebogenumfrage die Objektivität gewährleistet und somit eine mögliche Beeinflussung durch mich ausgeschlossen werden (vgl.: 5.2: Objektivität). Weitere Details bzgl. der Durchführung folgen im Kapitel 5.4: „Durchführung der Fragebogenumfrage“.

- Möglichkeit zu Folge- und Vergleichsstudien durch standardisierte Datenerhebung

Ausgehend von den in dieser Umfrage erzielten Ergebnisse kann der aktuell vorliegende IST - Zustand an meiner Institution dargelegt werden. Ferner ermöglicht diese Umfrageform zukünftig Folge- und Vergleichsstudien (vgl.: 5.2: Reliabilität). Eine Vergleichsstudie ist in

meinem Vorhaben von grosser Bedeutung, da meine Hypothese nur durch eine Folgestudie endgültig belegt oder widerlegt werden kann.

5.2 ENTSTEHUNG DES FRAGEBOGENS

Koch und Ellinger (2015) legten dar, dass der erste Schritt eines jeden Forschungsvorhaben darin liegt, eine konkrete Fragestellung zu formulieren und von dieser schliesslich zu einer Hypothesenbildung zu gelangen (S. 15 -16). Das Zusammenspiel von gewonnenen Erkenntnissen aus dem Praxisprojekt sowie den theoriegeleiteten Erkenntnissen aus Kapitel 4 führten mich zur Formulierung der folgenden Fragestellung:

Fragestellung:

Inwiefern lässt sich herausforderndes Verhalten durch den Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes reduzieren und wie wirkt sich dieser Einbezug auf unsere alltägliche Arbeit aus (Lehrpersonen/TherapeutInnen/ WohngruppenmitarbeiterInnen)?

Hypothese:

Das Auftreten von herausforderndem Verhalten lässt sich in der Praxis durch Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes und den daraus abgeleiteten pädagogischen Interventionen auf lange Sicht reduzieren.

Die Hypothesenformulierung war bereits ein erster Teil des Operationalisierungsprozesses. Die Operationalisierung sah es vor, die Fragestellung messbar zu machen (Sikora, 2015, S. 78-79). Schwerpunktmässig kristallisierte sich schnell heraus, dass das Augenmerk meiner Umfrage auf folgenden Punkten liegen sollte:

- **Wie häufig** tritt **herausforderndes Verhalten** in unserem täglichen Arbeitsalltag auf?
- **Wie viel Wissen** im Bereich der Erfassung und der Förderung im Bereich **sozio-emotionalen Entwicklung** gibt es bereits und **wie oft** wird es im Alltag miteinbezogen?

Der Operationalisierungsprozess wurde bei der konkreten Formulierung der Fragebogenfragen weiter fortgeführt. Insgesamt besteht der Fragebogen aus 8 Fragen, wovon 5 geschlossen und 3 offen formuliert wurden. Vor allem die geschlossen formulierten Fragen waren Hauptbestandteil des Operationalisierungsprozesses, da sie dem Messbarmachen der

Fragestellung dienen. Sie enthalten klar vorgegebene Antwortmöglichkeiten aus denen konkrete Zahlen und Fakten hervorgehen. Es wurden dichotome und mehrfachgestufte Antwortmöglichkeiten und Bewertungsskalen verwendet.

Die daraus gewonnenen Ergebnisse lieferten konkrete Fakten (Angabe in %) über:

- Die Häufigkeit des Auftretens von herausforderndem Verhalten
- Die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Arten von herausforderndem Verhalten
- Die Häufigkeit über die Anwendung bestimmter Konzepte / Modelle / Theorien
- Die Häufigkeit über die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes
- Die Häufigkeit über den Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes der Kinder in der Praxis

Um nebst der überwiegend quantitativen Abfrage auch noch ein paar qualitativ geprägte Antworten zu erhalten, integrierte ich in den Fragebogen auch 3 offene Fragen.

Diese Frageform erlaubte es den Befragten uneingeschränkt und individuell antworten zu können, was automatisch das Antwortspektrum erweiterte und mir über die geschlossenen Fragen hinaus einen Kontext zu gewissen Antworten lieferte (vgl. Fragebogen: 12.8 Fragen: 4 / 6.1 / 7). In der Messtheorie, so Niemann (2019), gibt es drei Gütekriterien. Messungen lassen sich hinsichtlich ihrer *Objektivität*, *Reliabilität* und *Validität* beurteilen. Die drei Gütekriterien bauen aufeinander auf. So ist *Objektivität* die Voraussetzung für *Reliabilität* und die *Reliabilität* wiederum die Voraussetzung für die *Validität* einer Messung (S. 33 – 37). Die nachfolgende Tabelle präsentiert die Definitionen aller drei Begriffe und zeigt auf, inwiefern die Gütekriterien in meiner eigenen Umfrage zutreffen:

TABELLE 9: GÜTEKRITERIEN

Begriff	Definition	Eigene Umfrage
Objektivität	ist gegeben, wenn das Untersuchungsergebnis nicht vom Durchführenden beeinflusst wird. Dies gilt sowohl für die Durchführung (Durchführungsobjektivität) als auch für Auswertung (Auswertungsobjektivität).	Meine Umfrage wurde anonym und in meiner Abwesenheit durchgeführt. Darüber hinaus achtete ich darauf, bei der Formulierung der Fragen Suggestivfragen und doppelte Verneinungen zu vermeiden, um eine Beeinflussung meinerseits auszuschliessen. Ebenso wurde bei der Auswertung (Kapitel: 5.5: Auswertung der Fragebögen) darauf geachtet, dass die Ergebnisse ohne subjektive Deutungen dargestellt wurden. Dies gewährleistete die Auswertungsobjektivität. Subjektiv interpretiert wurden die Ergebnisse erst in Kapitel: 6: „Interpretation und Diskussion“.

Reliabilität	beurteilt die Zuverlässigkeit eines Messinstruments. Eine wiederholte Messung sollte immer das gleiche Ergebnis erzielen sofern sich das zu messende Merkmal nicht über die Zeit verändert hat.	Durch die reliablen Fragen und Antwortmöglichkeiten (vgl. Fragebogen: 12.8) wurde gewährleistet, dass die wiederholte Auswertung der Fragen und Antworten zu ein und demselben Ergebnis führt. Vorausgesetzt, dass sich das zu messende Merkmal nicht über die Zeit verändert hat.
Validität	Strengstes Gütekriterium einer Messung; beurteilt inwieweit die Messung das Merkmal erfasst, welches es zu messen vorgibt.	Da die Objektivität und Reliabilität, welche als Voraussetzung für die Validität einer Messung gelten, bereits geprüft und bejaht wurden, kann davon ausgegangen werden, dass auch die Validität meiner Messung gewährleistet ist. Bei der Konzeption der im Fragebogen enthaltenen Fragen und Antwortmöglichkeiten (Items) wurde genau darauf geachtet, dass diese für die Messung relevante Merkmale erfasst (z.B. Häufigkeit von herausforderndem Verhalten / Häufigkeit vom Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes in der Praxis).

Für die weitere Gestaltung meines Fragebogens hielt ich mich ausserdem an Hinweise aus Roos und Leutwyler (2017). So achtete ich bei der Formulierung der Fragen und Antworten darauf diese einfach und ohne Einbezug von Fremdwörtern und Abkürzungen zu formulieren. Missinterpretationen der Fragen galt es so im Vorneherein auszuschliessen. Durchweg achtete ich darauf, die Fragen und dazugehörigen Items immer entlang der Forschungsfrage/ Hypothese zu formulieren, um mich nicht in eine andere Richtung zu verlieren. Bezüglich des allgemeinen Layouts legte ich Wert auf einen übersichtlichen und formalen Stil. Des Weiteren stellte ich mein Vorhaben in einem kurzen, einleitenden Text am Anfang des Fragebogens vor, indem ich auch die Anonymität der Befragten garantierte. Für allgemeine Rückfragen zu meiner Masterarbeit stellte ich den Befragten meine Kontaktdaten in der Kopfzeile des Fragebogens zur Verfügung (S. 252-260).

5.3 ZIELGRUPPE

Ich erachtete es als sinnvoll, möglichst alle MitarbeiterInnen, die mit den SuS meiner Institution arbeiten, in meine Umfrage miteinzubeziehen. So ergab sich eine zu befragende Gruppe von insgesamt 45 Personen. Diese Personengruppe bestand aus:

Lehrpersonen	TherapeutInnen	WohngruppenmitarbeiterInnen
--------------	----------------	-----------------------------

Wichtig ist es mir an dieser Stelle noch anzumerken, dass mein Augenmerk nicht darauf lag, berufsspezifische Ergebnisse zu erzielen. Vielmehr galt mein Fokus einem flächendeckenden Ergebnis. Aus diesem flächendeckenden Ergebnis erhoffe ich mir eine vielversprechende Grundlage zu erschaffen. Eine Grundlage, die mir das Erstellen eines anschlussfähigen Produkts ermöglichte, womit langfristig und völlig unabhängig vom Berufsabschluss interdisziplinär weitergearbeitet werden kann.

5.4 DURCHFÜHRUNG DER FRAGEBOGENUMFRAGE

Bevor die Fragebögen im Rahmen meiner Umfrage ausgeteilt wurden, liess ich von zwei Bekannten, die ebenfalls im sozialen Bereich tätig sind, die Bögen in Form eines Pre-Tests ausfüllen. Dies war zum einen sehr hilfreich, um die ungefähre Zeit, die für das Ausfüllen des Bogens eingeplant werden sollte, herauszufinden. Zum anderen jedoch halfen mir die Rückmeldungen der beiden sehr, um letzte Anpassungen an den Fragebögen vorzunehmen.

Zu diesen gehörten die Vereinfachung mancher Fragestellungen und die Vereinheitlichung des Layouts, um den Überblick zu gewährleisten. Um einen möglichst hohen Rücklauf der Bögen zu erzielen und gleichzeitig die Anonymität der Befragten zu gewährleisten, entschloss ich mich dazu, die Fragebögen jeweils den TeamleiterInnen (Bereich Lehrpersonen, Therapie und Wohngruppe) zu übergeben. Ich bat sie meine Umfragebögen in ihre wöchentlichen Teamsitzungen mitzunehmen und die Umfrage in diesem Rahmen durchzuführen. Da das Ausfüllen des Fragebogens nur rund 10 höchstens 15 Minuten Zeit in Anspruch nahm, war es den TeamleiterInnen möglich, meine Umfrage einmalig in eine ihrer Sitzungen zu integrieren. Folglich wurden die Bögen dort direkt ausgefüllt und von den TeamleiterInnen im Anschluss direkt wieder eingesammelt. Sie wurden anschliessend anonym an mich zurückgegeben, indem die Bögen in meinem Briefkasten der Schule platziert wurden. Einige der Lehrpersonen arbeiten im Teamteaching, was wiederum zur Folge hatte, dass nicht alle Lehrpersonen in der Sitzung angetroffen wurden. Die vier Lehrpersonen, die beim Termin nicht anwesend waren, erhielten meinen Fragebogen von mir persönlich überreicht und legten ihn mir ausgefüllt, ebenfalls ohne Vermerk des Namens, wieder in mein Postfach. So liess sich die Umfrage sehr effizient

durchführen und ich hatte tatsächlich innerhalb von nur einer Woche alle 45 Bögen zurückerhalten. Mit diesem Vorgehen erzielte ich eine Rücklaufquote von 100%, was mich sehr zufrieden stimmte.

5.5 AUSWERTUNG DER FRAGEBÖGEN

Die Erfassung der Daten erfolgte durch die Eingabe der ausgefüllten Fragebögen in Microsoft Excel. Die Daten wurden in einem zweiten Schritt in die Statistik- und Analyse-Software SPSS importiert. SPSS bietet die Möglichkeit einer schnellen statistischen Auswertung von geschlossenen Fragen. Offene Fragen mussten erst kodiert und entsprechenden Kategorien zugeordnet werden. Bei der Erfassung der Fragebögen in Microsoft Excel wurde die Plausibilität, also die inhaltliche Stimmigkeit der Angaben und die Vollständigkeit der Beantwortung überprüft. Dies traf für alle der insgesamt n=45 Fragebögen zu. Die Daten wurden anhand von Häufigkeitstabellen ausgewertet und daraufhin in aussagekräftigen Diagrammen (5.5 & 12.9) dargestellt.

Anmerkung: Die ausgefüllten Originalfragebögen können bei Bedarf zur Ansicht zur Verfügung gestellt werden. Ebenso können die Rohdaten in Excel und SPSS sowie die Auswertungstabellen in Excel eingesehen werden. Die Daten wurden in Excel erfasst, in SPSS hochgeladen und mit Häufigkeitstabellen ausgewertet.

5.6 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Eine Gesamtübersicht aller aus der Umfrage hervorgegangenen Ergebnisse befindet sich im Anhang (Kapitel 12.9). Innerhalb dieses Kapitels werden nur von mir ausgewählte Fragestellungen und dazugehörige Ergebnisse in grafischer Form abgebildet, die in direktem Zusammenhang mit der Überprüfung meiner Hypothese stehen (hier: Fragen 1, 2, 4, 6 und 7). Um den Fokus der Auswertung nicht aus dem Blick zu verlieren und zugleich die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, benenne ich noch zu jeder präsentierten Fragestellung das Ziel, welches durch die Fragestellungen erreicht werden sollte.

Frage 1: *Warst du innerhalb des letzten Monats in deinem Alltag in der Interaktion mit den Kindern Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten konfrontiert?*

&

Frage 2: *Wie oft bist du mit herausforderndem Verhalten in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die du betreust?*

Ziel der Fragen: Die Häufigkeit des Auftretens von herausforderndem Verhalten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes möglichst genau zu bestimmen.

Auswertung Frage 1:

Auswertung Frage 2:

Grafik 1 und 2 zeigen die Häufigkeit des Auftretens von herausforderndem Verhalten. Laut den Auswertungen gehört herausforderndes Verhalten als fester Bestandteil zu unserem Arbeitsalltag und taucht in allen untersuchten Bereichen (Schule / Therapie / Wohngruppe) auf. Ganze 100% der Befragten antworteten, dass sie innerhalb des letzten Monats an ihrem Arbeitsplatz mit herausforderndem Verhalten verschiedenster Art zu tun hatten. Eine genaue Aufschlüsselung über die verschiedenen Arten des auftretenden Verhaltens wird im Kapitel 12.9: Frage 3 dargestellt. Über die Hälfte der Befragten (52,2 %) gaben an täglich mit herausfordernden Verhaltensweisen konfrontiert zu werden. Weitere 26 % betrifft es laut den Angaben 2-3 Mal pro Woche.

Frage 4: Worin siehst du mögliche Ursachen/Gründe für herausforderndes Verhalten?

Ziel der Frage: Nebst der Erfassung des bisher vorhandenen Wissen in Bezug auf die Ursachen von herausforderndem Verhalten, lag mein Hauptziel dieser Frage darauf, zu erfahren, ob der emotionale Entwicklungsstand in einer offenen Frage (ohne Beeinflussung und Vorgabe meinerseits) bereits als mögliche Ursache erwähnt werden würde.

Auswertung Frage 4:

Die Auswertungen der Frage 4 zeigen eine breite Antwortvariation an möglichen Ursachen, die zu herausforderndem Verhalten führen können. 71% der Befragten sehen in Überforderung und Stress die grösste Ursache für herausforderndes Verhalten. Als zweithäufigste Ursache für herausforderndes Verhalten wurden unzureichende kommunikative Fähigkeiten (64%), gefolgt von mangelnder Struktur und unklaren Übergängen (28%) bis hin zu Aufmerksamkeitsuche (22%), häufigem Betreuerwechsel (20%) und Reizüberflutung (15%) genannt. Der emotionale Entwicklungsstand wurde nicht als Ursache für herausforderndes Verhalten genannt.

Frage 6: Welche Konzepte/Modelle/Theorien beziehst du in deine alltägliche Arbeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten ein und wie oft?

Ziel der Frage: Die Häufigkeit über die Anwendung bestimmter Konzepte/Modelle/Theorien erfragen; besonderer Fokus liegt für mich hier auf den Antworten zum Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes.

Auswertung Frage 6:

Bei der Auswertung dieser Frage legte ich mit meinem Vorhaben den Fokus ganz besonders auf die Antworten, die Aufschluss darüber gaben, ob der emotionale Entwicklungsstand in die tägliche Arbeit miteinbezogen wird oder nicht. Die Mehrheit (26,1% „sehr oft“ und 54,3% „oft“) gab an, den emotionalen Entwicklungsstand im Umgang mit herausforderndem Verhalten in die alltägliche Arbeit miteinzubeziehen. Bei der Beantwortung der Frage 4: „Ursachen für herausforderndes Verhalten“ wurde der emotionale Entwicklungsstand allerdings kein einziges Mal als mögliche Ursache genannt. Dieses diskrepante Ergebnis ist aufgrund des engen inhaltlichen Zusammenhangs der beiden Fragen (4 & 6) sehr überraschend und wirft Fragen

auf. Um nun also eine aussagekräftige Antwort darüber zu erhalten, ob in der Praxis mit dem Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes fundiert gearbeitet wird oder nicht, sollte meine konzipierte „Kontrollfrage“ (Frage Nummer 7) aufschlussreiche Antworten darauf liefern. Die genaue Funktion und Absicht dieser „Kontrollfrage“ wird nachfolgend genauer erläutert.

Frage 7: *Gibt es Erfassungsbögen/Diagnostikmaterial, die für dich im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten wichtig sind?*

Ziel der Frage: diene als Kontrollfrage zu Frage 4 und sollte abfragen, ob mit den Erhebungsbögen SEED (oder anderen Diagnostikinstrumenten zur Erfassung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes) in der Praxis bereits gearbeitet wird.

Auswertung Frage 7:

Die Auswertung der Antworten ergab, dass ganze 87% kein konkretes Instrument angaben. Die restlichen 13% gliederten sich in Mehrfachantworten bei: Präventionsmeldeformular, Diagnostikinstrument: Fröhlich, Dokumentation von Schlafverhalten und Stimmung. Nur zwei der 45 Personen gaben an bereits mit den SEED Bögen zu arbeiten. Es wurden in diesem Zusammenhang auch keine anderen Diagnostikbögen genannt, die den emotionalen Entwicklungsstand in irgendeiner Form miteinschliessen und erfassen.

5.7 FAZIT

Zusammenfassend kann nach Auswertung und Betrachtung der Ergebnisse gesagt werden, dass herausforderndes Verhalten zu unserem Alltag gehört und auffallend oft auftritt. (vgl. Auswertung: Frage 1 + 2) Zugleich zeigt sich innerhalb der Umfrageergebnisse, dass im Team bereits ein breites Wissen bezüglich möglicher Herangehensweisen beim Umgang mit herausforderndem Verhalten vorhanden ist (vgl. Auswertung: Frage 4) und verschiedenste Modelle/Theorien/Konzepte angewandt werden (vgl. Auswertung: Frage 6). Der emotionale Entwicklungsstand wurde in diesem Zusammenhang nicht als mögliche Ursache für herausforderndes Verhalten genannt. Die hier gewonnenen Ergebnisse werden im nächsten Kapitel aus meiner Sicht interpretiert und bei der Überprüfung meiner Hypothese miteinfließen.

6. INTERPRETATION UND DISKUSSION

Dieses Kapitel dient dazu Erkenntnisse aus den Kapiteln 2 (Praxisprojekt), Kapitel 4 (Theorieteil) und Kapitel 5 (Fragebogenumfrage) zusammenzutragen, um damit im Gesamtzusammenhang Antworten auf die Leit- und Unterfragen dieser Arbeit zu finden. Abschliessend werden Schlüsse für das weitere Vorgehen dieser Arbeit gezogen.

6.1 INTERPRETATION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Hauptfragestellung:

Inwiefern lässt sich herausforderndes Verhalten durch den Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes reduzieren und wie wirkt sich dieser Einbezug auf unsere alltägliche Arbeit aus (Lehrpersonen/TherapeutInnen/ WohngruppenmitarbeiterInnen)?

Hypothese:

Das Auftreten von herausforderndem Verhalten lässt sich in der Praxis durch Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes und den daraus abgeleiteten pädagogischen Interventionen auf lange Sicht reduzieren.

Beantwortung:

Die Ergebnisauswertung der Beobachtungsbögen aus dem Praxisprojekt zeigten, dass sich Störungen und herausforderndes Verhalten im Verlauf des Durchführungszeitraumes von 9 Wochen nachweislich reduzieren liess, was sich in einer zunehmend besseren Stimmung manifestierte (vgl. 2.5: Stimmungsbild). Zugleich erhöhte sich die Aufmerksamkeitsspannen der Kinder und sie traten häufiger miteinander in Interaktion (vgl. Auswertungen: 2.5). Im Unterschied zu meiner sonstigen Unterrichtsplanung erfasste ich in diesem Projekt neben dem kognitiven Entwicklungsstand und ausgewählten ICF-Bereichen zusätzlich noch den emotionalen Entwicklungsstand meiner SuS. Zahlreiche daran geknüpfte pädagogische Interventionen (vgl. Tabellen 1-3) flossen in das Projekt mit ein. Die in diesem Projekt erzielten Erfolge führte ich nicht zuletzt darauf zurück, dass es einen positiven Effekt gehabt haben muss, die SuS auch in ihren individuellen emotionalen Bedürfnissen abzuholen.

Bestärkt wurde diese Annahme durch Erkenntnisse, die im Theorieteil herausgearbeitet wurden. Es wurden diverse Gründe und Ursachen aufgeführt, die zu herausforderndem Verhalten führen können. So kann herausforderndes Verhalten beispielsweise im Rahmen verschiedener Syndrome oder Hirnschädigungen auftreten. Auch mangelnde Kommunikationsfähigkeit, Unter- und/oder Überforderung, mangelnde Struktur, häufiger Wechsel von Bezugspersonen zählen mit zu den Faktoren für herausforderndes Verhalten. Des Weiteren ging aus der Literatuarbeit hervor, dass die Nichtbeachtung des emotionalen Entwicklungsstandes und den daran geknüpften, nicht erfüllten Bedürfnissen ebenso zu herausforderndem Verhalten führen kann. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung durchlaufen oft eine verzögerte Entwicklung. Nicht nur die kognitive, sondern auch die emotionale Entwicklung kann verzögert verlaufen. Diskrepanzen, die innerhalb dieser beiden Bereiche entstehen, können bei Nichterkennen zu Problemverhalten führen. Umgekehrt war aus der Literatur zu entnehmen, dass die Kenntnis über den emotionalen Wissensstand auch als Schlüssel zum Verständnis von auftretendem Verhalten gesehen werden kann und neue Blickwinkel und Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht. Sofern genetische und hirnanatomisch begründete Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen als Erklärungen für herausforderndes Verhalten ausgeschlossen werden können und die Anwendung anderer Modelle erfolglos war, lohnt es sich demnach den Blick dem emotionalen Entwicklungsstand zuzuwenden. Konkret bedeutet dies, dass dieser zuerst erfasst werden muss, um den genauen Entwicklungsstand zu bestimmen und eventuelle Diskrepanzen zum kognitiven Entwicklungsstand aufzudecken. Danach gilt es diesen dann auch in der Praxis zu beachten und miteinzubeziehen. Für den

Einbezug sind gewisse Interventionen nötig, die auf den jeweiligen Entwicklungsstand abgestimmt sind.

Die Auswertungen meiner schulinternen Umfrage brachten wiederum zum Vorschein, dass herausforderndes Verhalten auffallend oft auftritt und fest zum Alltag von drei Berufsgruppen (Lehrpersonen, TherapeutInnen und WohngruppenmitarbeiterInnen) gehört. Das Team kennt sich laut den Angaben im Umgang mit herausforderndem Verhalten bereits gut aus (vgl. Auswertung Frage 4) und wendet viele verschiedene Methoden im Alltag an (vgl. Auswertung Frage 6). Eine kritische Frage, die ich an dieser Stelle gerne positionieren möchte ist: Wenn, wie in den Ergebnissen angezeigt, in der alltäglichen Arbeit bereits so viele erprobte Modelle /Theorien im Umgang mit herausforderndem Verhalten angewendet werden (vgl. Auswertung Frage 4 + 6), wodurch lässt sich dann das sehr häufige Auftreten von herausforderndem Verhalten in unserem Berufsalltag erklären (vgl. Auswertung Frage 1 und Frage 2)? Wenngleich die Umfrageergebnisse (Frage 6) angaben, dass rund 80 % den sozio-emotionalen Entwicklungsstand beim Umgang mit herausforderndem Verhalten oft oder sogar sehr oft miteinbeziehen, zeigte die Kontrollfrage (Frage 7), dass lediglich zwei der 45 befragten Personen mit dem SEED-Diagnostikinstrument arbeiten. Die Anwendung dieses Instruments ist aus meiner Sicht für eine Entwicklungsabklärung im sozio-emotionalen Bereich allerdings zwingend notwendig. Sie bildet in der Praxis die Grundlage für jedes weitere Vorgehen. Somit ist davon auszugehen, dass in der Realität der emotionale Entwicklungsstand bei der Gestaltung von Aktivitäten, Lehr- und Lernumgebungen und der Interaktion zwischen Kind und Betreuenden bisher nur marginal miteinbezogen wurde. Diese Ergebnisse lieferten mir somit eine klare Ausgangslage. Diese wiederum öffnet mir ein breites Feld an Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Praxis (vgl. Produkterstellung: 7.1/12.10 & 7.2/12.11).

Meine **Hauptfragestellung** kann ich daher bisher nur in Teilen beantworten: Die Erfahrungen aus meinem Praxisprojekt (vgl. Kapitel 2) wie auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil (vgl. Kapitel 4) deuten stark darauf hin, dass sich herausforderndes Verhalten durch die Erfassung und die Beachtung des emotionalen Entwicklungsstandes und die damit verbundenen Anpassungen in der Praxis reduzieren lässt. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass in unserer Praxis bisher effektiv nur wenig mit dem emotionalen Entwicklungsstand gearbeitet wird, das Auftreten von herausforderndem Verhalten aber auffallend hoch ist. An dieser Stelle

kann die Vermutung aufgestellt werden, dass sich herausforderndes Verhalten tatsächlich langfristig durch den Einbezug minimieren lässt. Inwiefern und bis zu welchem Grad das genau möglich ist, kann schlussendlich erst dann beantwortet werden, wenn die Umfrage in ein paar Monaten mit demselben Fragebogen und derselben Zielgruppe erneut durchgeführt wird und in der Zwischenzeit effektiv und bewusst mit dem Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes gearbeitet wird. Nur mit Vergleichswerten aus einer Folgestudie kann die Überprüfung der Hypothese mit aussagekräftigen Ergebnissen schlussendlich widerlegt oder belegt werden.

Unterfrage 1:

Welche Besonderheiten zeigen sich in der sozio-emotionalen Entwicklung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Wie in Kapitel 4 (theoretischer Bezugsrahmen) herausgearbeitet, ist der Entwicklungsverlauf bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung auf sozialer, körperlicher, emotionaler und kognitiver Ebene grundsätzlich derselbe ist wie bei Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung. Die Entwicklung innerhalb dieser Bereiche verlaufen allerdings oft verzögert oder unvollständig und nicht simultan ab. Dies wiederum kann zur Folge haben, dass es zu Diskrepanzen zwischen diesen Entwicklungsbereichen kommt. Bleibt die Diskrepanz zwischen kognitivem und emotionalem Entwicklungsstand unerkannt, kann es unter Umständen zu grösseren Problemen wie dem Auftreten von herausforderndem Verhalten kommen. Das herausfordernde Verhalten kann sich dadurch begründen lassen, dass die Lehr- und Lernumgebung sowie die Interaktionsgestaltung zwischen Kind und Betreuenden in verschiedenen Bereichen nicht optimal auf die emotionalen Bedürfnisse abgestimmt wird. Neben den Diskrepanzen zwischen dem kognitiven und dem emotionalen Entwicklungsniveau spielen auch Hirnschädigungen im Bereich des limbischen Systems wie auch des Präfrontalkortex im Bereich der Exekutivfunktionen eine nicht zu verachtende Rolle. Hirnschädigungen können das sozio-emotionale Erleben stark beeinflussen und, abhängig vom Grad der Schädigung, ebenfalls zu auffälligem Verhalten führen. So sollte bei herausforderndem Verhalten nebst der Beachtung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes immer auch ein Blick auf die jeweilige Diagnose geworfen werden, um so herauszufinden, ob herausforderndes Verhalten eventuell auch hirnanatomisch erklärbar bzw. begründbar ist.

Unterfrage 2:

Welche methodisch-didaktischen Konsequenzen und Herausforderungen ergeben sich durch den Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes für die Praxis? (für das Arbeitsfeld der Lehrpersonen / TherapeutInnen und WohngruppenmitarbeiterInnen)?

Zuerst möchte ich auf die methodisch-didaktischen **Konsequenzen** und danach auf mögliche **Herausforderungen** eingehen.

Das von mir zusammengestellte Handbuch (vgl. Anhang: 12.11: Handbuch für den Alltag) zeigt nach durchgeführter Erfassung (vgl. Anhang: 12.10: Erfassungsinstrument) die methodisch-didaktischen Konsequenzen im Detail und auf allen Entwicklungsebenen auf. Es gibt innerhalb jeder Entwicklungsstufe jeweils auf allen acht Domänen wertvolle Tipps in Bezug auf die Interaktionsgestaltung zwischen Betreuenden und SuS (Domäne: *Umgang mit anderen Personen & Kommunikation*) sowie auf die Interaktionsgestaltung der SuS untereinander (Domäne: *Umgang mit Peers & Kommunikation*). Des Weiteren wird pro Domäne und Entwicklungsstand der Einsatz möglichst passender Materialien (Domäne: *Umgang mit der materiellen Welt*) aufgezeigt und Tipps und Hinweise zur Gestaltung der Lehr- und Lernumgebung (Domäne: *Umgang mit Umgebungsveränderung*) gegeben. Nicht zuletzt dient es dazu, unsere SuS beim Umgang im Entdecken des eigenen Körpers adäquat zu begleiten und zeigt uns auf, wie wir sie in der Emotionsdifferenzierung und Affektregulation professionell unterstützen können. In Summe lässt sich durch all diese Information sehr gut ableiten, wie der Alltag im Umgang mit den SuS gestaltet werden kann, um sie möglichst adäquat zu fördern und sie zugleich in ihren emotionalen Bedürfnissen abzuholen.

Die grösste Herausforderung bezüglich des Einbezugs des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes stellt aus meiner Sicht das „Erreichen“ möglichst aller Mitarbeitenden dar. Für einen erfolgreichen Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes muss zum einen gewährleistet sein, dass wirklich alle Mitarbeitenden über das nötige Wissen über die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstand verfügen, um die Anpassungen in der Praxis besser nachvollziehen zu können. Zum anderen muss auch gewährleistet sein, dass wirklich alle Mitarbeitenden Zugang zu den Unterlagen haben. Dies sehe ich in einer Institution mit vielen MitarbeiterInnen, die teilweise noch in Schichten arbeiten, als Herausforderung an. Da das Material (Erfassungsinstrument und Handbuch) so konzipiert wurde, dass sie möglichst selbsterklärend sind und autonom benutzt werden können, sollte es im Umgang damit aber zu keinen weiteren Herausforderungen kommen.

Eine weitere Herausforderung, die ich noch sehe ist, dass der mir als sehr wichtig erscheinende Einbezug der emotionalen Bedürfnisse im schnelllebigen Alltag eventuell nach einer gewissen Zeit untergehen könnte. In diesem Fall liegt es an mir, das Thema zukünftig immer wieder durch Inputs in Sitzungen zurück ins Bewusstsein zu rufen und die Unterlagen stets zur Verfügung zu stellen.

6.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PRAXIS

Die im vorherigen Kapitel resümierten Erkenntnisse bewegten mich dazu einen Beitrag zu leisten, um herausforderndes Verhalten möglichst langfristig zu reduzieren. Mein Ziel war es, an meiner Institution Bewusstsein für das Thema zu schaffen und die Erfassung und der Einbezug der sozio-emotionalen Entwicklung zu einem integrativen Teil unseres Alltags werden zu lassen. Um mein Vorhaben an meiner Schule umsetzen zu können, sind aus meiner Sicht folgende zwei Schritte notwendig:

- **In einem ersten Schritt** werden die Umfrageergebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung allen MitarbeiterInnen in den Bereichen Schule, Therapie und Wohngruppen präsentiert.
- **In einem zweiten Schritt** wird es darum gehen, den MitarbeiterInnen konkretes „Handwerkszeug“ zur Verfügung zu stellen, mit welchem sie Zugang zur Erfassung und zum Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes erlangen. Es wird ein angepasstes und alltagstaugliches Erfassungsinstrument und ein dazugehöriges Handbuch mit Tipps für die Umsetzung in der Praxis erstellt, um die Anwendungshäufigkeit möglichst zu steigern.

Details zur Entstehung dieser beiden Produkte folgen im nächsten Kapitel. Die beiden fertigen Produkte befinden sich im Anhang (12.10 + 12.11).

7. PRODUKTERSTELLUNG

Innerhalb dieses Kapitels wird ein **Instrument für die Erfassung des sozio-emotionalen Entwicklungsstands** und ein **dazugehöriges Handbuch für den Alltag** mit praktischen Tipps für die Praxis erstellt.

Beide Produkte sollen folgende Eigenschaften aufweisen:

- alltagstauglich
- selbsterklärend
- leicht verfügbar und schnell einsetzbar
- Anwendung soll berufsgruppenunabhängig möglich sein

7.1 ENTSTEHUNG DES ERFASSUNGSINSTRUMENTS

Entstehung:

In Kapitel 4.1.4 (SEO und SEED) merkte ich bereits an, dass die diagnostische Erfassung (SEED) mit einem Experten und weiteren daran beteiligten Personen organisatorisch und zeitlich sehr anspruchsvoll und aufwendig sein kann. Mein Ziel war es daher im Rahmen meiner Arbeit ein alltagstaugliches Instrument für die Erfassung des sozio-emotionalen Entwicklungsstands zu erstellen, welches als eine Art „Schnelltest“ eingesetzt werden kann. Es ist ein Produkt, das aus drei bereits bestehenden Diagnostikinstrumenten zusammengestellt wurde. Zum einen nahm ich neben der aktuellsten Version der SEED – Bögen (SEED- Protokoll und Profilbögen) die Vorgängerbögen (SEO: Sappok und Zepperitz, 2016, S. 93-98) zur Hand. Zum anderen liess ich mich auch von der aktuellsten Version der Erhebungsbögen der St. Lukas Klinik (Liebenau Klinik: Quelle: <https://seo-gb.net>) inspirieren, die es sich ebenfalls zur Aufgabe machten, die Bögen insofern anzupassen, dass sowohl ihre MitarbeiterInnen wie auch die KlientInnen möglichst viel Nutzen daraus ziehen konnten. Aus allen drei Versionen nahm ich die passendsten Aspekte heraus. Um die Übersicht innerhalb des Instruments sicherzustellen und die Anwendung möglichst effizient zu gestalten, entschloss ich mich dazu mit jeweils drei aussagekräftigen Items pro Entwicklungsstufe zu arbeiten. Die Items entnahm ich aus allen drei Diagnostikinstrumenten. Einige der Antwortmöglichkeiten formulierte ich noch etwas um, um diese noch besser auf das Klientel meiner Institution anzupassen. Weder die SEO noch die SEED-Bögen enthalten in ihrer Erfassung bisher die 6. Entwicklungsstufe „Zweite Individuation“. Ich jedoch wollte diese Entwicklungsstufe in mein Instrument integrieren, da sich nach meiner Einschätzung ein paar wenige SuS meiner Schule innerhalb dieser Stufe befinden könnten. Durch den Einbezug der 6. Entwicklungsstufe bietet sich so die Möglichkeit zur adäquaten

Förderung auch auf dieser Stufe. Einiger der Items auf dieser Entwicklungsstufe entnahm ich aus der Version der St. Lukas Klinik. Die restlichen leitete ich aus den pädagogischen Interventionen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 147 – 164) ab und formulierte daraus mir passend erscheinende Antwortoptionen. Jede Stufe enthält drei Antwortoptionen, die für diese Entwicklungsstufe typische Verhaltensweisen aufzeigen.

Mein Erfassungsinstrument besteht aus insgesamt neun Seiten. Diese gliedern sich wie folgt:

TABELLE 10: STRUKTUR DES ERFASSUNGSINSTRUMENTS

Einleitung	In der Einleitung wird mein Vorgehen über die Entstehung des Instruments kurz erläutert und der Aufbau des Instruments erklärt. Abschliessend wird der genaue Nutzen dargelegt.
Anwendungshinweise	In den Anwendungshinweisen wird die Handhabung des Instruments erklärt.
Domänen	Auf den Seiten 2 – 5 werden die 8 verschiedenen Domänen mit ihren jeweils 6 Entwicklungsstufen abgebildet.
Gesamtauswertung	Im vierten Kapitel erfolgt die Gesamtauswertung über den sozio-emotionalen Entwicklungsstand. Es wird genau erklärt, wie sich die Auswertung vollzieht.
Anmerkungen zu den Auswertungen	Die Anmerkungen zu den Auswertungen gelten als Wegweiser für das weitere Vorgehen.
Literaturhinweise	Auflistung verwendeter Literatur.

Anmerkung:

Wichtig ist es mir an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass es sich bei meinem Erfassungsinstrument um kein validiertes Instrument handelt, sondern um ein von mir erstelltes Instrument, welches darauf abzielt ein „Wegweiser für den Alltag“ zu sein.

In Einzelfällen sollte für eine umfangreiche und fundierte Erfassung stets ein Experte zu Rate gezogen werden und mit validierten Bögen gearbeitet werden.

7.2 ENTSTEHUNG HANDBUCH

Entstehung:

Das Bereitstellen des Erfassungsinstruments (vgl. 12.10) ermöglicht es den MitarbeiterInnen den emotionalen Entwicklungsstand ihrer SuS zu erfassen. Nicht jedoch gibt es ihnen Hinweise auf die praktische Umsetzung in ihrem Arbeitsalltag. Aus diesem Grund war es mir ein grosses Anliegen ihnen nebst dem Erfassungsinstrument noch ein anschlussfähiges Handbuch für den Alltag zusammenzustellen (vgl. 12.11). Dieses zeigt Ideen und Handlungsmöglichkeiten auf, die sich auf jeder Entwicklungsstufe direkt am Arbeitsplatz umsetzen lassen und bietet so eine optimale Anschlussmöglichkeit an die mit dem Diagnostikinstrument gewonnenen

Auswertungen Es sollte des Weiteren ein Handbuch sein, welches nicht spezifisch an den schulischen Kontext gebunden ist, sondern ebenso in den Bereichen Therapie und Wohnen benutzt werden kann. Es enthält alle 8 Domänen, die sich jeweils in alle sechs Entwicklungsstufen gliedern. Innerhalb jeder Domäne sind auf jedem der sechs Entwicklungsniveaus praktische Umsetzungstipps und Hinweise für den Alltag enthalten. Die Ideen zielen darauf ab, die Betroffenen in ihren Gefühlswelten zu erreichen. Sie dienen als Anhaltspunkte und können in der Praxis selbstverständlich variabel verändert, ausgebaut und angepasst werden. Die Ideen stammen zum Teil aus den bereits bestehenden pädagogischen Interventionen aus Sappok und Zepperitz (2016 & 2019) und wurden durch eigene Ideen ergänzt.

8. AUSBLICK

Ich hoffe durch meine Arbeit und den daraus resultierenden Produkten ein Bewusstsein und zugleich ein Grundstein für den vermehrten Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes an meiner Institution geschaffen zu haben.

Wünschenswert wäre es für mich ausserdem, dass die Erfassung und der Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes in naher Zukunft bereits zu einem zentralen und obligatorischen Bestandteil des schulinternen Förderprozesses wird. So könnte der erfasste emotionale Entwicklungsstand, nebst den weiteren relevanten Informationen und Dateien, beispielsweise einen festen Platz im schulinternen System ViDa finden, das für alle Mitarbeitenden einsehbar ist. Es wäre so nicht mehr nötig, dass die MitarbeiterInnen den emotionalen Entwicklungsstand individuell erfassen. Vielmehr könnte auf diese Weise in allen drei Bereichen (Schule, Therapie, Wohnen) aufbauend auf derselben Grundlage gearbeitet werden, was unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit sicher noch weiter fördern würde.

Des Weiteren besteht natürlich sehr grosses persönliches Interesse meine Umfrage mit exakt demselben Fragebogen in 6 – 12 Monaten unter denselben Bedingungen nochmals durchzuführen, um weiter herauszufinden, inwiefern der Einbezug des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten steht.

9. SCHLUSSWORT

Im Rahmen dieser Arbeit konnte ich mich gleich mit zwei Themenbereichen (herausforderndes Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung) aus meinem persönlichen Interessensgebiet intensiver auseinandersetzen, diese miteinander in Verbindung bringen und in der Praxis direkt miteinbeziehen. Ein sehr spannender Weg auf dessen weiteren Verlauf und dessen Auswirkungen ich zukünftig an meiner Schule sehr gespannt bin.

Für mich eröffnete die Auseinandersetzung mit diesen Themen und die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse ganz neue Sichtweisen, welche mich nicht nur innerhalb dieser Masterarbeit, sondern definitiv auf meinem weiteren beruflichen Weg begleiten werden und mich insgesamt in meinem Tätigkeitsfeld sehr viel handlungsfähiger gemacht haben.

Abschliessend geht mein Dank an mein Team, die Schulleitung, meine Familie und Freunde für deren unermüdliche Unterstützung und an Ariane Bühler, von der ich mich nicht nur innerhalb dieser Arbeit, sondern mein ganzes Studium über sehr gut betreut und beraten gefühlt habe.

10. ABBILDUNGS-UND TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Beobachtungsschwerpunkte.....	9
Tabelle 2: Phase 1: Erste Adaption (SEO 1)	11
Tabelle 3: Phase 2: Erste Sozialisation (SEO 2)	11
Tabelle 4: Phase 3: Individuation (Seo 3).....	12
Tabelle 5: Gegenüberstellung SEO und SEED	22
Tabelle 6: Übersicht über die Hirnfunktionen	24
Tabelle 7: Übersicht Limbisches System.....	25
Tabelle 8: normabweichenden Verhaltens-und Erlebensweisen	29
Tabelle 9: Gütekriterien	34
Tabelle 10: Struktur des Erfassungsinstruments	48
Abbildung 1: Lernen am Gemeinsamen Gegenstand (Thommen et al, 2010, S.5).....	7
Abbildung 2: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (A.Bühler&A. Dietrich).....	7
Abbildung 3: Auswertung Stimmungsbild.....	10
Abbildung 4: Grafische Ergebnisdarstellung.....	23

11. LITERATURVERZEICHNIS

Bücher:

Bühler, A. / Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Menschen mit geistiger Behinderung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-Book (beook)

Eléven, B. (2017). *Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. (2. Auflage). Tübingen: dgvt-Verlag.

Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe AG.

Kubesch, S. Hrsg (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2. Aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe AG.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Basel: Beltz Verlag.

Müller, S. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen. Fortschritte der Neuropsychologie*. (Band 13). Göttingen: Hogrefe.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe AG.

Roth, G. & Strüber, N. (2019) *Wie das Gehirn die Seele macht*. (2. Auflage). Stuttgart: Klett.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Sappok, Zepperitz, Barret & Došen (2019). *SEED – Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik. Ein Instrument zur Feststellung des emotionalen Entwicklungsstands bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung*. Bern: Hogrefe AG.

Schwarz-Friesel, M. (2013). *Sprache und Emotion*. (2. Auflage). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

Terfloth und Bauersfeld (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Reinhardt.

Thommen et al. (2010). *Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auf der Basisstufe*. Bern: Ediprim.

Theunissen, G. (2016) *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Lehrbuch für Schule, Heilpädagogik und außerschulische Unterstützungssysteme*. (6. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion*. Göttingen: Hogrefe.

Wiedebusch & Petermann, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (3. Überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Artikel:

Huber, C. (2016). Verhaltensverlaufsdagnostik. In K. Seifried, S. Drewes & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie. Psychologie für die Schule. 2., vollständig überarbeitete Auflage* (S. 150 – 159). Stuttgart: Kohlhammer.

Koch, K. & Ellinger S. (2015), S. Wer bestimmt die Erkenntnismethode? Empirische Forschung in der Sonderpädagogik zwischen quantitativen und qualitativen Zugängen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 13-18). Göttingen: Hogrefe.

Niemann, S., (2019). Quantitative Sozialforschung- eine Einführung. In Hammerschmidt, P., Janßen, C & Sagebiel, J. (Hrsg.), *Quantitative Forschung in der sozialen Arbeit* (S.32 – 55) Weinheim: Beltz Juventa.

Sikora, S. (2015), Welche Messinstrumente gibt es und woher weiß ich, welche davon gut sind? Messinstrumente. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 76-80). Göttingen: Hogrefe.

Sarimski, K.(2008). Geistige Behinderung und Störungen der sozialen und emotionalen Entwicklung. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung (Band 3)* (S.265 – 276). Göttingen: Hogrefe.

Onlinequellen

Quellenangabe für die Grafik auf dem Titelblatt:

<https://www.zeitschriftmenschen.at/content/view/full/111685> (abgerufen am: 15.8.2020)

Stiftung Liebenau (2016). *SEO Diagnostik – SEO-Lukas 4.0*. Verfügbar unter <https://seo-gb.net/seo-diagnostik>. (abgerufen am: 11.9.2020)

<https://www.windeln.de/magazin/baby/entwicklung-baby/pucken-vor-und-nachteile-fuer-mein-kind.html> (abgerufen am: 2.11.2020)

12. ANHANG

12.1 LERNEN AM GEMEINSAMEN GEGENSTAND

Quelle: Thommen et al., 2010, S.5

12.2 DIDAKTISCHES MODELL INKLUSIVEN UNTERRICHTS

Quelle: A.Bühler & A.Dietrich (E-Book: Impulse für inklusiven Unterricht)

12.3 ANGEPASSTE LERN-UND ENTWICKLUNGSSTANDSERFASSUNG

Name:
Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebens- und Schulsituation
Gesundheitszustand und Körperfunktionen:
- Diagnose: - Aneignungsniveau kognitiver Entwicklungsstand: (vgl. Tabelle: 12.4) - emotionaler Entwicklungsstand:
Hilfsmittel und Umwelthanpassungen:
Unterrichtsergänzende Massnahmen:
- Therapien, LowVision etc.
Erfassung nach ICF (ausgewählte Bereiche)
Kommunikation (etc)
Wechselwirkungen (Körperfunktionen – Umweltfaktoren – Partizipation)
Förderschwerpunkte & Entwicklungsthemen aus dem letzten Fachaustausch
Entwicklungs-und Bildungspotenziale

12.4 KOGNITION- UND ANEIGNUNGSMÖGLICHKEITEN

Niveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ¹	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	▪ begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denkhandeln ▪ Reflexion des eigenen Handelns ▪ Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeichen und Zeichensysteme ▪ Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	▪ konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung ▪ Handlung innerlich vorwegnehmen ▪ Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprache ▪ Ikonische Darstellungen ▪ Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	▪ konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung ▪ Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprache ▪ Bilder, bildliche Darstellungen ▪ Konkrete Handlungen ▪ Konkretes Material ▪ Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	▪ konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ursache - Wirkung ▪ Beziehungen der Objekte ▪ Objekte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	▪ basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ereignisse ▪ Eigener Körper 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) ▪ Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

WJ.SL6.Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

12.5 ABLAUFPLAN ZIRKUSPROJEKT

Zeit	Ablauf	Unterrichtsarrangement	Material
10:30	Besammlung im Flur		Gelbe Tshirt
	Einlaufen in die Manege mit Musik, die von einer CD abgespielt wird.		Zirkusmusik
	Anmoderation: Die Zirkusdirektoren eröffnen die Show: „Herzlich willkommen im Zirkus <u>Vivala</u> . Wir machen jetzt Musik.“	Kreis	
	Einstiegslied „ <u>tshimbum</u> “ mit Instrumenten begleitet. → neues Lied für die SuS	Kreis	Instrumente
	Anmoderation: Die Zirkusdirektoren eröffnen die Manege: „Die Manege ist eröffnet.“	Kreis	
	Begrüßungsritual: Kinder begrüßen sich gegenseitig, überreichen sich den Hut, geben sich die Hand und sagen „Grüezi ...!“ Bilder werden zur Auswahl zur Verfügung gestellt.	Kreis	Hut Bilder
	Anmoderation: Die Zirkusdirektoren kündigen das Spiel an. → Spiel soll wöchentlich wechseln.	Kreis	
	Schlussmoderation: Die Zirkusdirektoren <u>schliessen</u> die Show: „Das Spiel ist fertig und die Zirkusshow ist auch fertig.“ Beendet wird die Show durch einen Gong.	Kreis	Gong
ca. 11:00	Ein Kind verteilt im Bauchladen Popcorn.	Kreis	Bauchladen Popcorn

12.6 BEOBACHTUNGSBÖGEN (DIREKT BEHAVIOR RATING)

12.6.1 INTERAKTION

Datum: _____

Beurteilungskriterium II:	Beobachtungskriterien:
Zugehen auf MitschülerInnen / Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> • Blickkontakt • Körperkontakt • Verbale Ansprache
Name des Kindes: <u>Ilejn</u>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> stark </div> </div>	
Name des Kindes: <u>Emelie</u>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> stark </div> </div>	

12.6.2 AUFMERKSAMKEIT / TEILNAHME

Datum: _____

Beurteilungskriterium II: <b style="color: red;">Teilnahme am Unterricht / Aufmerksamkeit	Beobachtungskriterien: <ul style="list-style-type: none"> Aufmerksamkeit & Interesse Freude an der Teilnahme
Name des Kindes: <u>Ilejn</u>	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> schwach </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mittel </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> stark </div> </div>	
Name des Kindes: <u>Emelie</u>	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> schwach </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mittel </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> stark </div> </div>	

12.6.3 STIMMUNGSBILD

Stimmungsbild	Datum: _____	Beobachtungskriterien: <ul style="list-style-type: none"> Freude, Lachen Partizipation vs. Resignation positive Energie
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> schwach </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mittel </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> stark </div> </div>		

12.7 AUSWERTUNGEN

12.7.1 AUSWERTUNG: INTERAKTION

12.7.2 AUSWERTUNG AUFMERKSAMKEIT

12.8 FRAGEBOGEN

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Esther Bessey (Lehrperson Basisstufe Vivala)
Email: bessey@vivala.ch

Liebe Vivala MitarbeiterInnen,

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH Zürich führe ich im Vivala eine Befragung durch. Es geht darum, den Ist-Zustand im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten zu erforschen. Sobald meine Arbeit fertiggestellt ist, werde ich euch alle über die Auswertung und meine Erkenntnisse informieren.

Für meine Studie bin ich auf eine zahlreiche Teilnahme angewiesen und danke euch recht herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit für das Ausfüllen nehmt. 😊

Natürlich werden alle Antworten anonym ausgewertet!

FRAGEN:

1.) **Warst du innerhalb des letzten Monats in deinem Arbeitsalltag in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten konfrontiert?**

<input type="radio"/>	ja
<input type="radio"/>	nein

Wenn **nein**, wann war das letzte Mal als du mit herausforderndem Verhalten konfrontiert wurdest?

2.) **Wie oft bist du mit herausforderndem Verhalten in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die du betreust?** Bitte wähle die am Besten zutreffende Antwort aus.

<input type="radio"/>	Weniger als 1x pro Woche
<input type="radio"/>	Ca. 1x pro Woche
<input type="radio"/>	Ca. 2-3x pro Woche
<input type="radio"/>	Ca. täglich

3.) Wie oft bist du mit folgendem herausfordernden Verhalten konfrontiert? Bitte eine Antwort pro Zeile auswählen.

	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Sehr oft
Schlagen	<input type="radio"/>				
Spucken	<input type="radio"/>				
Beissen	<input type="radio"/>				
Abhauen	<input type="radio"/>				
Beschimpfungen	<input type="radio"/>				
Schreien	<input type="radio"/>				
Zwicken	<input type="radio"/>				
Resignation / Verweigerung	<input type="radio"/>				
Selbstverletzung	<input type="radio"/>				
Kratzen	<input type="radio"/>				
Wände beschmutzen	<input type="radio"/>				
Zerstören von Gegenständen	<input type="radio"/>				
Sonstiges: (Bitte beschreiben)	<input type="radio"/>				
Sonstiges: (Bitte beschreiben)	<input type="radio"/>				
Sonstiges: (Bitte beschreiben)	<input type="radio"/>				
Sonstiges: (Bitte beschreiben)	<input type="radio"/>				

4.) Worin siehst du mögliche Ursachen / Gründe für das herausfordernde Verhalten? Bitte versuche so genau wie möglich zu sein.

Ich weiss nicht genau, was die Gründe für das herausfordernde Verhalten sein könnten.

Mögliche Ursachen/ Gründe:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

5.) Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich alle auf Situationen, in denen herausforderndes Verhalten eine Rolle spielt. Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu? *Bitte wähle eine Antwort pro Zeile aus.*

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Neutral	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
Ich weiss, wie ich konkret vorgehen muss, wenn ich bei der Arbeit mit herausforderndem Verhalten konfrontiert werde.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kenne mögliche Ursachen, die zum herausfordernden Verhalten führen könnten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich gerate in solch herausfordernden Situationen oft an meine persönlichen Grenzen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiss wo ich Unterstützung bekomme, wenn ich in herausfordernden Situationen einmal nicht mehr weiter weiss.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiss, wo ich Literatur zu herausforderndem Verhalten finde, wenn ich mich selbst weiterbilden möchte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich finde, es gibt ausreichend Weiterbildungen zum Thema Umgang mit herausforderndem Verhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.1) Welche Konzepte / Modelle / Theorien beziehst du in deine alltägliche Arbeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten ein und wie oft? *Bitte wähle eine Antwort pro Zeile aus.*

Konzepte / Modelle / Theorien	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Immer
TEACCH & UK – Anwendung	<input type="radio"/>				
Positive Verhaltensunterstützung	<input type="radio"/>				
5 Phasenmodell nach G. Breakwell	<input type="radio"/>				
Einbezug des emotionalen Entwicklungsstandes	<input type="radio"/>				
Anpassung der Lehr- und Lernumgebung	<input type="radio"/>				
Beziehungsarbeit	<input type="radio"/>				
Sonstiges: <i>bitte beschreiben</i>	<input type="radio"/>				
Sonstiges: <i>bitte beschreiben</i>	<input type="radio"/>				
Sonstiges: <i>bitte beschreiben</i>	<input type="radio"/>				

Aus welchem Grund arbeitest du genau mit diesen Konzepten / Modellen / Theorien? Bitte versuche so genau wie möglich zu sein.

Ich weiss es nicht so genau

6.) Gibt es Erfassungsbögen / Diagnostikmaterial, die für dich im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten wichtig sind? Bitte benenne alle, die dir im Zusammenhang einfallen.

Im Moment kommt mir nichts Konkretes in den Sinn.

Diagnostikmaterial / Erfassungsbögen, mit denen ich arbeite:

Anmerkungen: (jeglicher Form 😊)

Besten Dank für eure Teilnahme!

Esther

12.9 FRAGEBOGENAUSWERTUNGEN

Auswertung Frage 1:

Warst du innerhalb des letzten Monats in deinem Arbeitsalltag in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten konfrontiert?

Auswertung Frage 2:

Wie oft bist du mit herausforderndem Verhalten in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die du betreust?

Auswertung Frage: 3

Wie oft bist du mit folgendem herausfordernden Verhalten konfrontiert?

Auswertung Frage 4:

Worin siehst du mögliche Ursachen / Gründe für das herausfordernde Verhalten?

Auswertung Frage 5:

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich alle auf Situationen, in denen herausforderndes Verhalten eine Rolle spielt. Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu?

Auswertung Frage 6.1:

Welche Konzepte / Modelle / Theorien beziehst du in deine alltägliche Arbeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten ein und wie oft?

Auswertung Frage 6.2:

Aus welchem Grund arbeitest du genau mit diesen Konzepten / Modellen / Theorien?

Auswertung Frage 7:

Gibt es Erfassungsbögen/Diagnostikmaterial, die für dich im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten wichtig sind?

ERFASSUNGSTRUMENT

Bestimmung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	1
2. Anwendungshinweise	2
3. Domänen	3
4. Gesamtauswertung	7
5. Anmerkungen zu den Auswertungen	8
6. Literaturhinweise	9

1. EINLEITUNG

Das hier vorliegende Instrument dient der Erfassung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes. Es ist als Produkt im Rahmen meiner Masterarbeit entstanden und wurde anhand von Informationen aus drei bereits bestehenden Diagnostikinstrumenten erstellt (SEO, SEED und der Version der Stiftung Liebenau (vgl. Kapitel 6: Literaturhinweise)).

Aufbau:

Das Instrument folgt einer überschaubaren Struktur. Es beinhaltet klare Anwendungshinweise (Kapitel 2.), gefolgt von der Darstellung der acht Domänen (Kapitel 3: S. 3-6). Jede der acht Domänen besteht aus sechs Entwicklungsphasen, wovon jede mit drei für diese Entwicklungsphase typischen Verhaltensweisen besetzt ist.

Neu wurde in diesem Erfassungsinstrument auch die 6. Phase: „Zweite Individuation“ (13.-18. Lebensjahr) mitberücksichtigt.

Nutzen:

Dieses angepasste Erfassungsinstrument soll als „Schnelltest für den Alltag“ dienen. Der sozio-emotionale Entwicklungsstand kann hiermit selbständig und effizient bestimmt werden. Dies wiederum ermöglicht eine schnelle Handlungsfähigkeit im eigenen Berufsalltag.

Anschluss an die Praxis:

Nach Bestimmung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes finden sich im dazugehörigen **Handbuch** Tipps und Hinweise für die direkte Umsetzung in der Praxis.

2. ANWENDUNGSHINWEISE

Hinweis:

Für die Bestimmung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes eines Schülers/einer Schülerin muss das hier enthaltene Erfassungsinstrument vollständig ausgefüllt werden (alle 8 Domänen).

Soll der Entwicklungsstand von zwei oder mehr SchülerInnen erfasst werden, muss die Erfassung immer separat und vollständig (Domänen 1-8) erfolgen.

Vorgehen:

- Lesen Sie alle Antwortmöglichkeiten der acht Domänen (1-8) genau durch.
- Kreuzen Sie die am zutreffendsten Antworten an. Mehrfachantworten sind erwünscht.
- Am Ende jeder Domäne (1-8) soll die jeweilige Entwicklungsphase eingetragen werden. Hierfür wurde am Ende jeder Tabelle ein platziert.
- Die hier einzutragende Zahl ergibt sich aus der Entwicklungsphase die **am meisten** zutreffende Antworten erhalten hat.
 - Hinweis: Zeigen sich Antworten aus verschiedenen Entwicklungsstufen, wird vorzugsweise die niedrigere Entwicklungsstufe genommen, um Überforderung in der Praxis zu vermeiden.

Auswertung:

In Kapitel 4 erfolgt eine Gesamtauswertung des sozio- emotionalen Entwicklungsstandes. Hinweise zum genauen Vorgehen erfolgen in Kapitel 4 & 5.

3. DOMÄNEN

1. Umgang mit dem eigenen Körper	
1	Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper (anfassen, fühlen, spielen, etc.)
	Geniesst sensorische Stimulation.
	Stereotyper Umgang mit dem Körper (flattern, schaukeln, lautieren, etc.)
2	Nutzt Mund und Hände zum Entdecken der Umgebung.
	Schmiert mit körpereigenen Produkten (Speichel, Blut, Fäkalien, etc.)
	Gesamter Körper wird als Kommunikationsmittel benutzt.
3	Sucht die Nähe des Betreuers und will ständig beschäftigt werden.
	Setzt körperlich provokantes Verhalten ein, um den eigenen Willen durchzusetzen (trampeln, sich hinwerfen, Kleidung ausziehen).
	Setzt Personen oder Gegenstände ein, um körperliche Grenzen zu überwinden (z.B. Stuhl benutzen, um an Spielzeug im Regal zu gelangen)
4	Ist ängstlich (panisch) vor körperlichen Verletzungen.
	Zeigt Schamgefühl (z.B. schliessen der Toilettentür).
	Identifiziert sich mit Eltern und/ oder Bezugspersonen.
5	Will eigene Kraft / körperliche Fähigkeiten mit anderen messen.
	Beschäftigt sich mit dem eigenen Aussehen. Wirkung auf andere wird zunehmend realistisch eingesetzt.
	Zeigt Schamgefühl in Bezug auf Sexualität.
6	Suche nach der eigenen Identität wird deutlich sichtbar (Kleidungsstil, sexuelle Orientierung, Musikgeschmack etc.)
	Zeigt vermehrtes Interesse an Sexualität und damit verbundenen Themen.
	Kennt die eigenen körperlichen Grenzen und erkennt die Grenzen bei anderen.

Entwicklungsstufe:

2. Umgang mit Bezugspersonen	
1	Soziale Interaktion durch Befriedigung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Hygiene etc.).
	Beruhigt sich durch körperlichen Kontakt mit der Bezugsperson.
	In unruhiger Umgebung ist die Kontaktaufnahme erschwert (Reizüberflutung).
2	Zeigt erste soziale Interaktionen (z.B. lächeln, zurücklächeln)
	Sucht aktiv Nähe zu Bezugspersonen.
	Protestiert bei Kontaktabbruch.
3	Will Zuwendung und testet gleichzeitig Grenzen aus.
	Sturheit: zeigt und beharrt auf seinen eigenen Willen; fordert konstant Aufmerksamkeit.
	Läuft weg und will von anderen eingeholt werden.
4	Identifiziert sich mit Bezugspersonen, indem typisches Verhalten imitiert wird.
	Will die Rolle von Autoritätspersonen einnehmen „Hilfserzieher“.
	Interaktionsmuster werden an die Dynamik der Peergroup angepasst, <u>nicht</u> an soziale Normen.
5	Hält auch ohne Anwesenheit von Autoritätspersonen soziale Regeln ein.
	Will sich nützlich machen.
	Orientiert sich mehr an Peers als an Autoritätspersonen.
6	Grenzt sich zunehmend von Bezugspersonen ab und fällt autonome Entscheidungen.
	Verhält sich in alltäglichen Situationen kompetent und sozial verträglich.
	Peergroup ersetzt Bezugsperson; selbständige Gestaltung des Sozialraums.

Entwicklungsstufe:

3. Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz (Gegenstände / Personen / Umgebung)		
1	Objektexistenz nur bei direkter Wahrnehmung („weg ist weg“).	
	Rein sinnliche Wahrnehmung der Umgebung.	
	Hat Angst vor Versteckspielen („Kuckuck“).	
2	Reagiert beim Abschied von Bezugspersonen angespannt.	
	Sucht kurz nach Gegenständen, wenn diese aus dem Wahrnehmungsbereich verschwinden.	
	Spielt gerne „Kuckuck“ und Versteckspiele.	
3	Kann Bindung auf Gegenstand übertragen (z.B. Übergangsobjekt).	
	Sucht gezielt nach Dingen und Personen, die aus Wahrnehmungsbereich verschwunden sind.	
	Reagiert nachtragend auf längere Trennung von Bezugspersonen.	
4	Kann sich in vertrautem Umfeld von Übergangsobjekt lösen.	
	Kann sich in unbekannter Umgebung mit bekannter Aktivität beschäftigen.	
	In ungewohnten Situationen gibt Autoritätsperson Sicherheit.	
5	Unbegleiteter Wechsel zwischen bekannten Sozialräumen möglich (z.B. Klassenzimmer – Therapie)	
	Kann bekannte Verhaltensprinzipien auf unbekannte Felder übertragen.	
	Initiiert selbständig soziale Aktivitäten und erkundet unbekannte Umgebung aus eigener Initiative.	
6	Hobbys werden selbständig umgesetzt.	
	Zeigt Interesse an der Zukunftsplanung (z.B. Interesse an Berufswahl; Wohnmöglichkeiten etc.)	
	Beginnt sich selber zu strukturieren, setzt Prioritäten, entwickelt Pläne.	

Entwicklungsstufe:

4. Emotionsdifferenzierung		
1	Befindlichkeit wird mit dem ganzen Körper ausgedrückt.	
	Der emotionale Ausdruck ist durch Reize rasch veränderbar.	
	Wut als wichtigstes Zeichen von negativen Emotionen; Lachen als wichtigstes Zeichen von positiven Emotionen.	
2	Durch Zuwendung der Bezugsperson lassen sich Emotionen lenken.	
	Zeigt Anspannung in unbekanntem sozialen Situationen.	
	Bei Bindungsangst entstehen negative Emotionen.	
3	Zeigt Wut bei Begrenzung des eigenen Willens.	
	Will Bezugsperson für sich alleine; zeigt Eifersucht.	
	Widersetzt sich Bezugspersonen.	
4	Zeigt Angst etwas falsch zu machen.	
	Zeigt unmittelbares Mitgefühl (z.B. trösten von anderen).	
	Emotionen können durch Interaktion mit dem Umfeld reguliert werden.	
5	Bemüht sich um Wertschätzung der Peers.	
	Zeigt Angst bei Überschreitung gesellschaftlicher Normen und Regeln.	
	Emotionen können zunehmend selbständig reguliert werden.	
6	Verliebtsein, Liebeskummer und Eifersucht treten vermehrt auf.	
	Kann sich in Gefühle und Positionen anderer hineinversetzen und danach handeln.	
	Zeigt weitestgehend die gesamte Bandbreite der erwachsenen Emotionswelt (Hilfe wird noch etwas benötigt).	

Entwicklungsstufe:

5. Umgang mit Peers		
1	Ist vollständig auf sich selbst gerichtet.	
	Zeigt kein Interesse an Gleichrangigen.	
	Erzwungener Kontakt führt zu hoher Anspannung.	
2	Ist neugierig auf Peers und geht kurze Kontakt mit ihnen ein (anschauen, zuhören, anfassen).	
	Erkundet Peers durch anschauen, zuhören und / oder berühren.	
	Spielt mit Peers, wenn das Spiel Spass macht.	
3	Spielt in der Nähe von Peers.	
	Interaktion mit Peers ist möglich, wenn Bezugsperson eingebunden ist (passiv).	
	Will im Umgang mit Peers eigenen Willen durchsetzen; hohes Konfliktpotenzial	
4	Konzentriert sich zunehmend auf Peers und sucht regelmässig Kontakt.	
	Teilt freiwillig Material mit Peers.	
	Hat Spass an gemeinsamen Aktivitäten mit Peers; ist aber noch auf Erfüllung der eigenen Wünsche gerichtet.	
5	Hat Freundschaften und verhält sich diesen gegenüber loyal.	
	Ist im Umgang mit Peers kompetitiv.	
	Sucht Anerkennung der Peers unter Missachtung sozialer Normen und Regeln.	
6	Zeigt in Gruppensituationen sozial und emotional angemessenes Verhalten.	
	Soziale Identität und Abgrenzung über Werte.	
	Autonome Gruppenbildung (Clique).	

Entwicklungsstufe:

6. Umgang mit der materiellen Welt		
1	Stereotype Beschäftigung mit Gegenständen; keine Funktionsprüfung.	
	Sucht nicht aktiv nach Dingen.	
	Schmeckt, leckt oder befühlt Dinge.	
2	Beschäftigt sich repetitiv mit Gegenständen (z.B. ein- und auspacken, werfen, etc.).	
	Greift nach Material das sich im Wahrnehmungsbereich befindet und untersucht dieses: kneten, schlagen, schütteln.	
	Ist während der Aktivität vor allem am Kontakt mit der Bezugsperson interessiert.	
3	Zeigt Interesse an symbolischem Spielzeug und imitiert (z.B. Autos, Radios, Tiere, etc.).	
	Untersucht Gegenstände, wobei diese regelmässig kaputtgehen.	
	Teilt widerwillig oder im Auftrag von Bezugspersonen Materialien.	
4	Kann Dinge ihrem Zweck zuordnen und entsprechend einsetzen. (z.B. Schere, Kleber, Fernbedienung etc.)	
	Zeichnet / baut gegenständlich und funktional.	
	Hält sich an einfache (Spiel)-Regeln (z.B. abwarten).	
5	Teilt bei gemeinsamer Aktivität Aufgaben und Materialien.	
	Aktivität ist auf ein gutes Ergebnis ausgerichtet.	
	Die Anerkennung des Umfelds für das Endprodukt ist wichtig.	
6	Nutzt digitale Medien verantwortungsbewusst und in einem angemessenen Mass.	
	Nimmt gerne neue Herausforderungen an und plant autonom (z.B. Ausflüge etc.).	
	Wird immer sicherer im Umgang mit Geld (Einkauf, sparen etc.).	

Entwicklungsstufe:

7. Kommunikation		
1	Spontane, ungerichtete, nonverbale Kommunikation.	
	Sendet emotionale Signale durch Weinen, Kreischen, Klammern an Bezugsperson.	
	Ahmt Gesichtsausdrücke, Klänge oder Wörter nach.	
2	Basale Alltagssituationen werden erfasst (WC, Essen, Begrüssung, etc.).	
	Hält sich ständig in der Nähe von Bezugspersonen auf: fordert so körperlichen und sprachlichen Kontakt.	
	Spricht in 1 bis 2 Wortsätzen.	
3	Sagt „Nein“, wenn der eigene Wille behindert wird.	
	Kommuniziert überwiegend über das Hier und Jetzt.	
	Kommuniziert meist situations- und bedürfnisbezogen.	
4	Kommunikation ist ausser auf Bezugsperson auch auf Peers gerichtet.	
	Stellt häufig Warum - Fragen.	
	Benennt auf einfache Weise Gefühle.	
5	Kommuniziert mit Peers und geniesst diesen Kontakt.	
	Spricht und fragt im Kontext realer Themen.	
	Initiiert selbständig Unterhaltungen über eigene Themen.	
6	Vertritt vermehrt eigene Meinung zu bestimmten Themen.	
	Perspektivwechsel ist möglich.	
	Kann sozial erwünscht argumentieren.	

Entwicklungsstufe:

8. Affektregulation		
1	Keine Möglichkeiten der selbständigen Aggressionsregulation.	
	Hat keine Impulskontrolle.	
	Zeigt selbstverletzendes Verhalten.	
2	Emotionsregulation und Impulskontrolle gelingt, indem Bezugsperson die Stressursache beseitigt und dauerhaft in der Nähe bleibt.	
	Sucht Schutz und Trost bei Bezugspersonen.	
	Wird wütend, wenn Bezugsperson weggeht.	
3	Zeigt Aggression bei Begrenzung des eigenen Willens.	
	Protestiert oft körperlich oder verbal.	
	Frustration zeigt sich in motorische Unruhe, Wutausbrüchen, oppositionellem Verhalten und Sturheit.	
4	Zeigt Reue und möchte es wieder gutmachen.	
	Versagensangst: weigert sich bei Niederlagen weiter mitzumachen. („schlechter Verlierer“)	
	Ausdruck von Affekten über eine verbale Ebene.	
5	Kann Affekte regulieren, indem er /sie diese bespricht.	
	Denkt selbst darüber nach, was gut / schlecht gelaufen ist.	
	Verfügt über aggressionsvermeidende Strategien.	
6	Affekt kann an soziale Erwartungen angepasst werden.	
	Eigene Affekte werden weitestgehend selbständig kontrolliert und reflektiert.	
	Fremde Affekte können eingeschätzt und reflektiert werden.	

Entwicklungsstufe:

4. GESAMTAUSWERTUNG

In diesem Kapitel wird eine **Gesamteinschätzung** des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes vorgenommen.

Vorgehen:

Bitte tragen Sie hierfür die Zahlen aus den Domänen aufsteigend in die Kästchen ein: (Bsp. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3). Die Entwicklungsphase der viertniedrigsten Domäne markiert das Gesamtergebnis.

The diagram consists of eight empty square boxes arranged in a horizontal row. The fourth box from the left is significantly larger than the others. A thick black arrow originates from the bottom center of this larger box, extends downwards, then turns 90 degrees to the right, and finally extends horizontally to the right, ending in an arrowhead pointing to a single, larger empty square box positioned below the right side of the row of boxes. Below this final box is the text "Derzeitiger Entwicklungsstand:".

Anmerkung: zeigen sich innerhalb der Entwicklungsphasen grosse Diskrepanzen (mehr als 3 Phasen Unterschied), sollte das Ergebnis nochmals mit einem Experten besprochen werden.

5. ANMERKUNGEN ZU DEN AUSWERTUNGEN

Konkrete Tipps für die Umsetzung in der Praxis können dem **Handbuch** entnommen werden.

6. LITERATURHINWEISE

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Stiftung Liebenau (2016). *SEO Diagnostik – SEO-Lukas 4.0*. Verfügbar unter <https://seo-gb.net/seo-diagnostik>

HANDBUCH FÜR DEN ALLTAG

Sozio-emotionale Entwicklung

Esther Bessey
Esther.Bessey@gmail.com

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	1
Phase 1	2
Phase 2	3
Phase 3	4
Phase 4	5
Phase 5	6
Phase 6	7
Literaturhinweise	8
<i>Onlinequellen</i>	<i>8</i>
Anhang	9
<i>Übersicht: Entwicklungsphasen</i>	<i>9</i>
<i>Anleitung: Pucken</i>	<i>10</i>

EINLEITUNG

Das folgende Handbuch bietet eine Anschlussmöglichkeit an die im dazugehörigen Erfassungsinstrument gewonnenen Auswertungen. (vgl. Erfassungsinstrument: Kapitel 4: **Gesamtauswertung**).

Aufbau:

Das Handbuch gliedert sich in alle sechs Entwicklungsphasen (vgl. Abbildung im Anhang: Übersicht: Entwicklungsphasen). Jede der Entwicklungsphasen enthält praktische Hinweise und Umsetzungstipps für den Alltag in allen 8 Domänen. Die Ideen zielen darauf ab, die Betroffenen in ihren Gefühlswelten zu erreichen und von dort an weiter zu fördern. Die Ideen dienen als Anhaltspunkte und können in der Praxis variabel verändert, ausgebaut und angepasst werden. Sie stammen zum Teil aus den bereits bestehenden pädagogischen Interventionen aus Sappok und Zepperitz (2016 & 2019) und wurden durch ein paar eigene Ideen ergänzt. Eine Umsetzung dieser bieten sich sowohl im schulischen, therapeutischen wie auch im Wohnbereich an.

Begriffserklärungen:

- *Objektpermanenz* = das Wissen, dass etwas oder jemand auch ausserhalb des eigenen Wahrnehmungsfeldes existiert (Sappok & Zepperitz, 2019, S.28).
- *Theory of mind* = Fähigkeit sich selbst oder anderen Meinungen, Gedanken oder Gefühle zuschreiben zu können. Diese Fähigkeit kann meist erst ab dem 4. Lebensjahr beobachtet werden und bildet sich dann noch weiter aus (Sappok & Zepperitz, 2019, S.28).

PHASE 1

Phase 1: Adaption 1.-6. Monat		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Reizverarbeitung • Regulation körperlicher Vorgänge
Umgang mit dem eigenen Körper	<u>Körper- und Sinneserfahrungen:</u> Massagen, Vibrationsgeräte, enges Festhalten oder Einwickeln („pucken“) ¹ , Gewichtswesten, wiegen, Einsatz von Hängematte und Trampolin, schiefe Ebenen, Rollbrett, Snoezelraum, „Kügelibad“, „Böhnl-Bad“, Barfusspfad. Einsatz von Duftölen, Cremes, Badezusätzen, Rasierschaum etc. Einsatz verschiedener Materialien: hart, weich, flauschig, Noppenfolie, Knisterfolie, Glitzerfolie; leuchtende Materialien. <u>Tipp:</u> reduzierte Reizatmosphäre schaffen: Fokus nur auf einen Reiz.	
Umgang mit anderen Personen	<u>Rolle des verlässlichen Fürsorgers für alle elementaren Bedürfnisse einnehmen: Wohlbefinden herstellen:</u> Körperkontakt in angemessener Form anbieten; Einsatz von: elektrischen Massagegeräten, Igelball, Bürsten, etc.) Momente ungeteilter Aufmerksamkeit schaffen: anforderungsfreie Gestaltung der Atmosphäre: einfache Imitationsspiele, Grimassieren, Spiegeln.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Erkennungsrituale aufbauen (z.B. Begrüßungs- und Abschiedslieder; Signale für Situationswechseln etablieren (z.B. Lied, Glocke, Gong, Spieluhr etc.); Umfeld mit wenig Veränderung gestalten; Dinge, die zum Wohlfühlen beitragen in Sichtweite lassen. Übungsfeld: Halbverdecktes /Kurzverschwundenes suchen und finden lassen.	
Emotionsdifferenzierung	(Körperliche) Stresszeichen (Atmung, Körperspannung, Lautieren, etc.) beachten und regulieren; Lärm- und unübersichtliche soziale Situationen vermeiden; Umfeld zur Regulation entsprechend gestalten: „Snoezelraumatmosphäre“ schaffen.	
Umgang mit Peers	Beobachterrolle in Gruppensituationen zugestehen; ggf. zeitweise von der Gruppe isolieren sofern sich wiederholte Überforderung in bestimmten Situationen zeigt (z.B.: gemeinsames Znüni).	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Verschiedene Varianten der Lieblingsbeschäftigung anbieten (z.B. anders halten, fallen lassen, drehen etc.); Aufmerksamkeit durch Einsatz von auffälligem und stimulierendem Material erzeugen: Knisterfolie, Tuch mit schwarzen Flecken etc.)	
Kommunikation	Als angenehm empfundene Geräusche einsetzen; alle Versuche der Kommunikation (Mimik, Gestik, Körperhaltung etc.) aufnehmen und nutzen → summen, spiegeln von Lauten als Basis von Kommunikation verstehen; Ich-Buch anlegen (zur Information von Betreuenden).	
Affektregulation	Regulation durch Betreuer nötig, da noch keine eigenen Strategien vorhanden sind: Präsenz zeigen, beruhigendes Sprechen, auf Körperebene beruhigen.	

¹ Link zur Anleitung befindet sich in den Literaturhinweisen

PHASE 2

Phase 2: Sozialisation 7.-18. Lebensmonate			Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Bindungsbeziehungen entwickeln • Objektpermanenz (s. Erklärung in der Einleitung) • Grobes Körperschema
Umgang mit dem eigenen Körper	<u>Eigene Körpererfahrungen machen lassen:</u> z.B. selbst eincremen, sich selbst und verschiedene Körperteile berühren, etc. <u>Einsatz von unterschiedlichem Material & Konsistenzen:</u> Sand, Kleister, Rasierschaum, Watte, Wasser, Naturmaterialien (Steine, Blätter, Gras etc.). Körperliche Nähe angemessen zulassen (z.B. Handspiele; Ganzkörperkontakt über Objekt (z.B. Petziball;); ggf. in den Arm nehmen.		
Umgang mit anderen Personen	<u>Erreichbarkeit der Bezugspersonen ist Voraussetzung für Wohlbefinden:</u> Klare Betreuerzuteilung: bei Verabschiedung: sich verabschieden und betonen, wann man wiederkommt. Ggf. mit Übergangsobjekt (Tuch, Tier etc.) arbeiten; im Kontakt viel Mimik und Gestik einsetzen; ermutigen die Welt zu entdecken; Bewegung anregen (z.B. gemeinsam laufen, schaukeln, Ball werfen etc); Kein Kontaktabbruch bei Aggressionen. Loslösungsspiele: Versteckspiele, „Fang mich“;		
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Nicht längere Zeit ohne Bezugsperson lassen; Möglichkeit des Sichtkontaktes sicherstellen; Situationsveränderungen personell begleiten (z.B. Arztbesuch); verstecken, suchen und fangen von Personen und Dingen; Spiel: fallenlassen-aufheben, verdecken / verstecken – suchen.		
Emotionsdifferenzierung	Affekte teilen (z.B. gemeinsam lachen, singen, stampfen, etc.); Übergangsobjekte etablieren (z.B. bei Schichtwechsel oder Übergängen von zu Hause auf die Wohngruppe / Schule); auch bei negativen Affekten im Kontakt bleiben; Spiegeln von Emotionen und körperlichem Ausdruck.		
Umgang mit Peers	Gruppensituation in Kleingruppen mit Beschäftigung nebeneinander gestalten (jeder beschäftigt sich mit eigenem Material); genügend Abstand schaffen; Verlassen der Gruppensituation zulassen.		
Umgang mit Material & Aktivitäten	Ursache- Wirkungs-Funktionen aufgreifen (z.B. Lichtschalter, Toilettenspülung; Fernseher, Ursache-Wirkungsspielzeuge etc.); Unterstützung des aktiven Erforschens der Umwelt: bauen und umwerfen, Sand rieseln lassen, Gras zupfen, Blätter zerknüllen, zerreißen etc.); Spiele: Steckspiele; Ein-Ausräumen; auf-zumachen; einfüllen und ausleeren von Material.		
Kommunikation	Stellvertretende Kommunikation durch „Pendelbücher“ zwischen den verschiedenen Lebensbereichen; nur eine Aussage pro Satz verwenden; Nein-sagen üben; Ja-nein-Fragen stellen; Schlüsselwörter etablieren um Situation einzuleiten (z.B. bei Situationswechsel).		
Affektregulation	Stabile Beziehung anbieten; Begleitung durch Bezugsperson in unbekanntem Situationen sicherstellen; trotz fremdverletzendem Verhalten nicht alleine lassen; Körperkontakt anbieten (z.B. in den Arm nehmen, über den Rücken streicheln etc.); Einsatz von übertriebenem mimisch-und gestischem Ausdruck; Stimme modulieren.		

PHASE 3

Phase 3: Erste Individuation 19.-36. Monate		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Ich- Du Differenzierung • Sicherer Bindungsstil • Autonomie
Umgang mit dem eigenen Körper	Arbeit mit dem eigenen Spiegelbild („Wie sehe ich aus?“, Körperteile benennen, Frisur machen etc.) - Grenzen bei unangenehmen Berührungen thematisieren; Autonomie fördern: Auswahl anbieten (z.B. bei Kleidungsstücken, Essen, Aktivitäten etc.); Anbahnung von Sauberkeit und Hygiene (z.B. WC-Training, kleinschrittiges Körperpflegetraining etc.)	
Umgang mit anderen Personen	Wenig aber klare Regeln vorgeben (z.B. nicht schlagen, nicht schreien etc.); Halt geben und gleichzeitig „Prellbock“ sein; viel loben und positive Verstärkung geben; Aushandeln einfacher Kompromisse; Verantwortung für lustbetonte Aufgaben übergeben (z.B. Znünibestandteile aus dem Kühlschrank holen lassen, Haustier füttern etc.).	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Etablieren und Nutzen von Übergangsobjekten: Übergänge: Wohngruppe – Schule; Schule – zu Hause etc.; nach Möglichkeit selbst entscheiden lassen (2 - 4 Alternativen zur Auswahl geben); Wegetraining zu bekannten Orten durchführen; räumliche, zeitliche und personelle Strukturen sichtbar machen (z.B. Piktogrammpläne, Regeln, Fotos der MitarbeiterInnen etc.); vermehrt Zeitstruktur vorgeben (TimeTimer); Objektpermanenz beachten = Zuwendungsentzug kann als absolute Bedrohung empfunden werden.	
Emotionsdifferenzierung	Weiterführen der Übergangsobjekte für mehr Sicherheit bei Situationswechseln; Unterstützung im Erkennen und Benennen basaler Emotionen bei sich und anderen (z.B. Körper- und Gesichtsbilder erstellen und Emotionen zuordnen). <u>Anmerkung:</u> keine Unterstellung von absichtlich böswillig und provozierend wirkendem Verhalten (noch keine <i>Theory of mind</i> entwickelt!)	
Umgang mit Peers	Soziale Situationen mit Gleichrangigen anbieten und fördern (z.B. gemeinsam Essen; Ämtli erledigen etc); einfaches Regelverständnis gemeinsam mit Peer fördern (z.B. „einmal ich- einmal du: Bilderlotto etc); Begleiter sollte bei Gruppenaktivitäten stabilisierend und regulierend anwesend sein.	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Zunehmend funktionsgerechter Gebrauch von Materialien: malen mit Stiften, essen mit Besteck etc. Spiele: Ball spielen, einfache Puzzles, Perlen fädeln; einfache Geräte bedienen lernen (z.B. CD-Player, Mixer, etc.)	
Kommunikation	Erweiterung des Wortschatzes: grosse, klare Bilder zur Betrachtung und zur Gesprächsförderung nutzen; Geschichten vorlesen; einfache, kurze Aufforderungssätze benutzen; mit 1-2 Aussagen im Satz arbeiten; komplexere Talkersysteme anwendbar (mehrere Wörter auf einem Bildschirm); zeitlich ritualisierte Kommunikation über Tagesgeschehen.	
Affektregulation	Klare, kurze Regeln aufstellen: nur direkte Zusammenhänge sind verständlich (sofortige- und situationsbezogene Belohnung, Grenzsetzung oder Konsequenz) → einheitliche Absprachen im Team; Überforderung im Tagesablauf vermeiden (Prävention: z.B. Entspannungsrituale in den Alltag einbauen; TimeOut-Möglichkeiten aufbauen; Rückzugsecken zur Verfügung stellen etc.). <u>Anmerkung:</u> kann sich noch nicht in andere hineinversetzen. provozieren; Rücksicht nehmen, intentionales Lügen noch nicht möglich → fehlende <i>Theory of mind</i> !	

PHASE 4

Phase 4: Identifikation 4.-7. Lebensjahr		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Theory of Mind (s. Erklärung in der Einleitung) • Interaktion mit Gleichrangigen
Umgang mit dem eigenen Körper	Identitätsfragen klären: <i>Wer bin ich? Was kann ich gut? Was gefällt mir?</i> Aktivitäten aussuchen und gestalten lassen; Beachtung der Schamgrenzen (z.B. alleine auf dem WC lassen)	
Umgang mit anderen Personen	Bezugsperson ist Vorbild, gibt Orientierung und Halt (z.B. bei Ängsten); Regelkatalog des Zusammenlebens erweitern (z.B. Ämtliplan etc); Gesprächssituationen herstellen über Themen wie Werte und soziale Regeln.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	In unbekanntem und unsicheren Situationen ist personelle Begleitung notwendig; Übertragen von Verhalten in verschiedenen Situationen üben (z.B. Essen; bezahlen etc.); Eingewöhnung in fremder Umgebung durch bekannte Beschäftigung erleichtert; mit Abkreuzkalendern über mehrere Tage bei Wartezeiten arbeiten; begleitete Ausflüge ohne vertraute Bezugsperson beginnen.	
Emotionsdifferenzierung	Entwicklung der <i>Theory of mind</i> unterstützen (z.B. durch Rollenspiele); Unterstützung der Gefühlswahrnehmung durch einfache Körperwahrnehmungsspiele; unterstützend beim Auffangen von Ängsten da sein; Umgang mit Reue und Scham erlernen (z.B. sich entschuldigen lernen, Scham erkennen (z.B. Toilettengang, bei Nacktheit).	
Umgang mit Peers	Förderung der Beschäftigung mit Peers (z.B. über ähnliche Interessen an Aktivitäten); in Rollenspielen friedvolles Miteinander erarbeiten; sozial akzeptierte Regeln und Werte vermitteln (z.B. wem gibt man die Hand? Wen nimmt man in den Arm?).	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Lebenspraktische Tätigkeiten mit Anleitung: Kochen, aufräumen, Uhr lesen, Schleifen und Knoten binden, schreiben; Musikinstrument spielen, Handarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten.	
Kommunikation	Komplexere Geschichten vorlesen (z.B. Märchen, Alltagsbeschreibungen), nacherzählen lassen und Fragen stellen; mit bis zu drei einfachen gleichzeitigen Aufforderungen arbeiten; Filme anschauen und darüber sprechen.	
Affektregulation	Verbale Auswertungen und Absprachen zu Regelverletzungen möglich: Regeleinhaltung mit Tokenplänen positiv verstärken; Unterstützung bieten bei der Suche nach Entschuldigungsgesten; Anbieten von angemessenen Formen der Aggressionssteuerung (z.B. beim Sport).	

PHASE 5

5. Phase: Realitätsbewusstsein 8.-12. Lebensjahr		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Ich – Differenzierung • Realitätsbewusstsein • Logisches Denken
Umgang mit dem eigenen Körper	Einbeziehen in hauswirtschaftliche und körperliche Tätigkeiten; sportliche Gruppenspiele fördern (z.B. Handball, Fussball etc.); externe Aktivitäten anbieten und ermöglichen (z.B. Musik, Sport etc)	
Umgang mit anderen Personen	Orientierung nach aussen und in Peergruppe ermöglichen (z.B. Sportgruppe, Begegnungsstätten, Skaterplatz etc.); Selbstbestimmung und Erwachsenenrolle unterstützen; Beachten und Zulassen von Abgrenzungstendenzen.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Förderung von selbständiger Erkundung neuer Umgebung; Interesse an neuen Aktivitäten und Orten wecken; Verkehrstraining; Terminkalender zur Orientierung anschaffen.	
Emotionsdifferenzierung	Vorbildfunktion nutzen: verbale Rückmeldung zur eigenen Gefühlswelt bei positiv und negativ bewerteten Situationen; Selbstwertsteigernde Interventionen (positive Rückmeldung zur Person und deren Fähigkeiten → z.B. gemaltes Bild etc); Auffangen bei grösseren Krisen und Leistungsversagen: verbales Trösten; ermutigen; weniger Körperkontakt (z.B. Hand auf Schulter legen); Schlichten bei Konflikten in Peergroup.	
Umgang mit Peers	Bezugsperson zieht sich vermehrt zurück; im Kontakt mit Peers wird weniger Unterstützung benötigt; Aufklärung zu Partnerschaft, Sexualität und Familienplanung anbieten. (auf passendes Material achten).	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Anleiten zur selbständigen Nahrungszubereitung einfacher Gerichte; Bedienung elektrischer Geräte (z.B. Mixer, Föhn etc.); kreative Angebote (z.B. Fertigen eines Produktes).	
Kommunikation	Verfassen einfacher, schriftlicher Nachrichten üben: SMS, Email, Notizzettel etc.); Regeln der Kommunikation innerhalb sozialer Netzwerke thematisieren; evtl. Einführung einfacher Alltagswörter einer Fremdsprache.	
Affektregulation	Thematisieren von körperlichen Anzeichen von Emotionen; Reflektion von Emotionen und deren Auswirkungen auf Entscheidungen; Konfliktgespräche begleiten; weiterhin Arbeit mit Tokenplänen empfehlenswert; gesellschaftliche Konsequenzen von nicht-einhalten mancher Regeln aufzeigen (z.B. Anzeigen, Gefängnisstrafen etc).	

PHASE 6

6. Phase: Realitätsbewusstsein 8.-12. Lebensjahr		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Identitätsbildung • Selbständiges, planvolles und eigenverantwortliches Handeln
Umgang mit dem eigenen Körper	Gesprächsangebote zu Sexualität anbieten; Aufklärung, Grenzen kennen und benennen, Nein-Sagen, Hilfe bei der Findung der sexuellen Orientierung; Umgang und Wirkung von Drogen thematisieren (z.B. Wirkung von Alkohol); Schamgrenzen akzeptieren; Gesprächsangebote anbieten.	
Umgang mit anderen Personen	Eigene Entscheidungen zulassen und Vertrauen schenken → hinterher ggf. auffangen und auswerten; angemessenes und sozial verträgliches Verhalten fördern und vorleben; Erleben des Jugendlichen nicht bagatellisieren → Zuhörerrolle einnehmen; erwachsene Rolle und Selbstbestimmung betonen und zum Thema machen.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Zunehmend selbständige Gestaltung von Zielen und Freizeitaktivitäten zulassen und unterstützen; Zukunftsplanung unterstützen und beratend zur Seite stehen.	
Emotionsdifferenzierung	Gesprächssituationen über Komplexität von Emotionen anbieten; Umgang mit Anspannung durch diverse Übungen erlernen; im Alltag Rückmeldungen über Emotionen geben und Gespräch beginnen („Ich sehe, dass du traurig bist“); Phasen von Verliebtsein, Liebeskummer, Eifersucht begleiten und aufarbeiten.	
Umgang mit Peers	<i>Theory of mind</i> und sozial-emotionale Fähigkeiten fördern; Freundschaften pflegen; Förderung von Emotionsregulation in der Gruppe und in Freundschaften.	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Anleitung der Nutzung digitaler Medien und sozialer Netzwerke; Umgang mit Geld üben; Reisen und Ausflüge gemeinsam planen.	
Kommunikation	Diskussionsmöglichkeiten zu diversen Themen anregen und zur Teilnahme ermuntern; Mitbestimmung im Arbeits- oder Wohnumfeld anregen; Schreiben eigener Briefe /Geschichten fördern.	
Affektregulation	Aktives Problemlösen unterstützen; Vermittlung von „Benimm-Regeln“ in sozialen Kontexten zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung (Rückmeldungen zum Verhalten geben); soziales Lernen fördern; regelmässiges Hinterfragen von Stimmungen und Gefühlslagen; Anbieten sozialer Unterstützung in emotionalen Situationen (z.B. bei Angst, Trauer, Ärger etc.).	

LITERATURHINWEISE

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

ONLINEQUELLEN

Anleitung zum Pucken (Phase 1):

<https://www.windeln.de/magazin/baby/entwicklung-baby/pucken-vor-und-nachteile-fuer-mein-kind.html>

ANHANG

ÜBERSICHT: ENTWICKLUNGSPHASEN

Quelle: Sappok und Zepperitz, 2019, S. 42

ANLEITUNG: PUCKEN

Quelle: <https://www.windeln.de/magazin/baby/entwicklung-baby/pucken-vor-und-nachteile-fuer-mein-kind.html>

HANDBUCH FÜR DEN ALLTAG

Sozio-emotionale Entwicklung

Esther Bessey
Esther.Bessey@gmail.com

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	1
Phase 1	2
Phase 2	3
Phase 3	4
Phase 4	5
Phase 5	6
Phase 6	7
Literaturhinweise	8
<i>Onlinequellen</i>	8
Anhang	8
<i>Übersicht: Entwicklungsstufen</i>	9
<i>Anleitung: Pucken</i>	10

EINLEITUNG

Das folgende Handbuch bietet eine Anschlussmöglichkeit an die im dazugehörigen Erfassungsinstrument gewonnenen Auswertungen. (vgl. Erfassungsinstrument: Kapitel 4: **Gesamtauswertung**).

Aufbau:	Begriffserklärungen:
<p>Das Handbuch gliedert sich in <u>alle sechs Entwicklungsstufen</u>. (vgl. S. -7 & S. 9).</p> <p>Jede der Entwicklungsstufen enthält <u>praktische Hinweise und Umsetzungstipps für den Alltag</u>.</p> <p>Diese Ideen zielen darauf ab, die Betroffenen in ihren Gefühlswelten zu erreichen und von dort an weiter zu fördern. Sie dienen als Anhaltspunkte und können in der Praxis variabel verändert, ausgebaut und angepasst werden.</p> <p>Sie stammen zum Teil aus den bereits bestehenden pädagogischen Interventionen aus Sappok und Zepperitz (2016 & 2019) und wurden durch ein paar eigene Ideen ergänzt.</p> <p>Eine Umsetzung dieser bieten sich sowohl im schulischen, therapeutischen wie auch im Wohnbereich an.</p>	<p><i>Objektpermanenz</i> = das Wissen, dass etwas oder jemand auch ausserhalb des eigenen Wahrnehmungsfeldes existiert (Sappok & Zepperitz, 2019, S.28).</p> <p><i>Theory of Mind</i>= Fähigkeit sich selbst oder anderen Meinungen, Gedanken oder Gefühle zuschreiben zu können. Diese Fähigkeit kann meist erst ab dem 4. Lebensjahr beobachtet werden und bildet sich dann noch weiter aus (Sappok & Zepperitz, 2019, S.28).</p>

PHASE 1

<p>Phase 1: Adaption 1.-6. Monat</p>		<p>Entwicklungsziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reizverarbeitung und -integration • Regulation körperlicher Vorgänge
<p>Umgang mit dem eigenen Körper</p>	<p><u>Körper- und Sinneserfahrungen:</u> Massagen, Vibrationsgeräte, enges Festhalten oder Einwickeln („pucken“)¹, Gewichtswesten, wiegen, Einsatz von Hängematte und Trampolin, schiefe Ebenen, Rollbrett, Snoezelraum, „Kügelibad“, „Böhnli-Bad“, Barfusspfad. Einsatz von Duftölen, Cremes, Badezusätzen, Rasierschaum. Einsatz verschiedener Materialien: hart, weich, flauschig, Noppenfolie, Knisterfolie, Glitzerfolie; leuchtende Materialien. <u>Tipp:</u> reduzierte Reizatmosphäre schaffen: Fokus nur auf einen Reiz.</p>	
<p>Umgang mit anderen Personen</p>	<p><u>Rolle des verlässlichen Fürsorgers für alle elementaren Bedürfnisse einnehmen und Wohlbefinden herstellen:</u> Körperkontakt in angemessener Form anbieten; Einsatz von Massagegeräten: Igelball, Bürsten, elektronische Massagegeräte etc. <u>Momente ungeteilter Aufmerksamkeit schaffen:</u> anforderungsfreie Gestaltung der Atmosphäre: einfache Imitationsspiele, Grimassieren, Spiegeln.</p>	
<p>Umgang mit Umgebungsveränderungen</p>	<p>Erkennungsrituale aufbauen (z.B. Begrüßungs- und Abschiedslieder; Signale für Situationswechseln etablieren: z.B. Lied, Glocke, Gong, Spieluhr etc.). Umfeld mit wenig Veränderung gestalten; Dinge, die zum Wohlfühlen beitragen in Sichtweite lassen. Übungsfeld: halbverdecktes / kurzverschwundenes suchen und finden lassen.</p>	
<p>Emotionsdifferenzierung</p>	<p>(Körperliche) Stresszeichen (Atmung, Körperspannung, Lautieren, etc.) beachten und regulieren; Lärm- und unübersichtliche soziale Situationen vermeiden; Umfeld zur Regulation entsprechend gestalten: „Snoezelraumatmosphäre“ schaffen.</p>	
<p>Umgang mit Peers</p>	<p>Beobachterrolle in Gruppensituationen zugestehen; ggf. zeitweise von der Gruppe isolieren sofern sich wiederholte Überforderung in bestimmten Situationen zeigt (z.B.: gemeinsames Znüni).</p>	
<p>Umgang mit Material & Aktivitäten</p>	<p>Verschiedene Varianten der Lieblingsbeschäftigung anbieten (z.B. anders halten, fallen lassen, drehen etc.); Aufmerksamkeit durch Einsatz von auffälligem und stimulierendem Material erzeugen: Knisterfolie, Tuch mit schwarzen Flecken etc.</p>	
<p>Kommunikation</p>	<p>Als angenehm empfundene Geräusche einsetzen; alle Versuche der Kommunikation (Mimik, Gestik, Körperhaltung) aufnehmen und nutzen → Summen, Spiegeln von Lauten als Basis von Kommunikation verstehen; Ich-Buch anlegen (zur Information von Betreuenden)</p>	
<p>Affektregulation</p>	<p>Regulation durch Betreuer nötig, da noch keine eigenen Strategien vorhanden sind: Präsenz zeigen, beruhigendes Sprechen, auf Körperebene beruhigen.</p>	

¹ Link zur Anleitung befindet sich in den Literaturhinweisen

PHASE 2

<p>Phase 2: Sozialisation 7.-18. Lebensmonate</p>		<p>Entwicklungsziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erste Bindungsbeziehungen entwickeln • Objektpermanenz (s. S. 1: Begriffserklärungen) • Grobes Körperschema
<p>Umgang mit dem eigenen Körper</p>	<p><u>Eigene Körpererfahrungen machen lassen:</u> z.B. selbst eincremen, sich selbst und verschiedene Körperteile berühren, etc. <u>Einsatz von unterschiedlichem Material & Konsistenzen:</u> Sand, Kleister, Rasierschaum, Watte, Wasser, Naturmaterialien (Steine, Blätter, Gras etc.). Körperliche Nähe angemessen zulassen (z.B. Handspiele; Ganzkörperkontakt über Objekt (z.B. Petziball)); ggf. in den Arm nehmen.</p>	
<p>Umgang mit anderen Personen</p>	<p><u>Erreichbarkeit der Bezugspersonen ist Voraussetzung für Wohlbefinden:</u> Klare Betreuerzuteilung; bei Verabschiedung: sich verabschieden und betonen, wann man wiederkommt. Ggf. mit Übergangsobjekt arbeiten (Tuch, Tier etc.); im Kontakt viel Mimik und Gestik einsetzen; ermutigen die Welt zu entdecken; Bewegung anregen (z.B. gemeinsam laufen, schaukeln, Ball werfen etc.); kein Kontaktabbruch bei Aggressionen. Loslösungsspiele: Versteckspiele, „Fang mich“.</p>	
<p>Umgang mit Umgebungsveränderungen</p>	<p>Nicht längere Zeit ohne Bezugsperson lassen; Möglichkeit des Sichtkontaktes sicherstellen; Situationsveränderungen personell begleiten (z.B. Arztbesuch); verstecken, suchen und fangen von Personen und Dingen; Spiel: fallenlassen-aufheben, verdecken / verstecken – suchen.</p>	
<p>Emotionsdifferenzierung</p>	<p>Affekte teilen (z.B. gemeinsam lachen, singen, stampfen, etc.); Übergangsobjekte etablieren (z.B. bei Schichtwechsel oder Übergängen von zu Hause auf die Wohngruppe / Schule); auch bei negativen Affekten im Kontakt bleiben; Spiegeln von Emotionen und körperlichem Ausdruck.</p>	
<p>Umgang mit Peers</p>	<p>Gruppensituation in Kleingruppen mit Beschäftigung nebeneinander gestalten (jeder beschäftigt sich mit eigenem Material); genügend Abstand schaffen; Verlassen der Gruppensituation zulassen.</p>	
<p>Umgang mit Material & Aktivitäten</p>	<p>Ursache- Wirkungs-Funktionen aufgreifen (z.B. Lichtschalter, Toilettenspülung; Fernseher, Ursache-Wirkungsspielzeuge etc.); Unterstützung des aktiven Erforschens der Umwelt: bauen und umwerfen, Sand rieseln lassen, Gras zupfen, Blätter zerknüllen, zerreißen, etc); Spiele: Steckspiele; ein-ausräumen; auf-zumachen; einfüllen und ausleeren von Material.</p>	
<p>Kommunikation</p>	<p>Stellvertretende Kommunikation durch „Pendelbücher“ zwischen den verschiedenen Lebensbereichen; nur eine Aussage pro Satz verwenden; Nein-Sagen üben; Ja-Nein-Fragen stellen; Schlüsselwörter etablieren um Situation einzuleiten.</p>	
<p>Affektregulation</p>	<p>Stabile Beziehung anbieten; Begleitung durch Bezugsperson in unbekanntem Situationen sicherstellen; trotz fremdverletzendem Verhalten nicht alleine lassen; Körperkontakt anbieten (z.B. in den Arm nehmen, über den Rücken streicheln etc); Einsatz von übertriebenem mimisch-und gestischem Ausdruck; Stimme modulieren.</p>	

PHASE 3

Phase 3: Erste Individuation 19.-36. Monate		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Ich- Du Differenzierung • Sicherer Bindungsstil • Autonomie
Umgang mit dem eigenen Körper	Arbeit mit dem eigenen Spiegelbild („Wie sehe ich aus?“, Körperteile benennen, Frisur machen etc.); Grenzen bei unangenehmen Berührungen thematisieren. Autonomie fördern: Auswahl anbieten (z.B. bei Kleidungsstücken, Essen, Aktivitäten etc.); Anbahnung von Sauberkeit und Hygiene (z.B. WC-Training, kleinschrittiges Körperpflegetraining etc.)	
Umgang mit anderen Personen	Wenig aber klare Regeln vorgeben (z.B. nicht schlagen, nicht schreien etc.); Halt geben und gleichzeitig „Prellbock“ sein; viel loben und positive Verstärkung geben; Aushandeln einfacher Kompromisse; Verantwortung für lustbetonte Aufgaben übergeben (z.B. Znünibestandteile aus dem Kühlschrank holen lassen, Haustier füttern etc.).	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Etablieren und Nutzen von Übergangsobjekten: Übergänge: Wohngruppe – Schule; Schule – zu Hause etc.; nach Möglichkeit selbst entscheiden lassen (2 - 4 Alternativen zur Auswahl geben); Wegetraining zu bekannten Orten durchführen; räumliche, zeitliche und personelle Strukturen sichtbar machen (z.B. Piktogrammpläne, Regeln, Fotos der MitarbeiterInnen etc.); vermehrt Zeitstruktur vorgeben (TimeTimer); Objektpermanenz beachten = Zuwendungsentzug kann als absolute Bedrohung empfunden werden.	
Emotionsdifferenzierung	Weiterführen der Übergangsobjekte für mehr Sicherheit bei Situationswechseln; Unterstützung im Erkennen und Benennen basaler Emotionen bei sich und anderen (z.B. Körper- und Gesichts bilder erstellen und Emotionen zuordnen). <u>Anmerkung:</u> keine Unterstellung von absichtlich böswillig und provozierend wirkendem Verhalten (noch keine <i>Theory of Mind</i> entwickelt!)	
Umgang mit Peers	Soziale Situationen mit Gleichrangigen anbieten und fördern (z.B. gemeinsam Essen; Ämtli erledigen etc.); einfaches Regelverständnis gemeinsam mit Peer fördern (z.B. „einmal ich- einmal du: Bilderlotto etc.); Begleiter sollte bei Gruppenaktivitäten stabilisierend und regulierend anwesend sein.	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Zunehmend funktionsgerechter Gebrauch von Materialien: malen mit Stiften, essen mit Besteck etc. Spiele: Ball spielen, einfache Puzzles, Perlen fädeln; einfache Geräte bedienen lernen (z.B. CD-Player, Mixer, etc.)	
Kommunikation	<u>Erweiterung des Wortschatzes:</u> grosse, klare Bilder zur Betrachtung und zur Gesprächsförderung nutzen; Geschichten vorlesen; einfache, kurze Aufforderungssätze benutzen; mit 1-2 Aussagen im Satz arbeiten; komplexere Talkersysteme anwendbar (mehrere Wörter auf einem Bildschirm); zeitlich ritualisierte Kommunikation über Tagesgeschehen.	
Affektregulation	Klare, kurze Regeln aufstellen: nur direkte Zusammenhänge sind verständlich (sofortige- und situationsbezogene Belohnung, Grenzsetzung oder Konsequenz) → einheitliche Absprachen im Team; Überforderung im Tagesablauf vermeiden (Prävention: z.B. Entspannungsrituale in den Alltag einbauen; Time-Out-Möglichkeiten aufbauen; Rückzugsecken zur Verfügung stellen etc. <u>Anmerkung:</u> kann sich noch nicht in andere hineinversetzen: provozieren, Rücksicht nehmen, intentionales Lügen noch nicht möglich → fehlende <i>Theory of Mind</i> !	

PHASE 4

Phase 4: Identifikation 4.-7. Lebensjahr		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Theory of Mind</i> (s. Erklärung S.1) • Interaktion mit Gleichrangigen • Ich-Bildung
Umgang mit dem eigenen Körper	Identitätsfragen klären: <i>Wer bin ich? Was kann ich gut? Was gefällt mir?</i> Aktivitäten aussuchen und gestalten lassen. Beachtung der Schamgrenzen (z.B. auf dem WC alleine lassen)	
Umgang mit anderen Personen	Bezugsperson ist Vorbild, gibt Orientierung und Halt (z.B. bei Ängsten); Regelkatalog des Zusammenlebens erweitern (z.B. Ämtliplan etc); Gesprächssituationen herstellen über Themen wie Werte und soziale Regeln.	
Umgang mit Umgebungs- veränderungen	In unbekanntem und unsicheren Situationen ist personelle Begleitung notwendig; Übertragen von Verhalten in verschiedenen Situationen üben (z.B. Essen; bezahlen etc.); Eingewöhnung in fremder Umgebung durch bekannte Beschäftigung erleichtern; bei Wartezeiten über mehrere Tage mit Abreisskalendern arbeiten; begleitete Ausflüge ohne vertraute Bezugsperson beginnen.	
Emotions- differenzierung	Entwicklung der <i>Theory of Mind</i> unterstützen (z.B. durch Rollenspiele); Unterstützung der Gefühlswahrnehmung durch einfache Körperwahrnehmungsspiele; Unterstützend beim Auffangen von Ängsten da sein; Umgang mit Reue und Scham erlernen (z.B. sich entschuldigen lernen, Scham erkennen (z.B. Toilettengang, bei Nacktheit).	
Umgang mit Peers	Förderung der Beschäftigung mit Peers (z.B. über ähnliche Interessen an Aktivitäten); in Rollenspielen friedvolles Miteinander erarbeiten; sozial akzeptierte Regeln und Werte vermitteln (z.B. wem gibt man die Hand? Wen nimmt man in den Arm?).	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Lebenspraktische Tätigkeiten mit (bildlicher) Anleitung aufbereiten: kochen, aufräumen, Schleifen und Knoten binden; Aktivitäten: schreiben; Musikinstrument spielen, Handarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten.	
Kommunikation	Komplexere Geschichten vorlesen (z.B. Märchen, Alltagsbeschreibungen); Geschichten nacherzählen lassen und Fragen stellen; mit bis zu drei einfachen gleichzeitigen Aufforderungen arbeiten; Filme anschauen und darüber sprechen.	
Affektregulation	Verbale Auswertungen und Absprachen zu Regelverletzungen möglich: Regeleinhaltung mit Tokenplänen positiv verstärken; bei der Suche nach Entschuldigungsgesten Unterstützung bieten; angemessene Formen der Aggressionssteuerung anbieten (z.B. beim Sport).	

PHASE 5

5. Phase: Realitätsbewusstsein 8.-12. Lebensjahr		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Ich – Differenzierung • Realitätsbewusstsein • Logisches Denken
Umgang mit dem eigenen Körper	Einbeziehen in hauswirtschaftliche und körperliche Tätigkeiten; sportliche Gruppenspiele fördern (z.B. Handball, Fussball etc.); externe Aktivitäten anbieten und ermöglichen (z.B. Musik, Sport etc.).	
Umgang mit anderen Personen	Orientierung nach aussen und in Peergruppe ermöglichen (z.B. Sportgruppe, Begegnungsstätten, Skaterplatz etc.); Selbstbestimmung und Erwachsenenrolle unterstützen und stärken; Abgrenzungstendenzen beachten und zulassen.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Förderung von selbständiger Erkundung neuer Umgebung; Interesse an neuen Aktivitäten und Orten wecken; Verkehrstraining; Terminkalender zur zeitlichen und örtlichen Orientierung anschaffen.	
Emotionsdifferenzierung	<u>Vorbildsfunktion nutzen:</u> verbale Rückmeldung zur eigenen Gefühlswelt bei positiv und negativ bewerteten Situationen; Selbstwertsteigernde Interventionen (z.B. positive Rückmeldung zur Person und deren Fähigkeiten → z.B. gemaltes Bild etc); bei grösseren Krisen und Leistungsversagen auffangen: verbales Trösten und Ermutigen; weniger Körperkontakt anbieten (z.B. Hand auf Schulter legen); bei Konflikten in Peergroup beim Schlichten unterstützen.	
Umgang mit Peers	Bezugsperson zieht sich vermehrt zurück; im Kontakt mit Peers wird weniger Unterstützung benötigt; Aufklärung zu Partnerschaft, Sexualität und Familienplanung anbieten.	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Anleiten zur selbständigen Nahrungszubereitung einfacher Gerichte; Bedienung elektrischer Geräte (z.B. Mixer, Föhn etc.); kreative Angebote erschaffen (z.B. Fertigen eines Produktes: z.B. einfache handwerkliche Tätigkeiten, Bilder etc.).	
Kommunikation	Verfassen einfacher, schriftlicher Nachrichten üben: SMS, E-mail, Notizzettel etc.); Regeln der Kommunikation innerhalb sozialer Netzwerke thematisieren; evtl. Einführung einfacher Alltagswörter einer Fremdsprache.	
Affektregulation	körperlichen Anzeichen von Emotionen thematisieren; Reflektion von Emotionen und deren Auswirkungen auf Entscheidungen; Konfliktgespräche begleiten; weiterhin Arbeit mit Tokenplänen empfehlenswert; gesellschaftliche Konsequenzen vom nicht-Einhalten mancher Regeln aufzeigen (z.B. Anzeigen, Gefängnisstrafen etc).	

PHASE 6

6. Phase: Zweite Individuation 13.-18. Lebensjahr		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Identitätsbildung • Selbständiges, planvolles und eigenverantwortliches Handeln
Umgang mit dem eigenen Körper	Gesprächsangebote zu Sexualität anbieten: Aufklärung, Grenzen kennen und benennen, Nein-Sagen, Hilfe bei der Findung der sexuellen Orientierung; Umgang und Wirkung von Drogen thematisieren (z.B. Wirkung von Alkohol); Schamgrenzen akzeptieren.	
Umgang mit anderen Personen	Eigene Entscheidungen zulassen und Vertrauen schenken → hinterher ggf. auffangen und auswerten; angemessenes und sozial verträgliches Verhalten fördern und vorleben; Erleben des Jugendlichen nicht bagatellisieren → Zuhörerrolle einnehmen; erwachsene Rolle und Selbstbestimmung betonen und zum Thema machen.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Zunehmend selbständige Gestaltung von Zielen und Freizeitaktivitäten zulassen; Zukunftsplanung unterstützen und beratend zur Seite stehen.	
Emotionsdifferenzierung	Gesprächssituationen über Komplexität von Emotionen anbieten; Umgang mit Anspannung durch diverse Übungen erlernen; im Alltag Rückmeldungen über Emotionen geben und daraus Gespräche beginnen → spiegeln: „Ich sehe, dass du traurig bist“; Verliebtseinsphasen, Liebeskummer, Eifersucht begleiten und aufarbeiten.	
Umgang mit Peers	<i>Theory of Mind</i> und sozial-emotionale Fähigkeiten fördern; Freundschaften pflegen; Förderung von Emotionsregulation in der Gruppe.	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Anleitung der Nutzung digitaler Medien und sozialer Netzwerke; Umgang mit Geld üben; Reisen und Ausflüge gemeinsam planen.	
Kommunikation	Diskussionsmöglichkeiten zu diversen Themen anregen und zur Teilnahme ermuntern; Mitbestimmung im Arbeits- und/oder Wohnumfeld anregen; Verfassen eigener Briefe /Geschichten fördern.	
Affektregulation	Aktives Problemlösen unterstützen; soziales Lernen fördern: Vermittlung von „Benimm-Regeln“ in sozialen Kontexten zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung (z.B. Rückmeldungen zum Verhalten geben); regelmässiges Hinterfragen von Stimmungen und Gefühlslagen; Anbieten sozialer Unterstützung in emotionalen Situationen (z.B. bei Angst, Trauer, Ärger etc.).	

LITERATURHINWEISE

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

ONLINEQUELLEN

Anleitung zum Pucken (Phase 1):

<https://www.windeln.de/magazin/baby/entwicklung-baby/pucken-vor-und-nachteile-fuer-mein-kind.html>

ANHANG

ÜBERSICHT: ENTWICKLUNGSTUFEN

Konzept der emotionalen Entwicklung besteht nicht nur aus **emotionalen**, sondern auch aus **sozialen**, **sensomotorischen** und **kognitiven** Funktionen.²

	Emotionale Entwicklungsphase	Referenzalter	Vorherrschende Entwicklungsschritte	Entwicklungsziele
Phase 6	Zweite Individuation 	13.-18. Lebensjahr	„Übergangsphase: vom Kind zum Erwachsenen“ <ul style="list-style-type: none"> • Grundbedürfnis: Selbstverwirklichung • Abgrenzung gegenüber Bezugspersonen • Suchen nach eigener Identität und Unabhängigkeit 	Identitätsbildung Selbständiges, planvolles und eigenverantwortliches Handeln
Phase 5	Realitätsbewusstsein 	8.-12. Lebensjahr	„Grundschulalter“ <ul style="list-style-type: none"> • realistisches Selbstbild bildet sich immer weiter aus • Abgrenzung der Bezugsperson → neue Identifikationspersonen entstehen • Selbstwert, Gewissen, Schuld sowie körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeit entwickeln sich 	Ich – Differenzierung Realitätsbewusstsein Logisches Denken
Phase 4	Identifikation 	4.-7. Lebensjahr	„Kindergartenalter“ <ul style="list-style-type: none"> • gefestigte emotionale Bindung zur Bezugsperson • allmähliches Entwickeln eines realistischen Selbstbildes • Interesse an Gleichaltrigen wächst → Gruppenfähigkeit bildet sich aus 	<i>Theory of Mind</i> Interaktion mit Gleichrangigen Ich- Bildung
Phase 3	Erste Individuation 	19.-36. Monate	„Trotzphase“ <ul style="list-style-type: none"> • Autonomie und Entdeckung des eigenen Willens im Vordergrund • Geringe Frustrationstoleranz 	Ich - Du Differenzierung Sicherer Bindungsstil Autonomie
Phase 2	Sozialisation 	7.-18. Lebensmonat	„Fremdelphase“ <ul style="list-style-type: none"> • dominierendes Bedürfnis nach Sicherheit → Trennungsängste • Orientierung an nächsten Bezugspersonen • Basisemotionen: Ärger, Trauer, Angst und Freude werden gezeigt 	Erste Bindungsbeziehungen entwickeln Objektpermanenz Grobes Körperschema
Phase 1	Adaption 	1.– 6. Monat	<u>Individuum passt sich an ein Leben ausserhalb der Mutter an:</u> <ul style="list-style-type: none"> • dominierende körperliche und physiologische Grundbedürfnisse • verschwommene Körpergrenzen; kein Körper-Ich • Fähigkeit zur Selbstregulation minimal → externe Regulation durch Bezugsperson nötig 	Reizverarbeitung und -integration Regulation körperlicher Vorgänge

(Quelle: in Anlehnung an Sappok & Zepperitz, 2019, S. 41 - 59)

² (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19)

ANLEITUNG: PUCKEN

Quelle: <https://www.windeln.de/magazin/baby/entwicklung-baby/pucken-vor-und-nachteile-fuer-mein-kind.html>

ERFASSUNGSTRUMENT

Bestimmung des emotionalen Entwicklungsstandes

Esther Bessey
Esther.Bessey@gmail.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	1
2. Anwendungshinweise	2
3. Domänen	3
4. Gesamtauswertung	7
5. Anmerkungen zu den Auswertungen	8
6. Literaturhinweise	9

1. EINLEITUNG

Das hier vorliegende Instrument dient der Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes. Es ist als Produkt im Rahmen meiner Masterarbeit entstanden und wurde anhand von Informationen aus drei bereits bestehenden Diagnostikinstrumenten erstellt (SEO, SEED und der Version der Stiftung Liebenau (vgl. Kapitel 6: Literaturhinweise)).

Aufbau:	Nutzen:	Anschluss an die Praxis
<p>Das Instrument folgt einer überschaubaren Struktur.</p> <p>Es beinhaltet klare Anwendungshinweise (Kapitel 2.), gefolgt von der Darstellung der acht Domänen (Kapitel 3: S. 3-6).</p> <p>Jede der acht Domänen besteht aus sechs Entwicklungsphasen, wovon jede mit drei für diese Entwicklungsphase typischen Verhaltensweisen besetzt ist.</p> <p>Neu wurde in diesem Erfassungsinstrument auch die 6. Phase: „Zweite Individuation“ (13.-18. Lebensjahr) mitberücksichtigt.</p>	<p>Dieses angepasste Erfassungsinstrument soll als „Schnelltest für den Alltag“ dienen.</p> <p>Der emotionale Entwicklungsstand kann hiermit <u>selbständig und effizient bestimmt</u> werden. Dies wiederum ermöglicht eine schnelle Handlungsfähigkeit im eigenen Berufsalltag.</p>	<p>Nach Bestimmung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes finden sich im dazugehörigen Handbuch Tipps und Hinweise für die direkte Umsetzung in der Praxis.</p>

2. ANWENDUNGSHINWEISE

Hinweis:	Vorgehen:	Auswertung:
<p>Für die Bestimmung des emotionalen Entwicklungsstandes eines Schülers/einer Schülerin muss das hier enthaltene Erfassungsinstrument <u>vollständig</u> ausgefüllt werden (alle 8 Domänen).</p> <p>Soll der Entwicklungsstand von <u>zwei oder mehreren</u> Schülerinnen erfasst werden, muss die Erfassung <u>immer separat und vollständig (Domänen 1-8)</u> erfolgen.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Lesen Sie <u>alle</u> Antwortmöglichkeiten der acht Domänen (1-8) genau durch.• Kreuzen Sie die am zutreffendsten Antworten an. Mehrfachantworten sind erwünscht.• Am Ende jeder Domäne (1-8) soll die jeweilige Entwicklungsphase eingetragen werden. Hierfür wurde am Ende jeder Tabelle ein <input type="checkbox"/> platziert. → Die hier einzutragende Zahl ergibt sich aus der Entwicklungsphase die am Meisten zutreffende Antworten erhalten hat. <p><u>Hinweis:</u> Zeigen sich Antworten aus verschiedenen Entwicklungsstufen, wird vorzugsweise die <u>niedrigere</u> Entwicklungsstufe genommen, um Überforderung in der Praxis zu vermeiden.</p>	<p>In Kapitel 4 erfolgt eine Gesamtauswertung des emotionalen Entwicklungsstandes.</p> <p>Hinweise zum genauen Vorgehen erfolgen in Kapitel 4 & 5.</p>

3. DOMÄNEN

1. Umgang mit dem eigenen Körper		
1	Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper (anfassen, fühlen, spielen, etc.)	
	Geniesst sensorische Stimulation.	
	Stereotyper Umgang mit dem Körper (flattern, schaukeln, lautieren, etc.)	
2	Nutzt Mund und Hände zum Entdecken der Umgebung.	
	Schmiert mit körpereigenen Produkten (Speichel, Blut, Fäkalien, etc.)	
	Gesamter Körper wird als Kommunikationsmittel benutzt.	
3	Sucht die Nähe des Betreuers und will ständig beschäftigt werden.	
	Setzt körperlich provokantes Verhalten ein, um den eigenen Willen durchzusetzen (trampeln, sich hinwerfen, Kleidung ausziehen etc).	
	Setzt Personen oder Gegenstände ein, um körperliche Grenzen zu überwinden (z.B. Stuhl benutzen, um an Spielzeug im Regal zu gelangen).	
4	Ist ängstlich (panisch) vor körperlichen Verletzungen.	
	Zeigt Schamgefühl (z.B. schliessen der Toilettentür).	
	Identifiziert sich mit Eltern und/oder Bezugspersonen.	
5	Will eigene Kraft / körperliche Fähigkeiten mit anderen messen.	
	Beschäftigt sich mit dem eigenen Aussehen. Wirkung auf andere wird zunehmend realistisch eingesetzt.	
	Zeigt Schamgefühl in Bezug auf Sexualität.	
6	Suche nach der eigenen Identität wird deutlich sichtbar (Kleidungsstil, sexuelle Orientierung, Musikgeschmack etc.)	
	Zeigt vermehrtes Interesse an Sexualität und damit verbundenen Themen.	
	Kennt die eigenen körperlichen Grenzen und erkennt diese auch bei anderen.	

Entwicklungsstufe:

2. Umgang mit Bezugspersonen		
1	Soziale Interaktion durch Befriedigung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Hygiene etc.).	
	Beruhigt sich durch körperlichen Kontakt mit der Bezugsperson.	
	In unruhiger Umgebung ist die Kontaktaufnahme erschwert (Reizüberflutung).	
2	Zeigt erste soziale Interaktionen (z.B. lächeln - zurücklächeln).	
	Sucht aktiv Nähe zu Bezugspersonen.	
	Protestiert bei Kontaktabbruch.	
3	Will Zuwendung und testet gleichzeitig Grenzen aus.	
	Sturheit: zeigt und beharrt auf seinen eigenen Willen; fordert konstant Aufmerksamkeit.	
	Läuft weg und will von anderen eingeholt werden.	
4	Identifiziert sich mit Bezugspersonen, indem typisches Verhalten imitiert wird.	
	Will die Rolle von Autoritätspersonen einnehmen: „Hilfserzieher“.	
	Interaktionsmuster werden an die Dynamik der Peergroup angepasst, <u>nicht</u> an soziale Normen.	
5	Hält auch ohne Anwesenheit von Autoritätspersonen soziale Regeln ein.	
	Will sich nützlich machen.	
	Orientiert sich mehr an Peers als an Autoritätspersonen.	
6	Grenzt sich zunehmend von Bezugspersonen ab und fällt autonome Entscheidungen.	
	Verhält sich in alltäglichen Situationen kompetent und sozial verträglich.	
	Peergroup ersetzt Bezugsperson; selbständige Gestaltung des Sozialraums.	

Entwicklungsstufe:

3. Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz (Gegenstände / Personen / Umgebung)		
1	Objektexistenz nur bei direkter Wahrnehmung („weg ist weg“).	
	Rein sinnliche Wahrnehmung der Umgebung.	
	Hat Angst vor Versteckspielen („Kuckuck“).	
2	Reagiert beim Abschied von Bezugspersonen angespannt.	
	Sucht kurz nach Gegenständen, wenn diese aus dem Wahrnehmungsbereich verschwinden.	
	Spielt gerne „Kuckuck“ und Versteckspiele.	
3	Kann Bindung auf Gegenstand übertragen (z.B. Übergangsobjekt).	
	Sucht gezielt nach Dingen und Personen, die aus Wahrnehmungsbereich verschwunden sind.	
	Reagiert nachtragend auf längere Trennung von Bezugspersonen.	
4	Kann sich in vertrautem Umfeld von Übergangsobjekt lösen.	
	Kann sich in unbekannter Umgebung mit bekannter Aktivität beschäftigen.	
	In ungewohnten Situationen gibt Autoritätsperson Sicherheit.	
5	Unbegleiteter Wechsel zwischen bekannten Sozialräumen möglich (z.B. Klassenzimmer – Therapie).	
	Kann bekannte Verhaltensprinzipien auf unbekannte Felder übertragen.	
	Initiiert selbständig soziale Aktivitäten und erkundet unbekannte Umgebung aus eigener Initiative.	
6	Hobbys werden selbständig umgesetzt.	
	Zeigt Interesse an der Zukunftsplanung (z.B. Interesse an Berufswahl; Wohnmöglichkeiten etc.)	
	Beginnt sich selber zu strukturieren, setzt Prioritäten, entwickelt Pläne.	

4. Emotionsdifferenzierung		
1	Befindlichkeit wird mit dem ganzen Körper ausgedrückt.	
	Der emotionale Ausdruck ist durch Reize rasch veränderbar.	
	Wut als wichtigstes Zeichen von negativen Emotionen; Lachen als wichtigstes Zeichen von positiven Emotionen.	
2	Durch Zuwendung der Bezugsperson lassen sich Emotionen lenken.	
	Zeigt Anspannung in unbekanntem sozialen Situationen.	
	Bei Bindungsangst entstehen negative Emotionen.	
3	Zeigt Wut bei Begrenzung des eigenen Willens.	
	Will Bezugsperson für sich alleine; zeigt Eifersucht.	
	Widersetzt sich Bezugspersonen.	
4	Zeigt Angst etwas falsch zu machen.	
	Zeigt unmittelbares Mitgefühl (z.B. trösten von anderen).	
	Emotionen können durch Interaktion mit dem Umfeld reguliert werden.	
5	Bemüht sich um Wertschätzung der Peers.	
	Zeigt Angst bei Überschreitung gesellschaftlicher Normen und Regeln.	
	Emotionen können zunehmend selbständig reguliert werden.	
6	Verliebtsein, Liebeskummer und Eifersucht treten vermehrt auf.	
	Kann sich in Gefühle und Positionen anderer hineinversetzen und entsprechend darauf reagieren/handeln.	
	Zeigt weitestgehend die gesamte Bandbreite der erwachsenen Emotionswelt.	

Entwicklungsstufe:

Entwicklungsstufe:

5. Umgang mit Peers		
1	Ist vollständig auf sich selbst gerichtet.	
	Zeigt kein Interesse an Gleichrangigen.	
	Erzwungener Kontakt führt zu hoher Anspannung.	
2	Ist neugierig auf Peers und geht kurze Kontakt mit ihnen ein (anschauen, zuhören, anfassen).	
	Erkundet Peers durch anschauen, zuhören und / oder berühren.	
	Spielt mit Peers, wenn das Spiel Spass macht.	
3	Spielt in der Nähe von Peers.	
	Interaktion mit Peers ist möglich, wenn Bezugsperson eingebunden ist (passiv).	
	Will im Umgang mit Peers eigenen Willen durchsetzen; hohes Konfliktpotenzial.	
4	Konzentriert sich zunehmend auf Peers und sucht regelmässig Kontakt.	
	Teilt freiwillig Material mit Peers.	
	Hat Spass an gemeinsamen Aktivitäten mit Peers; ist aber noch auf Erfüllung der eigenen Wünsche gerichtet.	
5	Hat Freundschaften und verhält sich diesen gegenüber loyal.	
	Ist im Umgang mit Peers kompetitiv.	
	Sucht Anerkennung der Peers unter Missachtung sozialer Normen und Regeln.	
6	Zeigt in Gruppensituationen sozial und emotional angemessenes Verhalten.	
	Soziale Identität und Abgrenzung über Werte.	
	Autonome Gruppenbildung (Clique) beobachtbar.	

Entwicklungsstufe:

6. Umgang mit der materiellen Welt		
1	Stereotype Beschäftigung mit Gegenständen; keine Funktionsprüfung.	
	Sucht nicht aktiv nach Dingen.	
	Schmeckt, leckt oder befühlt Dinge.	
2	Beschäftigt sich repetitiv mit Gegenständen (z.B. ein-und auspacken, werfen, etc.).	
	Greift nach Material das sich im Wahrnehmungsbereich befindet und untersucht dieses: kneten, schlagen, schütteln.	
	Ist während der Aktivität vor allem am Kontakt mit der Bezugsperson interessiert.	
3	Zeigt Interesse an symbolischem Spielzeug und imitiert (z.B. Autos, Radios, Tiere, etc.).	
	Untersucht Gegenstände, wobei diese regelmässig kaputtgehen.	
	Teilt widerwillig oder im Auftrag von Bezugspersonen Materialien.	
4	Kann Dinge ihrem Zweck zuordnen und entsprechend einsetzen. (z.B. Schere, Kleber, Fernbedienung etc.).	
	Zeichnet / baut gegenständlich und funktional.	
	Hält sich an einfache (Spiel)-Regeln (z.B. abwarten).	
5	Teilt bei gemeinsamer Aktivität Aufgaben und Materialien.	
	Aktivität ist auf ein gutes Ergebnis ausgerichtet.	
	Die Anerkennung des Umfelds für das Endprodukt ist wichtig.	
6	Nutzt digitale Medien verantwortungsbewusst und in einem angemessenen Mass.	
	Nimmt gerne neue Herausforderungen an und plant autonom (z.B. Ausflüge etc.).	
	Wird immer sicherer im Umgang mit Geld (Einkauf, sparen etc.).	

Entwicklungsstufe:

7. Kommunikation		
1	Spontane, ungerichtete, nonverbale Kommunikation.	
	Sendet emotionale Signale durch Weinen, Kreischen, Klammern an Bezugsperson.	
	Ahmt Gesichtsausdrücke, Klänge oder Wörter nach.	
2	Basale Alltagssituationen werden erfasst (WC, Essen, Begrüssung, etc.).	
	Hält sich ständig in der Nähe von Bezugspersonen auf: fordert so körperlichen und sprachlichen Kontakt.	
	Spricht in 1 bis 2 Wortsätzen.	
3	Sagt „Nein“, wenn der eigene Wille behindert wird.	
	Kommuniziert überwiegend über das Hier und Jetzt.	
	Kommuniziert meist situations- und bedürfnisbezogen.	
4	Kommunikation ist ausser auf Bezugsperson auch auf Peers gerichtet.	
	Stellt häufig „Warum“-Fragen.	
	Benennt auf einfache Weise Gefühle.	
5	Kommuniziert mit Peers und geniesst diesen Kontakt.	
	Spricht und fragt im Kontext realer Themen.	
	Initiiert selbständig Unterhaltungen über eigene Themen.	
6	Vertritt vermehrt eigene Meinung zu bestimmten Themen.	
	Perspektivwechsel ist möglich.	
	Kann sozial erwünscht argumentieren.	

Entwicklungsstufe:

8. Affektregulation		
1	Keine Möglichkeiten der selbständigen Aggressionsregulation.	
	Hat keine Impulskontrolle.	
	Zeigt selbstverletzendes Verhalten.	
2	Emotionsregulation und Impulskontrolle gelingt, indem Bezugsperson die Stressursache beseitigt und dauerhaft in der Nähe bleibt.	
	Sucht Schutz und Trost bei Bezugspersonen.	
	Wird wütend, wenn Bezugsperson weggeht.	
3	Zeigt Aggression bei Begrenzung des eigenen Willens.	
	Protestiert oft körperlich oder verbal.	
	Frustration zeigt sich in motorische Unruhe, Wutausbrüchen, oppositionellem Verhalten und Sturheit.	
4	Zeigt Reue und möchte es wieder gutmachen.	
	Versagensangst: weigert sich bei Niederlagen weiter mitzumachen. („schlechter Verlierer“)	
	Ausdruck von Affekten über eine verbale Ebene.	
5	Kann Affekte regulieren, indem er /sie diese bespricht.	
	Denkt selbst darüber nach, was gut / schlecht gelaufen ist.	
	Verfügt über aggressionsvermeidende Strategien.	
6	Affekt kann an soziale Erwartungen angepasst werden.	
	Eigene Affekte werden weitestgehend selbständig kontrolliert und reflektiert.	
	Fremde Affekte können eingeschätzt und reflektiert werden.	

Entwicklungsstufe:

4. GESAMTAUSWERTUNG

In diesem Kapitel wird eine **Gesamteinschätzung** des emotionalen Entwicklungsstandes vorgenommen.

Vorgehen:

Bitte tragen Sie hierfür die Zahlen aus den Domänen aufsteigend in die Kästchen ein: (Bsp. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3). Die Entwicklungsphase der viertniedrigsten Domäne markiert das Gesamtergebnis.

The form consists of a horizontal row of eight empty square boxes. The fourth box from the left is significantly larger than the others. A thick black arrow originates from the bottom center of this larger box, points downwards, then turns 90 degrees to the right, and ends with an arrowhead pointing to a single, larger empty square box positioned below and to the right of the main row. Below the arrow, the text 'Derzeitiger Entwicklungsstand:' is written.

Anmerkung: zeigen sich innerhalb der Entwicklungsphasen grosse Diskrepanzen (mehr als 3 Phasen Unterschied), sollte das Ergebnis nochmals mit einem Experten besprochen werden.

5. ANMERKUNGEN ZU DEN AUSWERTUNGEN

Konkrete Tipps für die Umsetzung in der Praxis können dem **Handbuch** entnommen werden.

6. LITERATURHINWEISE

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Stiftung Liebenau (2016). *SEO Diagnostik – SEO-Lukas 4.0*. Verfügbar unter <https://seo-gb.net/seo-diagnostik>